

ISSN 2225-6717

выпуск 59 2024

Доклады Независимых Авторов

Физика и астрономия

Зайцев Виктор Парфирьевич
Колонутов Михаил Георгиевич
Халецкий Михаил Борисович
Хмельник Соломон Ицкович
Эткин Валерий Абрамович

9 781304 614711

Доклады Независимых Авторов № 59

2024

ISSN 2225-6717

Доклады
Независимых
Авторов

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 59

Физика и астрономия \ 5
Об авторах \ 190

2024

The Papers of Independent Authors

volume 59, in Russian, 2024

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 03.02.2024

Напечатано в США, Lulu Inc., 84nrqy4

ISBN 978-1-304-61471-1

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека](#), [Российская государственная библиотека](#), [ВИНИТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Физика \ 5

Зайцев В.П. (*Украина*) Гипотезы, теоретические модели и экспериментальные работы по регистрации сверхсветовых сигналов. Экспериментальная регистрация лучей сверхсветовой серии q -бизонов и q_0 -луча со скоростью, равной бесконечности. / 5

Колонутов М.Г. (*Россия*) Гравитационное взаимодействие движущихся тел / 38

Халецкий М.Б. (*Израиль*) Релятивистское дополнение внешнего фотоэлектрического эффекта / 103

Хмельник С.И. (*Израиль*) Дополнение уравнений Максвелла силой Лоренца / 109

Хмельник С.И. (*Израиль*) Полет насекомых / 128

Хмельник С.И. (*Израиль*) Стоячая волна и нейтрино / 146

Хмельник С.И. (*Израиль*) Структура электрического заряда / 154

Хмельник С.И. (*Израиль*) Фотон – физическая иллюзия. Третья энергия электромагнитной волны. / 160

Эткин В.А. (*Израиль*) О недоказуемости принципа возрастания энтропии в рамках равновесной термодинамики / 172

Хмельник С.И. (*Израиль*) Модель запутанных частиц / 184

Об авторах \ 190

Последняя / 193

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Гипотезы, теоретические модели и
экспериментальные работы по
регистрации сверхсветовых сигналов.
Экспериментальная регистрация лучей
сверхсветовой серии q -бизонов и q_9 -луча
со скоростью, равной бесконечности.

Аннотация

Представлен обзор гипотез, теоретических и экспериментальных работ по возможности существования и регистрации сверхсветовых сигналов, в том числе луча с бесконечной скоростью. В данной работе, подводящей предварительный итог экспериментальных исследований бизонных лучей, уделено адресное внимание не только существованию серии сверхсветовых лучей новых элементарных сверхлёгких электрически нейтральных (но электромагнитоактивных) частиц-бозонов (переносчиков электромагнитного взаимодействия), названных бизонами, но и подтверждена реальность бизонного q_9 -луча с бесконечной (или близкой к тому) скоростью.

Содержание

1. Возможны ли сверхсветовые скорости?
2. Предисловие
3. Введение
4. О сверхсветовых скоростях
 - 4.1. Теоретические модели сверхсветового распространения сигналов в эфире
 - 4.2. Регистрация Н.А. Козыревым луча с бесконечной скоростью распространения, его феноменологическая модель; сравнение этой модели с математической моделью

бесконечной скорости бизонного луча q_9 , регистрируемого также экспериментально

- 4.3. Все факты о бизонном луче q_9 с бесконечной скоростью
- 4.4. Выводы
- 4.5. О возможности ввести поправку в формулы скоростей лучей бизонов
5. Известная гипотеза упругих волн на заквантовом уровне; сигналы, которые передаются с бесконечной скоростью; общие (схожие) моменты с гипотезой бизонов и теорией струн
6. Бизоны могут представлять собой тороидальные стабильные электромагнитные образования
7. Механизм генерации для бизонов всей q -серии один, но между свойствами ряда бизонов $q_1 \dots q_8$ и бизоном q_9 существует квантовый качественный скачок
8. Заключение
9. Рисунки
10. Литература

1. Возможны ли сверхсветовые скорости в нашем мире и тем более бесконечная по величине скорость?

Если вы, прочитав название статьи, засомневались в том, что существуют частицы (лучи частиц), распространяющиеся со скоростями больше скорости света, то взгляните на Солнце... Этот яркий диск находился в том месте (где вы его видите сейчас) 8,3 мин тому назад. Переведите свой взгляд на $2,05^\circ$ вправо по ходу Солнца. – Именно в этом месте в данный момент реально находится Солнце; в астрономии говорят об истинном положении светила. Астрофизик из Пулковской обсерватории Н.А. Козырев направил на это место телескоп–рефлектор (публикация 1978 г.). Его датчик, размещённый в фокусе телескопа, зарегистрировал сигнал с этого места, т.е. луч, излучённый Солнцем из истинного положения на момент наблюдения. Скорость этого луча может быть равной только бесконечности. Такой же луч он регистрировал и от звёзд (ниже эти эксперименты рассмотрены более подробно).

Тогда будет логичным предположить, что в пределах $2,05^\circ$ между видимым положением Солнца в световых лучах со скоростью $V = 1c$ и его истинным положением в лучах с $V = \infty$ мы «увидим» изображения Солнца в лучах с $V > c$, если Солнце их излучает. Наши эксперименты показали, что такие лучи изучаются.

Вот так (если очень просто) выглядит физическая и математическая модели наших экспериментов [1, 2]. Но рассуждаем логично в рамках такой модели - если справа от видимого изображения по линии движения Солнца по небосводу мы предполагаем существование сверхсветовых лучей, то слева от светового изображения диска светила могут быть обнаружены досветовые лучи (если они излучаются Солнцем). – Да, и те, и другие лучи, и луч с бесконечной скоростью регистрируются датчиком, и этим вопросам посвящён весь цикл наших экспериментальных работ [1–6], данная статья и ряд последующих работ в журнале ДНА.

2. Предисловие

Наши представления о реальности никогда не могут быть окончательными. Нам нужно быть готовыми к изменению указанных представлений – фундаментальных аксиом физики.

А. Эйнштейн

В наших экспериментальных работах [1–6] приведены результаты регистраций некоторых лучей в излучении фотосферы Солнца и описаны основные свойства новых сверхлёгких элементарных электрически нейтральных, но электромагнитоактивных массивных частиц – бозонов (переносчиков электромагнитного взаимодействия), названных «бизонами». Это две серии лучей частиц: 7 – досветовых и 8 – сверхсветовых, показавших в экспериментах практически одинаковые симметричные физические свойства (отклонение в электрическом и магнитном полях, отражение от поверхности твёрдых веществ и поглощение ими, отклонение в сторону Солнца на единицы градусов при прохождении мимо светила от удалённого космического источника, что дало повод говорить о наличии положительной массы у бизонов обеих серий).

Обнаружение места (объёма, уровня по высоте от поверхности) на Солнце, откуда излучаются бизоны (низкотемпературная водородная плазма фотосферы) [3], дало ответы на многие вопросы, в том числе стало понятно (отчасти), почему спектр скоростей и до-, и сверхсветовых бизонов линейчатый, ведь они излучаются в одном акте с излучением бозонов фотонов.

Первоначально с помощью нашего датчика было зарегистрировано 7 досветовых s- лучей и 8 сверхсветовых q-лучей (slow, quick – англ.). Из экспериментов путём аппроксимации

величин значений полученных данных в [2] были выведены 2 рекуррентные формулы скоростей лучей (частиц). Особенность формулы для сверхсветовых лучей состоит в том, что она указывает на существование 9-го луча в скоростном спектре со скоростью, равной бесконечности, т.е. $v_9 = \infty$. Со временем чувствительность датчика была повышена, и луч v_9 действительно регистрировался нами и отмечался на экране прибора (листе протокола) в последовательном ряду после 8-ми сверхсветовых лучей 9-й меткой.

Впервые этот луч экспериментально регистрировал астрофизик Пулковской обсерватории доктор физико-математических наук Н.А. Козырев с помощью телескопа-рефлектора и примитивного датчика (металлоплёночного резистора). Его результаты опубликованы в [7–10] и подтверждены экспериментально академиком М.М. Лаврентьевым [11, 12] (1978–1990 гг.).

Именно этому лучу с порядковым номером $n = 9$ в рекуррентной формуле скоростей бизонов и остальным 8-ми сверхсветовым лучам посвящена данная статья.

Но не всё так оптимистично было и есть в отношении данного направления исследований. – В популярной (некомпетентной) литературе, видеороликах на YouTube и от десятка дипломированных учёных мы слышим одно и то же – превысить скорость света ни частице, ни аппарату невозможно, и при этом ссылаются на А. Эйнштейна, на всем известные формулы, не удосуживаясь задуматься о том, для каких граничных условий они выведены.

Но мы обратимся к первоисточнику [13, с. 7–36], к основополагающей работе А. Эйнштейна – «К электродинамике движущихся тел» от 1905 г. Правильным будет, если прежде рассмотреть объективную оценку этой работе, данную авторитетным современником. – Давая оценку уровню развития науки к 1905 г., П.К. Ращевский объективно прокомментировал ситуацию и противоречия, сложившиеся в электродинамике в начале 20-го века: « ... этот вопрос был решён волевым методом путём введения в электродинамику двух постулатов специальной теории относительности, ... было дано стройное формально-математическое описание длительно накопленного опытного материала. Задача глубокого, подлинно физического обоснования этой математической схемы всё ещё стоит перед физикой».

Далее рассмотрим только те допущения, принятые Эйнштейном, которые ограничивают рамки модели сверхсветового движения q -бизонов. – В [13] в §10 (Динамика слабоускоренного электрона) есть комментарий к выведенному уравнению для кинетической энергии электрона W : «Как в прежних результатах, так и здесь, скорости, превышающие скорость света, существовать не могут. Это выражение для кинетической энергии должно быть справедливым и для любых масс в силу аргумента – при $V = c$ величина W становится бесконечно большой».

$$W = mc^2 \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - (V/c)^2}} - 1 \right\}, \text{ где } V - \text{ скорость электрона, } m - \text{ масса}$$

электрона. Но этому уравнению Эйнштейн ставит границы применимости: «Так как электрон ускоряется медленно и вследствие этого не должен отдавать энергию в форме излучения, то энергия, взятая у электростатического поля, должна быть положена равной энергии движения W электрона».

Действительно, электрон невозможно ускорить в стационарном электростатическом поле до скорости света по следующим принципиальным трём причинам.

– Первая причина – при ускорении электрон излучает; мощность излучения P описывается известной формулой $P = \frac{2a^2e^2}{3c^3}$

$$, P[\text{Вт}] = 5,7 \cdot 10^{-54} a^2 \left[\frac{\text{М}}{\text{с}^2} \right], \text{ где } a - \text{ ускорение;}$$

e – заряд электрона; c – скорость света. Для количественного осознания энергетических потерь на излучение при ускорении электрона обратимся к анализу разработанного автором метрологического прибора – шумового излучателя типа «чёрное тело» рупорного типа в сантиметровом диапазоне [14, 15]. Этот прибор работает на ускорении и торможении электронов в электрическом поле. В середине диапазона излучения прибора на длине волны 7,7 см была зарегистрирована яркостная температура излучения $T_{\text{я}} = 3,2 \cdot 10^7$ К при напряжении на электродах 2500 В и средней напряжённости электрического поля $E \approx 300$ В/см; излучатель при этом потреблял мощность ≈ 4 кВт. Зная электрические параметры схемы, нетрудно рассчитать, сколько энергии ушло на нагрев анода, но остальная энергия ушла из излучателя в виде излучения в диапазоне длин волн 2 – 15 см. Это

огромная доля энергии, поэтому пренебрегать потерей энергии электроном, говоря об реальном ускорении до релятивистских скоростей, нельзя.

Вторая цель ссылки на этот излучатель (авторские права на который защищены рядом авторских свидетельств СССР) состоит в том, что наш датчик (который регистрирует две серии бизонов от Солнца и 8 серий от полупроводникового лазера, радиоактивного источника и др., см. упоминания в [1]) реагирует на неизвестное (ещё не исследованное) излучение описанного рупорного шумового излучателя. Будет очень важным для квантовой электродинамики в будущих экспериментах подтвердить, что во всех случаях, когда электроны испытывают ускорение (и торможение) или радиоантенны (в данном случае рупор) излучают коротковолновые или радиопотоны (бозоны), то вместе с ними всегда одновременно излучаются и бозоны бизоны.

– Вторая причина, по которой невозможно ускорить электрон до скорости света, состоит в том, что с увеличением скорости электрона и приближении её величины к скорости света c будет наблюдаться запаздывание силы воздействия поля, ведь реакция поля (сила) может распространяться (догонять электрон) только со звуковой скоростью в электрическом поле, т.е. со скоростью c ; в данном случае будет уместно воспользоваться термином – запаздывание потенциала.

– И третья причина, по которой невозможно ускорить электрон до световой скорости в стационарном электростатическом поле, состоит в том, что технически нельзя создать генератор такого по величине электростатического поля, которое скомпенсировало бы две предыдущие причины невозможности ускорить.

Но тем не менее, мы должны признать, что приведенная в [13] формула для W верна..., но только в рамках принятой модели, т.е. без учёта излучения и запаздывания потенциала. Подтверждением наших слов является комментарий Эйнштейна в [13] §10 к формуле продольной массы ускоряемого электрона, он не считает принятую модель абсолютной: «Конечно, мы будем получать другие значения для масс при другом определении силы и ускорения; отсюда видно, что при сравнении различных теорий движения электрона нужно быть весьма осторожным».

В контексте вывода в [13] о невозможности ускорить электрон до световой скорости (и превзойти её) заметим, что сверхсветовые q -бизоны не имеют заряда, и этот вывод не должен их касаться. Но

Эйнштейн в §10 «волевым методом» перенёс вывод для электрона, ускоряемого электрическим полем, на нейтральную частицу: «... эти результаты относительно массы справедливы также и для нейтральных материальных точек, ибо такая материальная точка может быть путём присоединения сколь угодно малого электрического заряда превращена в электрон (в нашем смысле)».

Подводя итог сказанному, разумным будет вспомнить, что эта фундаментальная работа была написана в 1905 г., что она отражает современный на тот момент уровень развития теоретической науки и имеющихся экспериментальных фактов. Эта работа – всего лишь математическая модель, которую Эйнштейн составил и формально решил. – Так автор ответил физику, который задал вопрос: «А что, если в формулах [13, с. 34] для энергии W , ускоренного в электрическом поле электрона, и формулах продольной и поперечной нейтральной массы в выражениях $1/\sqrt{1-(V/c)^2}$ заменить c на ${}_qV_8 = 9,39c$, или на ${}_qV_9 = \infty$ »?

Также задавали автору вопрос по поводу определения одновременности (§1) и об относительности длин и промежутка времени (§2). На все такие вопросы можно ответить словами самого Эйнштейна: «Нужно быть готовым к изменению указанных представлений фундаментальных аксиом физики». – А можем ли мы в изначальных выводах в [13] заменить свет, как агента (посредника) при умозрительных экспериментах, с использованием скорости c , на агента с другой постоянной скоростью, например, на сверхсветовой бизонный луч ${}_qV_8$ со скоростью ${}_qV_8 = 9,39c$ или луч ${}_qV_9$ с ${}_qV_9 = \infty$? – Однозначно нет. Ведь эти формулы Эйнштейна справедливы только при рассмотрении процессов в электромагнитном поле с константой c . Сверхсветовые скорости бизонов и бесконечная скорость луча ${}_qV_9$ – это другая физика.

Но лучше всех по поводу всяческих сомнений по поводу формул А. Эйнштейна сказал в видеоинтервью в Геттингене (1982 г.) величайший авторитет Поль Дирак: «Никто не предполагает, что Эйнштейн ошибается. Дело в том, как используются его уравнения. Теория Эйнштейна оказалась замечательной теорией, столь успешной во всех применениях. Но существует вопрос интерпретации, который до сих пор не решен».

3. Введение

Данная статья является продолжением наших публикаций [1–3] по тематике до- и сверхсветовых лучей электрически нейтральных, но электромагнитоактивных элементарных частиц – q -, s -бизонов (бозонов, переносчиков электромагнитного взаимодействия), излучаемых фотосферой Солнца одновременно с оптическим излучением.

В [1] дан краткий обзор большей части проделанных на тот момент (но ещё не опубликованных) автором экспериментов и выводов по тематике бизонов; в статье описаны перспективы использования этих релятивистских частиц с постоянными скоростями в космической связи, локации космических объектов и астрофизических наблюдениях, указано место бозонов-бизонов в таблице элементарных частиц Стандартной модели, показаны возможность и перспективы использования лучей массивных нейтральных бизонов в космологических и космогонических теориях и в квантовой теории поля. Свойства бизонов соответствуют понятию тёмной материи, а совокупность до- и сверхсветовых бизонов с галактическими и вселенскими магнитными полями объясняет существование и некоторые свойства тёмной энергии.

В [2] описан прибор с диафрагмой–полущель (воспроизводим схему, рис. 1,а) для регистрации следов лучей на экране (бумажном протоколе), излучаемых Солнцем. В основу расчёта была положена геоцентрическая модель – Земля, регистрационный экран и диафрагма–полущель неподвижны, а Солнце вращается по орбите вокруг точки O , находящейся на ребре диафрагмы. На оси α протокола (см. рис. 1,б) щупом датчика обнаруживалась и отмечалась меткой (штрихом) граница свет–тень для света и «освещённость–затемнённость» для q -, s -лучей. Описаны методы регистрации, методики статистической обработки результатов регистрации и измерений.

По результатам регистраций и измерений в соответствии с принятой моделью были рассчитаны скорости до- и сверхсветовых лучей, и эти результаты аппроксимированы двумя рекуррентными формулами для сверхсветовых q -лучей и досветовых s -лучей:

$${}_q Z_n = 8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}_s Z_{-n} = 8\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|} \quad (1)$$

где индекс q обозначает принадлежность к сверхсветовым лучам, а индекс s – к досветовым; Z_n – безразмерная скорость, выраженная в

единицах скорости c , т.е. $Z_n = \frac{V_n}{c}$, где V_n – скорость луча (частицы) с номером n , который является порядковым при отсчёте лучей влево и вправо от светового луча (метки) на протоколе (см. рис. 1,б). Номера досветовых лучей обозначаются $(-n)$ со знаком «-», поэтому в формуле номера этих лучей s_n -частиц записываются в виде $|-n|$, как абсолютная величина.

Результаты аппроксимации формул (1) графически показаны на рис. 2, где вдоль вертикальной оси $q_s Z_n$ отложены безразмерные величины скоростей зарегистрированных q -, s -лучей, а по горизонтальной оси α_n отложены соответствующие им углы α_n (в радианах и градусах) прихода лучей на протокол (в соответствии с рис. 1), которые вычисляются (и соответствуют реальности) для идеальных условий прохождения лучей от Солнца до Земли по формуле

$$\alpha_n = \frac{\Psi}{Z_n}, \quad (2)$$

где угол $\Psi = \frac{R\omega_c}{c}$, ω_c – угловая скорость вращения Солнца ($\frac{2\pi}{24 \text{ ч}}$) вокруг Земли; угол Ψ – это угол между лучом (указывающим на истинное положение Солнца) с $V = \infty$ и световым лучом, прошедшими через точку O на ребре диафрагмы.

По условиям экспериментов в [2] при расстоянии между Землёй и Солнцем $R = 148,43 \cdot 10^6$ км была рассчитана и принята величина угла $\Psi = 3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад = $2,063^\circ$, которая соответствует усреднённой величине на даты проведения регистраций.

Под графиком показан образец протокола с осью α_n с градуировкой, соответствующей графику. Угловые положения меток на протоколе соответствуют положению точек n на графике. Метки протокола и точки графика соединены тонкими линиями для наглядности. Номера точек n на графике указаны цифрами.

Описание расчётной модели, прибора, процесса регистрации, вывод формул скоростей лучей солнечных бизонов [1–3] и описание важнейших свойств этих нейтральных электромагнитоактивных элементарных частиц (см. работы автора [4–6]) убеждают в реальности существования не только досветовых, но и сверхсветовых лучей (частиц).

И тем не менее оппоненты скажут, что это невозможно. Но главным их аргументом будет – нет в научных публикациях независимых экспериментальных этому подтверждений. Поэтому, прежде чем мы перейдем к обсуждению свойств и физической модели сверхсветовых бизонов, и луча q_9 с $qV_9 = \infty$, рассмотрим ряд замечательных теоретических и экспериментальных работ, посвященных эфиру и распространению в нём сверхсветовых сигналов – звуковых сигналов в эфире – физическом вакууме.

4.

Теория – это когда всё известно, но ничего не работает.

Практика – это когда всё работает, но никто не знает почему.

А. Эйнштейн

4.1. Ещё до Ньютона в физику было введено понятие эфира – мировой материальной среды. Ньютон о вакууме говорил, что кроме нашего обычного пространства, где происходит движение, есть еще и абсолютное пространство – оно не фиксируется нашими приборами, но оно реально существует. Это так называемый эфир.

С появлением уравнений Максвелла надобность в старом эфире отпала. В 1905 г. от него отказался Эйнштейн – «Все попытки сделать эфир реальным, провалились. ... следует совершенно забыть об эфире». Однако через 15 лет он не раз повторял в статьях: «Эфир существует. Согласно специальной теории относительности, пространство не мыслимо без эфира». «Мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, т.е. континуума, наделенного физическими свойствами» (ссылки в [17, с. 86]).

В 1930 г. Поль Дирак теоретически обнаружил рождение из вакуума электрона и позитрона, а это значит, что вакуум не является пустым пространством–временем. Эксперименты подтвердили существование виртуальных частиц в вакууме, который реально воздействует на материальные частицы (Лэмбовский сдвиг и эффект Казимира).

В [16, 17] обсуждаются теоретические и экспериментальные работы Г.И. Шипова и А.Е. Акимова [18, 19], где доказано, что торсионные поля – это пятое состояние вещества; Шипов показал, что именно из них состоит вакуум, рождающий элементарные частицы, из которых построены атомы.

Физический вакуум ведет себя по отношению к торсионным волнам, как абсолютно твёрдое тело, поэтому скорость распространения торсионных волн не меньше $10^9 c$, т.е. практически мгновенно из любой точки Вселенной в любую точку [19], [16, с. 124], [20, с. 168].

Разработаны методики, использованные рядом авторов, для фиксации и фотографирования проявлений торсионных полей, ссылки в [16, с. 122], [17, с. 93].

В [20, с. 171] упоминается публикация, где академик РАН Шипунов заявил: «Исследования показали, что есть такие волны, которые мгновенно распространяются в любую точку Вселенной», т.е. с $V = \infty$.

В [16, с. 128–133] упоминаются достижения в области практического использования торсионных технологий под руководством А.Е. Акимова, Г.И. Шипова и Нобелевского лауреата академика А.М. Прохорова.

В [16, с. 111–122] дана подборка материалов из работ и высказываний Шипова и ряда известных учёных о том, что существует 7 уровней реальности. Первые 4 нам хорошо известны: твёрдое тело, жидкость, газ и плазма. Вакуум изучается, а остальные науке неизвестны, хотя теоретически их существование Шипов доказал.

В каждой известной нам реальности мы можем рассчитать и измерить скорость распространения возмущения, звука. Что касается изучения свойств вакуума, точнее физического вакуума, то из целого ряда учёных–экспериментаторов, составивших модель и вычисливших скорость распространения возмущений, следует также назвать имя доктора технических наук академика РАЕН В.А. Ацюковского. Из названия его монографии – «Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире» [21], следует цель и результаты его 50-летнего труда в этой области. Большой практический интерес представляют его многочисленные работы, например [21–23], где освещаются вопросы общей эфиродинамики, моделирования структур вещества и полей на основе газоподобного эфира. В [22, с. 48] приведены значения 13-ти параметров амеров (элементов эфира), в том числе скорости первого звука $V_1 = 4,3 \cdot 10^{20}$ км/с = $1,43 \cdot 10^{15} c$ и скорость второго звука $V_2 = 3 \cdot 10^5$ км/с = $1 c$.

В [23] прямо на лекции В.А. Ацюковский в демонстрационном эксперименте показывал подтверждение своей модели. Подобные

эксперименты при измерении энтропии вещества (например, растворение сахара в воде) производили А.Е. Акимов, Н.А. Козырев и другие авторы, при этом они регистрировали на расстоянии эффект изменения параметров датчиков.

В [16, с. 124–125] цитируются выводы, сделанные Акимовым в ряде работ о том, что в модели Козырева термин «поток плотности времени» (распространяющийся со скоростью $V = \infty$) тождественен термину торсионное поле, которое передаёт информацию практически мгновенно (о работах Козырева см. ниже).

Следует также назвать работы Н.Д. Колпакова [24, 25] (ссылки на работы в [26]), где показано, что из уравнений Максвелла следует материальность и поляризуемость вакуума, на основе чего была предложена модель физического вакуума, который представляет собой газ нейтральных частиц, названных амерами, и более крупных электрически поляризуемых частиц – полярнов. Полярны – это диады из вложенных друг в друга вихревых тороидов. – Такая модель была создана на основе обобщения известных фактов: явления электрической поляризации физического вакуума, аномального магнитного момента электрона, известной плотности «тёмной» материи, рождения вакуумом электрон-позитронных пар, температуры «свободного» пространства, и с учётом других экспериментально наблюдаемых явлений. Колпаков, используя свою модель, рассчитал массу, диаметр, заряд диполя, плотность в единице объёма, резонансную частоту, тепловую скорость полярнов и амеров. Так расчётная скорость амеров составляет $V \approx 10^{32}$ км/с $\approx 3,3 \cdot 10^{26}c$, а групповая скорость распространения поляризационных волн – $V \approx 10^{25}$ км/с $\approx 3,3 \cdot 10^{19}c$.

В первых экспериментах поляризационные волны, генерируемые лабораторными источниками, регистрировались по реакции живой клетки растения. Даже под влиянием биополевых излучений человека изменялась величина заряда клетки растения [27] и сопротивление резистора [28]. Н. Колпаков полагает, что в работах Н. Козырева, М. Лаврентьева и А. Акимова (см. ниже), которые при регистрации сигналов от звёзд и Солнца в качестве датчика использовали металлоплёночный резистор и живые организмы, регистрировались именно лучи поляризационных волн.

Тут следует добавить, что в некоторых экспериментах с лабораторными источниками излучения и Н. Козырев, и М. Лаврентьев, и В. Ацюковский использовали простой источник с изменяющейся во времени энтропией рабочего вещества (например,

растворяющийся в воде сахар), поэтому в экспериментах Колпакова с воздействием поля человека (в котором энтропийные процессы идут постоянно) датчик тоже реагировал.

Кроме выполненных по канонам академической науки работ упомянем хотя бы одно из печатных изданий, в котором излагаются сведения об устройстве Мироздания, полученные по телепатическим каналам (путем ченнелинга, подобно методу получения информации Николой Тесла) из Космоса; в книге есть сведения о распространении сигналов со скоростями много больше скорости света (ведические источники не будем упоминать). – В монографии академика РАЕН С.Г. Семёнова [29, с. 353] говорится о некой частице под названием «нейтрино», в задачу которой «... входит контроль за состоянием всей материи по группам параллельных миров». Скорость её $2,7 \cdot 10^4 c$. Кроме того, «... амуксиональные сигналы от фантомов звёзд» идут со скоростью $2 \cdot 10^5 c$ по гравитационным полям (с. 368), а «симвуальные» (моментальные с $V = \infty$) сигналы идут по границам между пространством и подпространством.

4.2. Из работ вышеупомянутых авторов наиболее близкими по постановке задачи и технике эксперимента являются работы выдающегося астрофизика из Пулковской обсерватории (открывшего вулканизм на Луне) доктора физико-математических наук Н.А. Козырева [7–10]. В своих работах он рассмотрел и обосновал модель генерации и взаимодействия с веществом регистрируемого им неэлектромагнитного излучения от звёзд и Солнца. Это излучение он идентифицировал как «поток плотности времени», и при прохождении этого излучения через рабочее вещество датчика (металлоплёночный резистор) в нём изменялась энтропия (проводимость).

В экспериментах Н. Козырева (прибор, датчик, методики) есть много общего с нашими экспериментами, поэтому анализу его работ уделяем особое внимание. И это побуждается тем, что следует ответить на вопрос – луч q , величина скорости которого определяется формулой (1), и луч потока плотности времени – это одно и то же или нет?

– Величина скорости распространения потока плотности времени $V = \infty$ была рассчитана Н.А. Козыревым на основе экспериментально полученных данных с помощью астрономических инструментов и методик [7–10] и подтверждена экспериментально [11, 12] академиком М.М. Лаврентьевым.

В наших экспериментах [2] скорость луча q_0 изначально в соответствии с расчётной моделью была принята бесконечной, и направление, с которого пришёл луч, должно указывать истинное положение Солнца. Это соответствует и расчётной модели Н. Козырева и нашей геоцентрической модели, по которой положение точки прихода луча на ось α_n протокола (на экран) заранее можно рассчитать (см. рис. 1), зная угловую скорость вращения Солнца вокруг Земли (когда Солнце в зените). В соответствии с расчётной моделью (при регистрации лучей на экране прибора) угол между световым лучом (на оси α обозначен меткой и буквой a) и лучом с меткой q_0 обозначен буквой Ψ ; причём отметка лучей теоретически делается одновременно, поскольку они движутся по экрану синхронно с движением Солнца по орбите с угловой скоростью ω_c (т.е. с угловой скоростью вращения Земли ω_3 вокруг своей оси). Угловое расстояние ${}_q\alpha_0$ между названными лучами относительно метки a ${}_q\alpha_0 = \Psi = \frac{R\omega_c}{c} = 3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад = 2,063°.

Эти углы первыми отмечаются на оси α протокола метками a и q_0 , после чего отмечаются метками положения (точки) прихода на ось α остальных q -, s -лучей.

После усовершенствования нашего датчика и преобразователя сигналов от датчика именно в расчётном месте нами регистрировался луч q_0 (как и луч потока плотности времени) в том же месте в соответствии с расчётной моделью, как и в экспериментах Козырева и Лаврентьева, где использовался телескоп–рефлектор, а в качестве датчика – металлоплёночный резистор типа МЛТ в мостовой схеме включения.

После регистрации и отметки всех лучей на оси α_n по формуле (2) $Z_n = \Psi/\alpha_n$ рассчитываются скорости Z_n всех лучей (причём углы α_n в этом случае отсчитываются от метки q_0 , а номера n – от световой метки).

Замечательным в этом эксперименте является то, что луч q_0 , скорость которого ${}_qZ_0 = \infty$, описывается формулой (1) и экспериментально обнаруживается в расчётном месте, как и в экспериментах Козырева луч потока плотности времени. Значения величин скоростей всех сверхсветовых лучей, включая и луч q_0 , лежат на плавной кривой (см. рис. 2), описываемой функцией (1) вида

$y = k \frac{1}{9-n}$ с целочисленным значением величин n . Значение y при $n = 9$ приходит к величине $y = \infty$. При целочисленных значениях переменной n (от 1 до 9) формула является рекуррентной.

4.3. А теперь сведём все факты вместе о луче q_9 .

1) Формула скоростей (1) сверхсветовых лучей содержит только мировые константы – иррациональное число Фидия Φ (золотое сечение 1,61803...), содержащее в себе число π ($\Phi = 2 \cos \frac{\pi}{5}$),

скорость света c и число 8, являющееся определяющим в ряде природных симметрий (E8). Кроме того, что число 8 стоит в формуле (1), среди сверхсветовых лучей именно 8 лучей (из 9-ти) проявляют свойства лучей материальных частиц.

В обзоре [1] наших ещё неопубликованных работ упоминалось, что в излучении полупроводникового лазера и других источников регистрировалось именно 8 серий бизонов с неизвестными скоростями. Число 8 в сочетании с числом π можно встретить в ряде фундаментальных формул, интересных с точки зрения познания природы бизонов. Сопоставим их с формулой (1) в виде, выражающем скорость частиц бизонов ${}_qV_n$ через скорость света c :

$${}_qV_n = c8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} - \text{формула (1), где } \Phi = 2 \cos \frac{\pi}{5};$$

$$T = \frac{\hbar c^3}{8\pi G K_8 M} - \text{формула Хокинга, описывающая температуру}$$

чёрной дыры;

$R - R_{g_{\mu\nu}}/2 + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}/c^4$ – формула Эйнштейна из ОТО, представляющая наиболее общий вид гравитационных уравнений;

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G \varepsilon}{3c^2} + \frac{Kc^2}{R_0^2} \cdot \frac{1}{a^2} - \text{уравнение Фридмана с учётом ОТО}$$

Эйнштейна для расширяющейся Вселенной.

2) Луч q_9 , как и все остальные 8 сверхсветовых лучей, реально регистрируется датчиком (более широкополосным и более чувствительным, чем в экспериментах Н. Козырева, где фокусирующее зеркало телескопа–рефлектора давало усиление сигнала в 10^6 раз).

3) Луч q_9 регистрировался в расчётном месте на оси α на протоколе (на экране) в соответствии с формулой (2), из которой следует, что для луча с номером $n = 9$ угол $q\alpha_9 = 0$ в принятой системе координат, где луч с $qZ_9 = \infty$ отстоит от светового на угол Ψ , что следует из астрономических наблюдений, указывающих на истинное положение Солнца.

4) Скорость луча q_9 , как и скорости лучей $q_1 \dots q_8$ (реально регистрируемых), описываемых в одной последовательности рекуррентной формулой (с учётом перечисленных фактов), представляется реальной, мы просто не знаем свойств физического вакуума, эфира.

5) Луч q_9 излучается и указывает на истинное положение источника в момент приёма луча. В экспериментах Козырева телескоп направлялся в расчётное место, где звезда (или Солнце в экспериментах Лаврентьева) находилась в момент регистрации (в истинном положении), датчик реагировал. Козырев идентифицировал этот луч как поток плотности времени.

Приведенные факты из наших экспериментов и сопоставление их с результатами астрофизических наблюдений доктора Н.А. Козырева и академика М.М. Лаврентьева дают основание считать, что в этих экспериментах регистрировался один и тот же луч, что это реальность, что это новое поле деятельности для теоретической физики, это новое измерение. Это новая физика, объясняющая возможность мгновенной связи между запутанными частицами.

Но по поводу таких выводов скептики и предвзятые популяризаторы науки под давлением фактов вынуждены сказать: «При логическом рассуждении, ссылаясь на авторитет науки, это невозможно. Но... если это доказанный факт, тогда может быть только одно расплывчатое объяснение, точнее определение – таковы свойства физического вакуума (эфира)».

Далее продолжим это определение – в ряду сверхсветовых частиц $q_1 \dots q_9$ частица (луч) q_9 – это вырожденное, качественно новое состояние процесса, рождающего при отрицательном ускорении электрона (перехода электрона в атоме водорода в фотосфере Солнца с излучением фотона) сверхсветовые частицы (лучи) $q_1 \dots q_8$ и загадочный луч q_9 , который в работах, упомянутых автором, называется информационным. Т.е. сначала был физический процесс в материальном мире, он породил этот информационный луч. Но

изначально при творении Мира всё было наоборот – вспомним Священные писания: «Сначала было слово», т.е. первой в ряду созидания материи была мысль (образ, информация), прозвучавшая в слове (в звуке). В индуизме это был звук «ОМ». Такой звук должен охватывать всё бесконечное пространство, где создаётся Вселенная одновременно. Лучом с таким свойством, несущим информацию о Творении, может оказаться промодулированный луч, подобный лучу Φ .

Математически проиллюстрировать конечный результат вырождения (качественного изменения) процесса генерации сверхсветовых частиц (квантовый скачок) просто – из формулы–модели (1) следует, что при $n \rightarrow 0$ $Z_n \rightarrow \infty$. Но как происходит такой качественный скачок? Этот вопрос – предмет для постановки задачи в свойствах и строении физического вакуума. Тут скрывается один из ответов на вопрос о квантовании свойств вакуума как суперпозиции квантовых полей.

б) Опишем частицы серии лучей $q_1 \dots q_8$ терминами физической терминологии. Эти частицы являются переносчиками электромагнитного взаимодействия, и их следует классифицировать как калибровочные бозоны калибровочного электромагнитного поля. Что даёт нам право так их идентифицировать? – Бизоны рождаются при ускорении (торможении) электрона в электрическом поле атома водорода (в фотосфере Солнца) и безусловно приобретают при рождении динамическую структуру и квантованы по скоростям. Значит, они не могут быть построены из других полей, кроме электромагнитного, т.е. они являются квантами калибровочного электромагнитного поля. При этом скорость каждого бизона с номером n строго определяется формулой (1) и является const , как и скорость света c . Но c – это скорость звука в электрическом поле, скорость распространения возмущения в этом поле, скорость электромагнитной волны. Бизоны – это тоже электромагнитное поле в виде динамического возмущения, флуктуации. – Тогда можно ли эти скорости 9-ти бизонов назвать скоростями звуков в поле? – При утвердительном ответе мы должны признать, что электромагнитное поле имеет очень сложную и квантованную структуру. Но понятие поля – это чисто математическая модель, а говорить следует о сложности и многообразии строения физического вакуума или эфира.

То, что бизоны $q_1 \dots q_8$ являются флуктуациями (динамическими образованиями) электромагнитного поля доказывает, что их лучи при

взаимодействии с веществом либо отражаются от поверхности, как фотон, либо проходят через вещество, испытывая преломление луча, как фотон, либо, претерпевая структурные изменения («распаковку»), поглощаются (как и фотон) в конечном итоге электромагнитным полем кристаллической решётки, что приводит к повышению энтропии вещества (датчика). В наших работах [5, 6] показано, что нейтральные, но электромагнитоактивные бизоны отклоняются в электрическом и магнитном полях. – Из сказанного следует, что бизоны (и до-, и сверхсветовые) действительно являются флуктуациями (динамическими образованиями) калибровочного электромагнитного поля, у которого скорость первого звука самого простого поперечного возмущения в виде волны равна c .

– Всё вроде бы логично. Тогда скорость луча (частицы, возмущения) q_1 следует назвать второй и сверхсветовой скоростью звука электромагнитного поля и т.д. до 8-й скорости. А вот о скорости луча q_9 с $q_9 V_9 = \infty$ мы не можем ничего сказать, опираясь на эксперименты и знания современной физической науки, кроме того, что это свойство физического вакуума, эфира. Но регистрация Козыревым луча потока плотности времени с $V = \infty$ (мы считаем, что это луч q_9) показала, что этот луч производит на металлоплёночный резистор воздействие, которое в конечном итоге выглядит как электромагнитное (подобно воздействию лучей фотонов или бизонов) – изменяется электропроводность материала резистора.

4.4. ВЫВОДЫ. – Начнём с того, что возвратимся к экспериментам Н. Козырева. При сравнении схемы его прибора, датчика, методики регистрации и измерений найдём много общего с нашими более простыми (по методикам и техническому обеспечению) экспериментами. И хотя мы пришли к использованной нами схеме независимо, но работы Н. Козырева в целом следует считать прототипом, а наши исследования их продолжением и подтверждением, приведшим к открытию закона распределения (квантования) сверхсветовых и досветовых скоростей q -, s -частиц-бизонов.

Значение формулы (1) состоит в том, что она строго регламентирует величину скорости луча q_9 (равную $q_9 Z_9 = \infty$ в ряду скоростей сверхсветовых лучей $q_1 \dots q_9$), регламентирует с точностью, определяемой иррациональным числом Φ . А в экспериментах Н. Козырева точность астрономических угловых измерений недостаточна, чтобы различить потоки лучей с $V = \infty$ и лучей с $V =$

$2 \cdot 10^5 c$ (по Семёнову), с $V = 10^9 c$ (по Шипову) и тем более с $V = 1,43 \cdot 10^{15} c$ (по Ацюковскому) или с $V = 3,3 \cdot 10^{19} c$ и $V = 3,3 \cdot 10^{26} c$ (по Колпакову).

В названных работах представлены конечные значения величин скоростей сверхсветовых сигналов (звука в вакууме). Из заявления Шипунова известно о луче, который «мгновенно распространяется в любую точку Вселенной», а у Семёнова только упоминается о «моментальных» сигналах. Но что такое в цифрах «мгновенно» и «моментально»? Ведь даже $10^{15} c$ для Вселенной это тоже мгновенно (с нашей точки зрения), и астрономическими методами определить и рассчитать такие величины скоростей невозможно.

Приведенные гипотезы, доведённые до цифр, эксперименты Н.А. Козырева, эксперименты с бизонами, доведённые до формул и цифр, убеждают в том, что и сверхсветовые скорости распространения сигналов в физическом вакууме, и сигнал с бесконечной скоростью распространения реально существуют. Нам только не известна физика этих процессов.

4.5. Формулы (1), описывающие скорости и до-, и сверхсветовых бизонов – это математическая модель, не учитывающая реальную сложность строения физического вакуума и бизонов. Модель создана путём идеальной логической аппроксимации экспериментальных данных, как и известные классические уравнения Максвелла. - Порассуждаем на эту тему.

– Упомянутые теоретические модели строения вакуума привязаны к учёту параметров конкретных (но гипотетических) элементарных частиц вакуума, имеющих конкретную массу и «тепловую» скорость; из этого вычисляется скорость распространения сигнала (звука) в такой среде, а значит, конечная скорость.

Из известных теорий весомое экспериментальное подтверждение получила только электрон-позитронная модель вакуума – это Лэмбовский сдвиг частоты излучения атома водорода и эффект Казимира. Но очевидно, что это касается только первой ступеньки иерархии строения (и познания) физического вакуума. На этом уровне познания вакуум состоит из виртуальных частиц, но с известными (точнее приписанными им) физическими свойствами, как у материальных частиц, а это говорит о том, что скорости звуков в физическом вакууме должны быть конечными.

Но на самом деле строение, точнее состав физического вакуума, во много раз сложнее. И тому подтверждением являются не только 15 зарегистрированных от Солнца q -, s -частиц, каждая из которых имеет постоянную скорость (const) подобно фотону. В экспериментах автором зарегистрировано от технических излучателей в 8-ми сериях лучей (с другими скоростями) ещё более 60-ти лучей..., и у каждого из них скорость const. А если к числу всех упомянутых частиц добавить и их дублиеты..., которые также регистрировались!

Но цель назвать количество новых элементарных частиц состоит не в том, чтобы пополнить «зоопарк элементарных частиц» (известное в научной литературе выражение) – более 350-ти. Цель состоит в том, чтобы обратить наше внимание на то, что бизоны хоть и электронейтральные, но электромагнитоактивные частицы, а это означает, что они вступают во взаимодействие с электрон-позитронными парами вакуума, как и электромагнитные фотоны. Но фотоны во много раз проще по своей структурной самоорганизации (более примитивны по строению), поэтому для их распространения достаточно резонансного электромагнитного механизма колебаний (электронно-позитронных пар), который определяет скорость фотонов $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$, т.е. постоянную скорость (const), определяемую свойствами только одной составляющей вакуума, поддерживающей распространение фотона (волны).

Ну, а если мы имеем только среди солнечных бизонов (с электромагнитной структурой строения) 15 постоянных скоростей и тоже const, как у фотонов, но другие по величине, то не означает ли это, что строение вакуума в десятки раз сложнее и разнообразнее, чем просто электрон-позитронное заполнение с их флуктуационными колебаниями? И не даёт ли это повод усматривать в существовании «зоопарка» бизонов проявление невероятной сложности строения физического вакуума и проявление в нём многомерности нашего мира, Вселенной? И не является ли это поводом вновь возвратиться к теориям суперсимметрии, струн, бран, эфира?

Нет сомнения в том, что наши сегодняшние знания о строении вакуума примитивны (если не нулевые), и мир многомерен – 10-мерен (26-мерен в последних теориях), но основываясь (для начала) на позициях нашего трёхмерного материального мира, логично предположить, что скорость луча q_0 всё же не бесконечна, и тогда в формулу (1) следует ввести дополнительный член, например, $f(n)$ в знаменатель формулы; получаем -

$${}_q Z_n = 8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{(9-n) + {}_q f(n)},$$

где ${}_q f(n)$ – функция, которая вводит коррекцию, делая скорость ${}_q Z_9$ огромной, но конечной. И в формулу досветовых скоростей необходимо ввести корректирующий член в знаменатель ${}_s f(-n)$, отражающий существование неких физических процессов и в до-, и сверхсветовой областях скоростей (вязкость, трение, излучение..., обмен энергией с другими измерениями, одним словом – диссипацию) в физическом вакууме при распространении q -, s -лучей. Выявить этот фактор можно будет в метрологически точных экспериментах.

5. В настоящее время известны сообщения об экспериментах и гипотезах, связанных с квантовой запутанностью частиц, между которыми информация о состоянии одной частицы передаётся другой частице «мгновенно». В одном из последних сообщений [30] высказывается новая гипотеза (основанная на экспериментах) о механизме связи между запутанными частицами и сигналами, излучаемыми нейронами головного мозга человека. Эти сигналы распространяются сквозь любую материю и с «бесконечной» скоростью. Согласно этой гипотезе, основанной на экспериментах и на информации, воспринятой и расшифрованной с многочисленных артефактов, пространство (вакуум) заполнено короткими линейными упругими волнами («змейками»), которые при определённых взаимодействиях переходят в узловые состояния, в клубки, образуя элементарные частицы: электроны, нейтрино, кварки. Вводится понятие заквантовый уровень, за пределами которого существуют указанные упругие волны, где действуют другие законы, там для этих волн нет понятия расстояния и времени, чем и объясняется мгновенное взаимодействие двух запутанных частиц, находящихся на разных концах Вселенной. – Тут можно снова вспомнить о лучах (поле) q_0 с бесконечной скоростью распространения.

Этой гипотезе, подкреплённой изображениями на артефактах и экспериментами авторов [30], мы предаём особое значение, поскольку наша гипотеза о физическом строении бизонов близка по смыслу. – Бозон бизон в полёте ведёт себя как частица, а при взаимодействии с электромагнитным полем кристаллической

решётки либо «распаковывается» в волну (значит он был электромагнитным тором или клубком) и передаст свою энергию и импульс электромагнитному полю решётки, которые проявятся в виде фонона, либо отражается (см. [6]) подобно фотону по закону отражения в оптике.

Заметим также, что в гипотезе об упругих змейках [30] введено понятие – заквантовый уровень, а в нашей работе [1, с. 121] введено близкое по смыслу понятие – микроэлектродинамика.

Согласно гипотезе о заквантовом уровне предполагается, что элементарные массивные частицы образуются при сворачивании линейных упругих волн («змеек») в клубки, а при разворачивании клубков линейные упругие волны могут выстраиваться в линию, образуя одну большую волну. – Эта модель в том виде, в котором она представлена в [30], по сути является эвристической, и она не объясняет, как из линейных волн (носителей колебаний, энергии), т.е. бозонов, при скручивании в клубок образуется масса у элементарной частицы (электрона, нейтрино, кварка), какой механизм удерживает эти волны в клубке.

Рассмотренная модель с линейной волновой «змейкой» напоминает модель теории струн, в которой струны по всем признакам также ведут себя как бозоны.

Бизонная модель (гипотеза) содержит некоторые общие понятия, как и выше названные две. Бизоны (клубок, шар, тор, октаполь) в электромагнитном поле кристаллической решётки при взаимодействии с веществом «распаковываются» в продольные электромагнитные волны, в фононы, т.е. в бозоны другого вида, энергия которых в конечном итоге поглощается полем кристаллической решётки, что приводит к повышению энтропии.

При рассмотрении бизонной гипотезы с позиции предварительной и поверхностной (эвристической) моделей процесс распаковки бизонов в большей степени имеет внешнее сходство с энергетическими процессами, происходящими при радиоактивном распаде (т.е. при слабом взаимодействии) и вынужденном излучении с метастабильного уровня.

– При таком сравнении в некоторой степени просматривается фрактальная картина при переходе с уровня электрослабого взаимодействия на уровень микроэлектродинамики или заквантовый уровень, где эвристически рассматриваются модели образования массивных частиц из полевых волн (возмущений).

6. В популярном видеоролике [31] энтузиасты науки Duane Elgin и Nassim Haramein обобщили материалы по свойствам фигуры тора и значению её в природе. Полагаем, что будет уместным воспроизвести выдержки из этого фильма в свете обсуждения физического строения бизонов.

- (Энергия тора входит с одного конца вдоль оси и выходит с другой стороны, вращаясь при этом вокруг центра на оси. Это сбалансированная, саморегулирующаяся и всегда целостная система. Тор является фигурой, которую природа использует на всех уровнях жизни: в разрезе апельсина, яблока, динамике торнадо, магнитном поле вокруг Земли, поле вокруг человека, вихревом строении галактик и атоме.

В 1997 году был основан научно-исследовательский симпозиум “The Sequoia Symposium” для изучения свойств формы тора. Устройства на основе тора генерируют энергию без сжигания топлива, используя энергию нулевой точки или лучистой энергии.

Древние цивилизации воплотили форму тора в самых долговечных на то время формах: легендах, символах на артефактах, алфавитах и строениях).

Эти данные мы приводим в поддержку гипотезы о том, что бизоны могут представлять собой энергетические тороидальные стабильные электромагнитные образования, возможно, наименьшие в названном выше фрактально уменьшающемся ряду энергетических тороидальных форм во Вселенной.

...Но после принятия такой полевой модели бизона мы должны признать, что его поля – это результат движения и поляризации ещё более мелких частиц некой субстанции, ранее названной учёными эфиrom. – Именно в этом и заключается модель эфира В. Ацюковского.

Поддержкой сказанному может служить факт – присутствие числа Фидия Φ ($\Phi = 2 \cos \frac{\pi}{5}$) в формуле скоростей (1). Если число π участвует в описании фигуры окружности и построениях неживой природы, то число Φ участвует в описании плоских спиралей (простейшая из них спираль Архимеда), наблюдаемых в строении объектов живой материи. При взгляде на тор вдоль оси (сверху) форма траектории потоков энергии представляет собой кривую линию в виде периодически расходящейся спирали (когда движение направо вверх вдоль оси) и сходящейся (при движении вниз вдоль

оси) между малым и большим радиусами тора. Поэтому материалам и наработкам вышеназванного симпозиума следует уделить особое внимание при разработке физической и математической моделей бизона.

7. В [2] упоминается о таблице первичных данных результатов регистраций, на основе которых были построены и аппроксимированы формулами графики рис. 2. Скрупулёзное изучение в [3] названной таблицы выявило новое явление – q -, s -лучи частиц (т.е. и сверх-, и досветовые одинаково) периодически регистрировались как два луча, разнесённые по скорости – один более, а второй менее скоростной, чем основной луч, с исчезновением основного луча подобно явлению, наблюдаемому при эффекте Зеемана в оптике. Так же как и в оптике, лучи названы дублетными. Пример обозначения: $_{1/2}q_n$ – первый из двух (менее скоростной) дублетный луч (частица) от основного луча q_n , $_{2/2}q_n$ – второй, более скоростной, луч дублета. И соответственно углы прихода дублетных лучей обозначаются $_{1/2}\alpha_n$ и $_{2/2}\alpha_n$. В [3] приведена эмпирическая формула расчёта углов прихода на экран лучей частиц, что даёт возможность пересчитать эти углы по формуле (2) на соответствующие скорости. Причём, как оказалось, следы дублетных лучей на экране (протоколе) лежат на одной кривой графика скоростей (см. рис. 2) с основными точками следов лучей.

С самого начала исследований, когда была проведена аппроксимация и выведены формулы (1), возник вопрос – что это за луч q_0 с ${}_qZ_0 = \infty$, которого при первых экспериментах наш датчик не регистрировал, но после усовершенствования его параметров луч q_0 (воздействие луча на датчик) мы начали регистрировать.

При многочисленных регистрациях от Солнца лучи дублетов часто регистрировались и при экспериментах с диафрагмой–получель на оси α_n протокола, и с диафрагмой–отверстие на двумерных графиках протоколов, см. наши статьи [3–6]. Но при этом ни разу не регистрировалось расщепление линии q_0 . – Формально это можно объяснить тем, что, дескать, согласно формуле (1) ${}_qZ_0 = \infty$, поэтому искать и различать лучи со скоростью немного больше и немного меньше бесконечной невозможно (бессмысленно). Но главное то заключается в том, что луч q_0 – это качественно уже иной луч в ряду лучей $q_1 \dots q_0$. В наших экспериментах по пропусканию q -, s -лучей через магнитное и электрическое поля [5, 6] луч q_0 никогда не

находили на экране на продолжении графика q -ветви за точкой q_8 . К сожалению, в этих экспериментах не ставилась задача отыскивать и отмечать меткой положение следа луча q_9 , а ведь эта метка должна находиться на оси α_n в расчётном месте, т.е. на расстоянии $\Psi = 2,063^\circ$ от световой метки под кривой, соединяющей точки $q_1 \dots q_8$, см. [4, с. 49]; объяснение тому – луч q_9 не взаимодействует с магнитным полем. Но при регистрациях с диафрагмой–получель одна метка q_9 (без дублетов), отмеченная датчиком, всегда находилась на оси α_n в окрестностях расчётной точки на угловом расстоянии, равном Ψ от световой метки (в пределах точности регистрации и погрешностей методики).

Резюмируя сведения о луче q_9 , найденные экспериментально, можно констатировать, что его скорость в вакууме близка или равна бесконечности, что этот луч не отклоняется в электростатическом и магнитном полях. А для выяснения того, взаимодействует ли этот луч с гравитационным полем (как сверхсветовые лучи $q_1 \dots q_8$), следует повторить эксперимент по регистрации лучей q -, s -бизонов от источника, находящегося за Солнцем в положении, близком к прямой линии источник–Солнце–Земля с более чувствительным датчиком. О результатах таких экспериментов упоминалось в [1], где до выхода будущей публикации было рассказано, что лучи $q_1 \dots q_8$ и все s -лучи отклоняются в сторону Солнца на десятые доли градусов; но поиску луча q_9 тогда не было уделено внимание из-за слабой реакции датчика на воздействие этого луча (в тот период времени).

Из известных свойств луча (сигнала) q_9 можно уже сделать предположение, что в отличие от «братьев» по серии бизонов $q_1 \dots q_8$, которые, как и бозон Z^0 , имеют массу, частицы луча q_9 не имеют массы, они имеют иную природу, но взаимодействуют с веществом датчика. В данном случае при наличии указанной информации будем считать этот луч информационным, как идентифицировал его Н. Козырев, т.е. неизвестной природы, а в ряду лучей $q_1 \dots q_9$, описываемых одной формулой (1), предполагаем качественное перерождение, вырождение, квантовый скачок; возможно, этот луч существует в так называемом теоретиками ином измерении, слабый контакт с которым всё же доступен веществу (датчику).

Да, такой подход к идентификации луча на основании изученных его свойств указывает теоретической физике, где нащупать путь к познанию природы луча q_9 через эксперименты. Этот путь открывается в нашей работе [3], где показано, что q -, s -лучи

излучаются именно фотосферой Солнца, т.е. низкотемпературной (~ 6000 К) слабоионизованной водородной (с примесью гелия) плазмой при давлении $\sim 0,1$ атм ≈ 10 кПа. А это означает, что излучение всего спектра бизонов, в том числе и φ , происходит при спонтанном переходе (отрицательном ускорении) электрона с возбуждённых уровней на основной.

Разгадка механизма излучения φ -, s -бизонов (см. ДНА №62, 2024) сверхсветового луча в чисто электромагнитном процессе будет заключаться в раскрытии механизма взаимодействия электрона в динамическом процессе с физическим вакуумом. Квантовая теория поля должна в этом процессе найти момент и механизм квантового скачка с выходом (результатом) в виде качественного преобразования электромагнитной энергии в некую другую (информационную) или по Козыреву – в поток плотности времени.

Исследования можно начать с экспериментов с водородной газоразрядной плазмой, воспроизводя условия солнечной фотосферы. Это будет самым простым тестовым экспериментом, в котором все процессы возбуждения и генерации излучения изучены, также с большой точностью описаны величины энергий уровней электронных оболочек и даже вычислено и экспериментально подтверждено влияние на них виртуальных частиц физического вакуума (Лэмбовский сдвиг).

Ещё проще окажется теория генерации бизонов полупроводниковым лазером, но это уже будет идти речь о 8-ми сериях лучей (частиц) бизонов с неизвестными пока скоростями; фотография генерирующего полупроводникового лазера и протокол регистрации на экране показаны в [1, с. 101]; этим экспериментам будет посвящена серия статей в журнале ДНА, начиная с №60, 2024

Но сложным в изучении механизма генерации серий бизонов окажутся источники на основе радиоактивных изотопов. В наших экспериментах использовались металлы (их соли) ${}_{226}^{88}\text{Ra}$ и ${}_{241}^{95}\text{Am}$, см. упоминание об этих экспериментах в [1, с. 105]. Сложность составления и подтверждения модели состоит в том, что это α -распад с излучением заряженной α -частицы и γ -кванта; тут придётся выяснять, в каком из процессов идёт генерация бизонов – то ли в процессе слабого взаимодействия при рождении и ускорении α -частицы, то ли это результат разрушения электронных оболочек атомов в кристаллической решётке соли α -частицами, и какую роль в

этом может играть ионизация атомов в решётке γ -излучением? Но, скорее всего, эти три процесса идут одновременно.

То, что при радиоактивном α -распаде (в названных экспериментах от трёх разных процессов) и от излучения полупроводникового лазера (с одним видом процесса генерации) регистрируются на экране одинаковые картины спектра, говорит о том, что в этих четырёх случаях генерации бизонов работает один и тот же универсальный закон квантования, при котором генерируются (и регистрируются) 8 серий, следы которых в плоскости экрана (на протоколе) располагаются на плоскости одинаково.

Рассуждая над сказанным, возникает вопрос: а почему при регистрации от Солнца не наблюдаются эти 8 спектров? Ответ дали эксперименты. – Эти лучи отклоняются на единицы градусов на расстоянии полуметра даже в земном магнитном поле (0,5 Гс), поэтому из околосолнечной зоны они в принципе выйти не могут и пройти через земное магнитное поле им тоже не удастся.

А вот интересно было бы узнать – в этих названных (технических) процессах излучаются ли описанные солнечные q-, s-лучи бизонов? – Ответ мы обязательно получим при специальном исследовании.

8. Заключение

Эксперименты по регистрации лучей бизонов, по пропусканию их через электрическое и магнитное поля и другие эксперименты [4–6] показали реальность существования бизонов, наличие у них массы и выявили основные их свойства, важнейшее из них – квантованные и постоянные по величине и во времени скорости. Наши эксперименты подтвердили результаты экспериментов Н.А. Козырева и М.М. Лаврентьева по регистрации луча с бесконечной скоростью, идентифицированного открывателем как поток плотности времени.

Какое значение сверхсветовые лучи бизонов могут иметь для науки и техники? – Во-первых это открытие новых элементарных частиц и расширение Стандартной модели в области бизонов. Но если кратко, то это огромное поле деятельности и открытий в области квантовой теории поля, это новые элементарные частицы, которые являются флуктуациями (квантами) этих полей, лучи которых могут быть использованы для космической связи, локации в космосе и атмосфере Земли, это уникальные возможности для астрофизики и многое другое. Но при взгляде в перспективу больше

всего автора утешает то, что бизоны и их лучи малоэнергетичны, а это означает, что на их основе нельзя сделать оружие (пока), однако предупредить объект об атаке лазерным лучом в некоторых случаях будет возможно. О взрывах сверхновых и слиянии чёрных дыр можно будет узнать мгновенно по приходу луча (сигнала) q_9 ; в этот момент на телескопе–рефлекторе следует включить широкодиапазонные матрицы–сенсоры, подключённые к компьютеру, и получить изображения события в лучах от $s_7 \dots s_{-1}$, световом и $q_1 \dots q_8$. В самых низкоскоростных лучах s_{-1} будет зарегистрировано изображение объекта в самое отдалённое время, предшествующее происходящему в данный момент взрыву, а в лучах q_8 вид и состояние объекта накануне взрыва (см. пример расчёта дат моментов развития гипотетического взрыва звезды Бетельгейзе в [1, с. 115]). В световых лучах мы увидим картинку промежуточного состояния звезды между изображениями, зарегистрированными в лучах s_7 и q_8 . – Таков механизм и возможности «машин времени». С помощью такой методики возможно будет уточнить скорость распространения гравитационных волн, используя в качестве реперных моментов времени моменты прихода гравитационного сигнала, луча q_9 , светового луча и любых других q -, s -сигналов с известной скоростью.

Работа по изучению бизонов предстоит огромная. Автор призывает инженеров, физиков и теоретиков объединиться в совместной работе вокруг журнала Доклады Независимых Авторов и сделать его ведущим по публикациям в этой области. Но (!) прежде давайте разработаем (независимо друг от друга) несколько вариантов датчиков бизонов, матрицу датчиков, совместимых с компьютером. Природа бизонов и физика их поглощения веществом в форме гипотез (подтверждённых экспериментами) в наших предыдущих работах описана.

9. Рисунки

Рис. 1.
Схема прибора и протокол регистрации

Рис. 2. Формулы скоростей.

График соответствия скорости углу α_n прихода лучей на экран.

Образец протокола регистрации.

10. Литература

1. В.П. Зайцев. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты (обзор). Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>

2. В.П. Зайцев. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. Доклады Независимых Авторов, ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 29-71; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.

3. В.П. Зайцев. Исследование статистических данных по регистрации бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Открытие дублетных частиц бизонов. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 72-102; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.

4. В.П. Зайцев. Необходимость экспериментов и первые регистрации лучей q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца, с использованием диафрагмы-отверстие. Выводы. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 18-52; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

5. В.П. Зайцев. Первые результаты выявления физических свойств q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 53-81; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

6. В.П. Зайцев. Сравнение графиков спектрограмм лучей q -, s -бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля. Отражение q -, s -лучей от поверхности твёрдого вещества. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 82-104; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

7. Н.А. Козырев, В.В. Насонов. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 7. М.-Л., 1978, с. 168-179.

8. Н.А. Козырев, В.В. Насонов. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. М.-Л., 1980, с. 76-84.

9. Н.А. Козырев. Астрономическое доказательство реальности четырёхмерной геометрии Минковского. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. М.-Л., 1980, с. 85-93.

10. Н.А. Козырев. О воздействии времени на вещество. ВАГО АН СССР. Серия: Проблемы исследования Вселенной. Вып. 11. М.-Л., 1985, с. 82-93 (с послесловием академика М.М. Лаврентьева).

11. Академик М.М. Лаврентьев, Н.А. Еганова и др. О дистанционном воздействии звёзд на резистор. ДАН СССР. 1990, т. 314, № 2, с. 352-355.

12. Академик М.М. Лаврентьев, В.А. Гусев и др. О регистрации истинного положения Солнца. ДАН СССР. 1990, т. 315, № 32, с. 368-370.

13. А. Эйнштейн. К электродинамике движущихся тел. Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов. М.: «Наука», т. 1, 1965, 700 с.

14. В.П. Зайцев, Г.Л. Иосельсон. Модель шумового широкоапертурного СВЧ-излучателя на основе вакуумного диода. III Міжнародна науково-технічна конференція. Метрологія та вимірювальна техніка. (Метрологія – 2002). 2002. Харків, т. 1, с. 189-190.

15. А.с. СССР №1352554. Н01J 17/34 от 26.12.1983 г. С.В. Бутакова и В.П. Зайцев. Газоразрядный генератор шума.

16. В.Ю. Тихоплав, Т.С. Тихоплав. Физика веры. Санкт-Петербург: «Весь», 2001, 246 с.

17. В.Ю. Тихоплав, Т.С. Тихоплав. Великий переход. Санкт-Петербург: «Весь», 2002, 256 с.

18. Г.И. Шипов. Теория физического вакуума. М.: “НТ-Центр”, 1993, 362 с.

19. А.Е. Акимов, Г.И. Шипов. Торсионные поля и их экспериментальные проявления. Сознание и физическая реальность. 1996, т. 1, № 3, с. 28-43

20. В.Ю. Тихоплав, Т.С. Тихоплав. Крайон. Отравления: что мы знаем о Вселенной. М.: Эксмо, 2011, 320 с.

21. В.А. Ацюковский. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире. Издание 2-е. М.: Энергоатомиздат, 2003, 584 с.
22. В.А. Ацюковский. Эфиродинамические основы электромагнетизма. Издание 2-е. М.: Энергоатомиздат, 2011, 188 с.
23. Цикл лекций в лектории Политехнического музея в 2000-2001 гг. Эфир и эфиродинамика Ацюковского В.А. (Части 1–19). – Youtube.
24. Н.Д. Колпаков. Поляризационные волны – новый энергоинформационный носитель. Радиоэлектроника и информатика. 1997, № 1, с. 30-33.
25. N.D. Kolpakov. Polarization waves and problems of gravitation. Spacetime & Substance. 2000, v. 2, № 1 (6), p. 31-38.
26. Н.Д. Колпаков. Поляризационные волны и проблема гравитации. Радиоэлектроника и информатика. 2000, № 3, с. 36.
27. Н.Д. Колпаков, В.Г. Шахбазов и др. О полях, излучаемых живыми организмами. Радиотехника (Всеукраинский н/т сборник). 2000, вып. 116, с. 69-70.
28. Н.Д. Колпаков, А.В. Нечаев. Способ определения интенсивности психофизиологического воздействия человека-оператора на окружающую среду и способ его регистрации. Патент (19) UA (51) 6A61B5116 от 7.04.98.
29. С.Г. Семёнов. Ближе к истине: великие и малые тайны Мироздания. Изд. 2-е. Мн.: БГТУ, 1997, 640 с.: ил. ISBN 5-5707-3809-X.
30. Прорыв в квантовой физике. YouTube. 60 минут.
31. Геометрическая фигура ТОР и её свойства, влияние на человека. YouTube. 10 минут.

Колонутов М.Г.

Гравитационное взаимодействие движущихся тел

Аннотация

Тема работы – гравитационное взаимодействие движущихся тел. Цель работы – разработать теорию гравитационного взаимодействия, позволяющую расширить область применимости закона всемирного тяготения на тела, движущиеся относительно друг друга. Предметом исследования является гравитационное поле, рассматриваемое в качестве сплошной материальной среды. Метод исследования состоит в параметризации гравитационного поля путём придания физического смысла производным функции энергии поля по её аргументам, это позволило определить множество физических величин, отражающих свойства поля. С использованием результатов параметризации сформулированы закон гравитационного взаимодействия тел, движущихся поступательно, и аналогичный закон для вращающихся тел. Описано применение законов для объяснения природы силы инерции, аномальной прецессии орбиты Меркурия, аномальной орбиты спутника Эксплорер-1, расположения планетарных орбит в плоскости эклиптики.

Работа создаёт новое направление в механике вообще и в небесной механике в частности. Результатом исследования является разработка теории гравитационного взаимодействия тел, отвечающая на вопросы, которые в существующих теориях не находили решения.

Содержание

Введение

- 1 Система физических величин, отражающих свойства гравитационного поля
 - 1.1 Гравитационное поле
 - 1.2 Энергия гравитационного поля
 - 1.3 Величины, характеризующие гравистатическое поле

- 1.4 Величины, отражающие свойства гравитационного поля в движении
- 2 Закон гравитационного взаимодействия тел, движущихся поступательно (ЗГВ-пд)
- 3 Явления, обусловленные действием ЗГВ-пд
 - 3.1 Природа сил инерции
 - 3.2 Прецессия орбиты Меркурия
 - 3.2.1 Явление и попытки его объяснения
 - 3.2.2 Причина аномальной прецессии орбиты Меркурия
 - 3.3 Сравнение ЗГВ-пд с описанием гравитационного взаимодействия в теории относительности
 - 3.3.1 Недостатки описания гравитационного взаимодействия в ОТО
 - 3.3.2 О существовании поперечной и продольной масс
 - 3.3.3 Заблуждения теории относительности
- 4 Уравнение состояния гравитационного поля
 - 4.1 Основные допущения
 - 4.2 Вывод уравнения
5. Напряжённость гравитационного поля при различных видах движения
 - 5.1 Равномерное поступательное движение
 - 5.2 Равноускоренное поступательное движение
 - 5.3 Колебательное поступательное движение
- 6 Вращение носителя гравитационного поля
 - 6.1 Локализация энергии поля
 - 6.2 Определение плотности энергии гравитационного поля
 - 6.3 Напряжённость вращающегося гравитационного поля
 - 6.4 Закон гравитационного взаимодействия равномерно вращающихся тел (ЗГВ-рв)
- 7 Применение закона ЗГВ-рв
 - 7.1 Причина аномально высокой орбиты ИСЗ Эксплорер-1
 - 7.2 Причина расположения планетарных орбит в плоскости эклиптики

Заключение

Литература

Введение

Теория тяготения появилась в связи с врождённой потребностью уже первобытного человека в создании некоторой упорядоченной картины окружающего мира. Если земные явления, уповая на помощь богов, он мог как-то объяснить, то чередование дней и

ночей, смену времён года, наблюдаемые изменения звёздного неба над головой не поддавалось его пониманию. Первыми создателями общей концепции мироздания были мыслители Ближнего Востока и Древней Греции. Практически все объяснения движения небесных тел они сводили к тому, что небесные тела в силу своего совершенства движутся по круговым орбитам, которые являются идеальными геометрическими фигурами. Из этой концепции родилась геоцентрическая система мирового устройства, описанная Птолемеем в Альмагесте (II век до н. э.). Она сохраняла свою практическую значимость, особенно в морской навигации, вплоть до начала XVII века. Появление работы Коперника «О вращении небесных сфер» (1543 г.) при поддержке Галилея (1632 г.), привело, к революционной замене парадигмы: на смену геоцентрической (птолемеевой) пришла гелиоцентрическая картина Мира. Было установлено, что планеты обращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца, которое удерживает их на орбитах силами своего тяготения.

Отличительной чертой такого представления являлось стремление к математическому, а не физическому описанию строения Вселенной. Физические обстоятельства оказались вне сферы научных интересов, поскольку, даже во времена Ньютона, поиск причин не был занятием, имеющим какой-то смысл. Превалировала точка зрения, что всем по своему разумению управляет некоторое божественное начало. Как пишет И. Ньютон [1, с.659]: *«Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа. ... Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель вселенной и по господству своему должен именоваться господь бог вседержитель.»*

На долю человека оставалось только создание математического описания явления без рассуждений о его причинах. Таким описанием стала классическая теория гравитации, возникшая на основе закона всемирного тяготения Ньютона. В ней полагалось, что между всеми неподвижными относительно друг друга телами имеется дальнедействующее силовое взаимодействие и для его существования не требуется участие какой-либо промежуточной среды. Доказательством адекватности такой точки зрения стало успешное применение теории к большинству задач небесной механики.

Тем не менее, дальнедействие, осуществляемое божественным помыслом, не снимало проблему поиска какого-то материального агента, участвующего в передаче взаимодействия. Решение проблемы пришло со стороны теории электричества, где М. Фарадей

предположил, что вокруг тел, обладающих зарядом, имеется материальная среда, названная им электрическим полем. Это предположение после соответствующей математической обработки, выполненной Максвеллом, привело в теории электричества к мысли о замене парадигмы дальнего действия концепцией ближнего действия, осуществляемого при помощи поля.

Идея ближнего действия оказалась весьма привлекательной. Как в электродинамике, так и в теории тяготения поле (в первом случае, электрическое, во втором - гравитационное) приобрело смысл как силовое передаточное звено, обеспечивающее взаимодействие тел. Естественно, что это передаточное звено должно быть материальным, а не мысленным образованием.

Однако материальность поля даже в электродинамике не была осознана должным образом. Вплоть до настоящего времени, например, считается, что электрическое поле вопреки его материальности, не должно иметь свойств, которые присущи всем другим материальным телам. Категорически отвергается, например, возможность движения электрического поля, и применимость к нему методов теоретической механики с целью исследования электрических явлений.

Что касается гравитационного поля, то, как правило, в теории тяготения разговор идёт исключительно о «полях сил», т.е. математическом представлении поля, его материальность вообще считается несущественным фактором, недостойным какого-либо обсуждения. Парадоксально, но носителем потенциальной энергии и в настоящее время считается мысленное образование в виде поля сил, а совсем не материальное гравитационное поле. По этой причине теория тяготения Ньютона так и осталась, по существу, теорией дальнего действия, отражающей взаимодействие тел, неподвижных относительно друг друга.

Для учёта движения взаимодействующих тел было предпринято несколько попыток модернизации теории. путём аналогичным электродинамике, где на равных правах с электрическим полем рассматривалось поле магнитное. Так аналогию между гравитационными и электрическими явлениями анализировал О. Хевисайд (Oliver Heaviside), (копия его статьи «Гравитационная и электромагнитная аналогии» в переводе на русский язык приведена в приложении 8 книги [2]). По его мнению, теория тяготения не будет полной, если не ввести в неё аналог магнитного поля. Этот путь совершенствования теории обсуждается и в современных публикациях, например, [2], [3], [4].

К сожалению, авторы этих и ряда других работ, пытающиеся подражать теории электричества путём введения в теорию тяготения гравитационного аналога магнитного поля, идут по тупиковому пути. Теория электричества ошибочно полагает электрическое и магнитное поля некоторыми материальными сущностями, в совокупности образующими электромагнитное поле. На самом деле материально только электрическое поле. Магнитное поле представляет собой не сущность, а явление, которое отражает движение сущности, т.е. движение электрического поля. Также дело обстоит и в гравитации. Объединение сущности и явления в попытках конструирования единой сущности в виде гравимагнитного поля является большой гносеологической ошибкой.

Казалось бы, из факта признания материальности гравитационного поля должно было бы следовать широкое исследование его свойств с последующим учётом их в законе тяготения, однако этого не произошло. Теория тяготения по-прежнему остаётся теорией дальнего действия и поэтому её применимость ограничена статическими или квазистатическими задачами. Расширение сферы применимости теории является актуальной задачей, решение которой имеет как научную, так и практическую значимость.

Целью настоящей работы является разработка теории гравитационного взаимодействия тел (ТГВТ), основанной на свойствах гравитационного поля как материального образования. Теория в сравнении с классической теорией тяготения имеет существенно большую сферу применимости за счёт способности дать как формальное, так и физическое толкование явлениям гравитационного взаимодействия движущихся тел. В условиях приближённых к статическим ТГВТ, должна подчиняться принципу соответствия, т.е. обращаться в классическую теорию тяготения Ньютона.

В основание любой теории должна быть положена некоторое множество постулатов и физических величин, адекватно отражающих свойства предмета исследования. Поэтому в **первом разделе работы** определяются необходимые понятия и вводится система физических величин, позволяющая дать адекватное представление о гравитационном поле как материальном объекте исследования. При этом учитывается, что поле может находиться как в статическом состоянии, так и в состоянии относительного движения.

Система физических величин конструируется путём системной параметризации гравитационного поля, состоящей в формальном представлении его свойств множеством физических величин. В качестве системообразующего фактора при проведении параметризации принята величина энергии поля. Все остальные величины устанавливаются путём придания физического смысла производным энергии, по соответствующим аргументам.

Система физических величин, построенная таким образом, отличается обоснованностью, полнотой, отсутствием логических противоречий и отсутствием избыточных параметров. В связи с недостаточной терминологической разработанностью теории гравитационного поля наименования введённых величин присваивались по аналогии с величинами, предложенными в теории электрического поля [5]. Единая терминология в будущем сможет существенно облегчить разработку единой теории поля, применимой к любому виду поля вне зависимости от того, электрическое оно, гравитационное или какое-либо ещё.

Второй раздел работы посвящён формулировке закона гравитационного взаимодействия тел, движущихся поступательно (ЗГВ-пд). Закон позволяет расширить область действия закона тяготения Ньютона, описывающего взаимодействие в статике, на взаимодействие тел, движущихся поступательно относительно друг друга.

В третьем разделе рассмотрены следствия ЗГВ-пд, позволяющие дать физически обоснованные объяснения некоторым явлениям, не имеющим такового в настоящее время. Здесь же дана сравнительная характеристика ЗГВ-пд и закона тяготения, предложенного А. Эйнштейном в виде ОТО.

Четвёртый и пятый разделы содержат вывод уравнения состояния гравитационного поля и решения этого уравнения при различных видах поступательного движения. В частности, рассмотрены равномерное, равноускоренное и колебательное движения. Для всех перечисленных случаев даны изображения силовых линий, которые демонстрируют деформационные изменения поля при движении.

Шестой раздел посвящён формулировке закона гравитационного взаимодействия равномерно вращающихся тел (ЗГВ-вр). Закон позволяет учесть существенные особенности гравитационного поля, обусловленные вращением.

В седьмом разделе на базе ЗГВ-вр дано объяснение причины, по которой первый американский ИСЗ Эксплорер-1 оказался на орбите

существенно выше расчётной, а также выявлена причина того, почему в планетарных системах, например в Солнечной системе, орбиты всех обращающихся планет лежат в одной плоскости – плоскости эклиптики.

1 Система физических величин, отражающих свойства гравитационного поля

1.1 Гравитационное поле

Гравитационное взаимодействие тел, равно как и электрическое, может быть описано в терминах концепций далеко– или ближкодействия. В первом случае предполагается, что тела действуют друг на друга без материальных посредников, во втором, более современном и физически оправданном, – считается, что взаимодействия передаются с помощью полей как особых материальных посредников. Таким образом, кроме собственно физического тела участником воздействия одного тела на другое становится ещё один объект, в рассматриваемом случае гравитационное поле. Возникает необходимость определения того, что является содержанием понятий «тело» и «поле». При уточнении содержания этих понятий будем различать носитель (carrier) гравитационного поля и само поле. Необходимость отдельного терминологического определения этих образований вызвана тем, что носитель поля всегда имеет определённый объём, конечную площадь поверхности и линейные размеры, т. е. является локальным объектом. Поле, напротив, являясь сплошной материальной средой, простирается во всём пространстве, окружающем носитель, и поэтому его геометрические параметры не могут быть выражены конечными числами.

Физическим телом будем называть далее неразрывную совокупность носителя поля и самого поля. При этом основным свойством носителя поля будем считать его массу, а главной характеристикой поля – энергию, определяемую величиной работы, потребной для создания этого поля.

В вопросе о материальности гравитационного поля имеется две противоположные точки зрения. В соответствии с одной из них поле является самостоятельной физической реальностью, сторонники другой отрицают материальность поля, отождествляя его с метрикой пространственно-временного континуума. Не являясь сторонниками ОТО, в дальнейшем изложении будем исходить из следующего определения:

Гравитационным полем, будем называть сплошную безгранично протяжённую материальную среду, неразрывно связанную с некоторым вещественным носителем, наличие которой обеспечивает его (носителя) силовое взаимодействие с другими материальными телами.

Существование гравитационного поля без вещественного носителя полагается невозможным, также как и не существует физических объектов без своих собственных гравитационных полей. Гравитационное поле является природным материальным образованием, которое нельзя объяснить ссылками на какие-либо другие природные феномены. Понятие «гравитационное поле» поэтому следует считать первичным понятием, не определяемым посредством других понятий.

1.2 Энергия гравитационного поля

В качестве основы при конструировании системы физических величин, отражающей свойства гравитационного поля, используем величину потенциальной энергии W_{gs} поля, создаваемого уединённым покоящимся носителем, имеющим радиус R_0 и массу M .

Как известно, энергия является бинарным отношением, требующим для своего определения, как минимум, двух состояний рассматриваемой системы. Свобода в выборе этих состояний приводит к тому, что математическое описание потенциальной энергии гравитационного поля можно получить лишь с точностью до произвольной аддитивной постоянной. Традиционно эту постоянную принято выбирать так, чтобы энергия W_{gs} поля на бесконечно большом расстоянии от гравитирующего тела была равна нулю, $W_{gs}(R_\infty) \rightarrow 0$ при $R_\infty = R \rightarrow \infty$. В оправдание такого выбора приводят, например следующее соображение: *«если материальное тело удалить от поверхности Земли на бесконечно большое расстояние, то никакого взаимодействия между телом и землёй не будет ... Это приводит к следующему условию нормировки: $U(\infty) = 0$ »* [6, с. 166]. Приведённый довод выглядит весьма шатким, если не сказать безграмотным. В этом отрывке, где буквой U обозначена величина энергии, автор по какой-то причине делает вид, что взаимодействие определяется количеством энергии, а не производной энергии по расстоянию, на чём настаивают все учебники физики. Если исходить из выбора аддитивной постоянной, при которой $W_{gs}(R_\infty) \rightarrow 0$, то гравитационное поле тела массой M , расположенного в начале координат, должно обладать энергией W_{gs} ,

$$W_{gs} = -G \frac{M^2}{2R}. \quad (1.1)$$

Со времён А. Эйнштейна установилось понимание того, что между энергией E и массой m существует эквивалентность, выражаемая формулой $E = mc^2$. Применяя эту формулу к рассматриваемому гравитационному полю, обнаруживаем, что его масса μ_{gs} выражается отрицательным числом,

$$\mu_{gs} = \frac{W_{gs}}{c^2} = -G \frac{M^2}{2Rc^2}. \quad (1.2)$$

Признавая гравитационное поле материальным образованием, нельзя не отметить, что отрицательность его массы противоречит всем современным представлениям о массе как характеристике инерционных и гравитационных свойств материальных тел. Причиной появления этого совершенно не физического феномена, в виде отрицательной массы, является такой выбор упомянутой выше аддитивной постоянной, при котором энергия на бесконечности предполагается равной нулю. Для того, чтобы получить адекватное представление о массе гравитационного поля, совершенно такое же, как о массе любого другого материального тела, выберем другое условие нормировки. Будем считать равной нулю энергию на поверхности тела, $W_{gs}(R_0) = 0$, где R_0 – радиус поверхности носителя. Далее будем исходить именно из этого условия.

Пусть имеется некоторый носитель гравитационного поля. Определение энергии его поля выполним путём совершения работы по дезинтеграции тела. Эта работа должна быть в точности равна энергии, имеющейся в гравитационном поле до процедуры дезинтеграции. Дезинтеграцию будем производить, сохраняя центральную симметрию поля, посредством увеличения радиуса (от R_0 до $R > R_0$) удаляемых сферических слоёв. Пусть масса удаляемого слоя на расстоянии r распределена с плотностью $\sigma_m = \Delta m / 4\pi r^2$, тогда на каждый элемент $r^2 \Delta \Omega$ поверхности сферы со стороны оставшейся части тела массой m будет действовать гравитационная сила, определяемая законом Ньютона,

$$\Delta \mathbf{f} = -G \frac{m \Delta m}{4\pi r^2} \Delta \Omega \mathbf{1}_R. \quad (1.3)$$

Для дезинтеграции к каждому элементу поверхности следует приложить силу, равную по модулю силе $\Delta \mathbf{f}$, но противоположную по направлению. Работа A , которую потребуется выполнить при этом, составит

$$A = \int_M^0 \int_0^{4\pi} \int_{R_0}^R G \frac{m}{4\pi r^2} dr d\Omega dm = -\frac{GM^2}{2} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right). \quad (1.4)$$

В процедуре дезинтеграции совсем не обязательно исполнять требование переноса массы способом, не нарушающим симметрию поля. Например, если пренебрегать симметрией поля и осуществлять перенос отдельными телами массой Δm , то работа A , которую необходимо при этом совершить, будет такой же, как в предшествующем случае,

$$A = \int_M^0 m dm \int_{R_0}^R F_g dr = \int_M^0 m dm \int_{R_0}^R G \frac{dR}{R^2} = -\frac{GM^2}{2} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right), \quad (1.5)$$

Отсюда следует, что гравистатическая энергия W_{gs} поля положительна и определяется зависимостью

$$W_{gs} = -A = G \frac{M^2}{2} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right). \quad (1.6)$$

Поле гравитационных сил является, как свидетельствует закон всемирного тяготения, полем центральных сил. Силовые линии такого поля не изменяют своей конфигурации при уменьшении радиуса R_0 вплоть до $R_0 \rightarrow 0$. Поэтому гравистатическая энергия как физическая величина по существу является функцией двух переменных, задающих нижнюю и верхнюю границы того фрагмента поля, энергию которого определяет зависимость (1.6). Энергия положительна при $R > R_0$, т.е. во всём окружающем тело пространстве, или равна нулю на его поверхности, где $R = R_0$. На бесконечности энергия становится постоянной величиной, зависящей только от массы и размеров носителя гравитационного поля, $W_{gs}|_{R \rightarrow \infty} \rightarrow GM^2/2R_0$.

Массу μ_g гравитационного поля теперь можно определить, используя введённую А. Эйнштейном зависимость между массой и энергией,

$$\mu_g = \frac{W_{gs}}{c^2} = G \frac{M^2}{2 c^2} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right). \quad (1.7)$$

1.3 Величины, характеризующие гравистатическое поле

Систему величин, характеризующих гравистатическое поле, построим путём придания физического смысла производным энергии W_{gs} по всем аргументам этой функции.

Потенциалом φ_{gs} гравистатического поля (гравистатическим потенциалом) назовём величину, показывающую изменение энергии поля при единичном увеличении массы носителя. Или, что

то же самое, потенциалом является величина, равная энергии поля, приходящейся на единицу массы носителя, создающего это поле. В соответствии с этими определениями формально гравистатический потенциал может быть представлен производной энергии W_{gs} по массе M ,

$$\varphi_{gs} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial W_{gs}}{\partial M} = GM \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right), \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}} = \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}. \quad (1.8)$$

Приведённое определение гравитационного потенциала отражает его физическую сущность и даёт обоснованное математическое представление этой физической величины.

Напротив, в существующей теории гравитации понятие «потенциал» не имеет никакого физического содержания, его, как правило, определяют сугубо математическим образом как характеристику силового поля: «Потенциалом (потенциальной функцией) силового поля называется скалярная функция, частные производные которой по осям прямоугольной системы координат равны проекциям вектора силы на эти оси» [7, с. 11]

Напряжённостью \mathbf{E}_{gs} гравистатического поля (гравистатической напряжённостью) назовём величину, показывающую силу, с какой гравитационное поле носителя массой M будет действовать на тело единичной массы, находящееся в состоянии покоя относительно носителя поля на расстоянии R от него.

Формально напряжённость определяется градиентом гравистатического потенциала, взятым с отрицательным знаком. В сферической системе координат напряжённость выражается формулой

$$\mathbf{E}_{gs} \stackrel{\text{def}}{=} -\mathbf{grad}\varphi_{gs} = -\frac{GM}{R^2} \mathbf{1}_R \cdot \frac{\text{н}}{\text{кг}} = \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad (1.9)$$

В цилиндрической системе координат (r, θ, z) - формулой $\mathbf{E}_{gs} = -E_{gs.r} \mathbf{1}_r - E_{gs.z} \mathbf{1}_z$, где $E_{gs.r}, E_{gs.z}$ - скалярные проекции вектора напряжённости \mathbf{E}_{gs} на оси координат, $\mathbf{1}_r, \mathbf{1}_z$ орты осей системы координат.

Физический смысл можно было бы придать ещё нескольким производным, но потенциал и напряжённость гравистатического поля являются теми основными характеристиками, которые понадобятся нам в дальнейшем. Поэтому на этом завершим процедуру определения физических величин, отражающих свойства гравистатического поля и перейдём к определению характеристик гравитационного поля в состоянии движения.

1.4 Величины, отражающие свойства гравитационного поля в движении

В отличие от гравистатики расстояние R теперь изменяется в зависимости от скорости движения и времени. Из рисунка 1 следует, что в цилиндрических координатах (r, θ, z) , при совпадении направления осевого орта $\mathbf{1}_z$ системы координат с вектором скорости \mathbf{V} имеем,

$$R = \left(r^2 + \left(z - \int_0^t v(t) dt \right)^2 \right)^{1/2}$$

Рис. 1

Основной характеристикой тела (носитель + поле) в состоянии движения является его энергия $W_{g,m}$ (индекс m в обозначении величины образован от латинского motus – движение), которая, как будет показано далее, является суммой гравикинетической и гравидинамической энергий. В движении находятся как носитель, так и само поле, поэтому энергия движения $W_{g,m}$ выражается формулой

$$W_{g,m} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} (M + \mu_g) v^2, \quad (1.10)$$

где v – скорость движения носителя, равная скорости движения его гравитационного поля.

С учётом того, что $\mu_g = W_{g,s}/c^2$, преобразуем выражение (1.10) к виду

$$W_{g,m} = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{GM^2}{4} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right) \frac{v^2}{c^2}. \quad (1.11)$$

Потенциалом $\varphi_{g,m}$ движущегося тела назовём величину, показывающую энергию движения, приходящуюся на единицу массы носителя поля. Формальным выражением этой физической величины является производная энергии $W_{g,m}$ по массе M ,

$$\varphi_{g.m} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial W_{g.m}}{\partial M} = \frac{1}{2} v^2 \left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2} \right). \quad (1.12)$$

Импульсом движущегося тела назовём величину, отражающую изменение энергии движения $W_{g.m}$ при единичном возрастании скорости этого движения. Естественно, эта величина выражается производной энергии по скорости,

$$\mathbf{P}_g \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial W_{g.m}}{\partial v} \mathbf{1}_v = (M + \mu_g) \mathbf{v}. \quad (1.13)$$

Векторным потенциалом $\mathbf{A}_{g.m}$ назовём величину, равную импульсу, приходящемуся на единицу массы носителя поля, или, что то же самое, равную потенциалу, отнесённому к единице скорости движения поля,

$$\mathbf{A}_{g.m} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial \mathbf{P}_g}{\partial M} = \frac{\partial \varphi_{g.m}}{\partial v} \mathbf{1}_v = \left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2} \right) \mathbf{v}. \quad (1.14)$$

Напряжённостью $\mathbf{E}_{g.m}$ поля, создаваемую движением тела, назовём взятую с обратным знаком сумму градиента потенциала $\varphi_{g.m}$ и производной векторного потенциала $\mathbf{A}_{g.m}$ по времени. Напряжённость является величиной, отражающей силу, действующую со стороны поля на тело единичной массы, покоящееся в системе координат, относительно которой осуществляется движение носителя поля.

В цилиндрических координатах (r, θ, z) , при совпадении направления осевого орта $\mathbf{1}_z$ системы координат с вектором скорости \mathbf{v} имеем,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{g.m} &\stackrel{\text{def}}{=} - \left(\mathbf{grad} \varphi_{g.m} + \frac{d\mathbf{A}_{g.m}}{dt} \right) = \\ &= - \frac{1}{2} E_{gs.r} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_r + \frac{1}{2} E_{gs.z} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_z - \left(\mathbf{1} + \frac{\varphi_{gs}}{c^2} \right) \mathbf{a} \end{aligned} \quad (1.15)$$

где $E_{gs.r}$, $E_{gs.z}$ – скалярные проекции напряжённости гравистатического поля на соответствующие оси координат.

Правая часть полученного выражения замечательна тем, что имеет три слагаемых, первые два из которых не зависят от ускорения, а третье – не зависит от скорости. Это позволяет говорить о гравикинетическом поле, напряжённость $\mathbf{E}_{g.k}$ которого выражается суммой первых двух слагаемых правой части предшествующего выражения,

$$\mathbf{E}_{g.k} = - \frac{1}{2} E_{gs.r} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_r + \frac{1}{2} E_{gs.z} \frac{v^2}{c^2} \mathbf{1}_z, \quad (1.16)$$

а также о гравидинамическом поле, напряжённость $\mathbf{E}_{g,d}$ которого выражается последним слагаемым правой части выражения (1.15),

$$\mathbf{E}_{g,d} = -\left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2}\right) \mathbf{a}. \quad (1.17)$$

Картины силовых линий названных полей представлены на рисунке 2. При отсутствии движения напряжённость поля имеет центрально симметричный характер (рисунок 2а). Движение поля вместе с носителем приводит к искажению симметрии, свойственной гравистатике. Уравнение $r = f(z)$ силовых линий гравикинетического поля можно определить из уравнения,

$$\frac{dr}{dz} = \frac{-E_{gs,r}}{E_{gs,z}} = \frac{-E_{gs} \sin \alpha}{E_{gs} \cos \alpha} = -\frac{r}{z}, \quad (1.18)$$

где α – угол, под которым направлен вектор \mathbf{E}_{gs} относительно оси z .

Решением уравнения (1.18) является зависимость

$$r = \pm \exp(-\ln|z| + C). \quad (1.19)$$

Графики этой функции при различном значении постоянной C показаны на рисунке 2б.

Как свидетельствует зависимость (1.16) и графики силовых линий напряжённость поля в направлении перпендикулярном вектору скорости увеличивается (по модулю), в продольном – уменьшается. В этом можно удостовериться, сравнивая направление силовых линий гравистатического поля (рисунок 2а) с направлением силовых линий гравикинетического поля (рисунок 2б).

При ускоренном движении вектор гравидинамической напряжённости в любой точке поля антипараллелен вектору ускорения, поэтому и силовые линии имеют форму прямых, параллельных этому вектору.

Полученные в этом подразделе зависимости отражают изменения статического гравитационного поля любого носителя, которые оно приобретает в результате движения относительно другого тела, условно принимаемого за покоящееся или, что то же самое, относительно той системы координат, в которой это другое тело неподвижно.

Рис. 2. Силовые линии полей
 а) гравистатического, б) гравикинетического, в) гравидинамического

2 Закон гравитационного взаимодействия тел, движущихся поступательно (ЗГВ-пд)

В общем случае поступательного движения тела в окружающем его пространстве существует суперпозиция всех трёх описанных выше составляющих поля. Результирующая напряжённость \mathbf{E}_g такой суперпозиции (напряжённость гравитационного поля) определяется суммой напряжённостей гравистатического, гравикинетического и гравидинамического полей,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_g &= \mathbf{E}_{gs} + \mathbf{E}_{gk} + \mathbf{E}_{gd} = \\ &= -E_{gs,r} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right) \mathbf{1}_r - E_{gs,z} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right) \mathbf{1}_z - \left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2}\right) \mathbf{a}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Полученная зависимость отражает все эффекты, создаваемые движением (скоростью и ускорением движения) носителя поля. Как свидетельствует последнее выражение, модуль напряжённости поля в поперечном (относительно скорости) направлении увеличивается в сравнении с гравистатической напряжённостью, но в продольном - уменьшается. Наличие ускорения вызывает появление гравидинамической напряжённости, направленной противоположно ускорению, и зависящей от гравистатического потенциала в рассматриваемой точке пространства. В том случае, когда скорость и ускорение равны нулю, формула (2.1) даёт гравистатическую напряжённость поля.

Знание величины напряжённости гравитационного поля \mathbf{E}_g позволяет найти силу \mathbf{F}_g воздействия этого поля на любое неподвижное тело массой m , находящееся в точке с координатами (r, z) в той системе координат, относительно которой осуществляется движение. Для этого следует составить произведение массы тела m на напряжённость \mathbf{E}_g в рассматриваемой точке поля,

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_g &= -m E_{gs,r} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right) \mathbf{1}_r - m E_{gs,z} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right) \mathbf{1}_z - \\ &\quad - \left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2}\right) m \mathbf{a}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Получившееся выражение является **законом гравитационного взаимодействия тел, находящихся в относительном поступательном движении (ЗГВ-пд)**. Оно позволяет вычислять силу гравитационного взаимодействия тел не только в статике, но и в случае их взаимного движения как равномерного, так и ускоренного. При использовании формулы ЗГВ-пд следует

помнить, что тело массой m является неподвижным телом, оказавшимся в движущемся относительно него гравитационном поле другого носителя.

Нетрудно убедиться, что в статическом случае (при $v = 0$ и $a = 0$) ЗГВ-па обращается в классический закон всемирного тяготения Ньютона.

Завершая раздел, следует заметить, что при выводе ЗГВ-па молчаливо предполагалось мгновенное распространение возмущений гравитационного пол. Это выражалось в том, что скорость и ускорение движения поля в точке наблюдения предполагались равными скорости и ускорению движения самого носителя поля. Для того чтобы оценить запаздывание в изменении параметров движения носителя и его поля, необходимы дополнительные экспериментальные данные, касающиеся скорости распространения возмущений. В настоящее время появилось некоторое суждение о величине этой скорости. В четвёртом и пятом разделах настоящей работы проанализированы следствия и сделаны некоторые выводы, основанные на полученной оценке скорости.

3 Явления, обусловленные действием ЗГВ-па

3.1 Природа сил инерции

Классическая механика исходит из того, что *«физические силы всегда возникают вследствие взаимодействия тела или материальной точки с другими телами»*, поэтому возникают они *«попарно»*, подчиняясь III закону Ньютона [8, с. 285]. Опыт, однако, говорит о том, что кроме сил взаимодействия тел существуют силы инерции, возникновение которых связано с ускоренным движением тела. Поскольку силы инерции в механике не смогли объяснить взаимодействием тел, то их назвали *«псевдосилами, ибо они представляют собой некую условность, своеобразную выдумку»* [8, с. 289], служащую только для облегчения инженерных вычислений. По той же причине часто их называют *«фиктивными»*, *«кажушимися»*, или *«воображаемыми»*.

В том, что это ошибочная точка зрения, можно убедиться самым простым способом. Рассмотрим тело, обращающееся на нити вокруг неподвижного центра. На него действует только центростремительная сила, являющаяся результатом действия нити. Никаких других физических (по терминологии академика А. Ю. Ишлинского, [8]) сил тело не испытывает. Не нужно быть большим знатоком механики, чтобы предсказать, что под действием одной единственной центростремительной силы неизбежно

возникновение радиальной составляющей движения. Но, коль скоро, радиус траектории не изменяется и движение по окружности сохраняется, то это может означать только то, что тело, кроме центростремительной испытывает равную ей по модулю и противоположно направленную центробежную силу. И эта сила не может быть «выдумкой», т.е. не может существовать только в наших мыслях. Мысли не могут влиять на движение материальных тел.

Остаётся вопрос, что является причиной возникновения центробежной силы? Из изложенной выше теории следует, что источником её возникновения является гравидинамическая составляющая напряжённости гравитационного поля. Как носитель, так и его поле являются материальными образованиями, силовым образом взаимодействующими друг с другом. Действие ускоренно движущегося носителя на поле выражается в возникновении гравидинамической напряжённости \mathbf{E}_{gd} . Эта величина отражает действие на поле не всей массы носителя. Из определения потенциала и через него напряжённости, следует, что обе эти величины отнесены к единице массы движущегося носителя. Для определения силы, вызывающей напряжённое состояние поля, непосредственно примыкающего к поверхности носителя (при $R = R_0$), от действия всей массы носителя, проинтегрируем напряжённость \mathbf{E}_{gd} по массе M . С учётом того, что потенциал поверхности равен нулю, имеем

$$\mathbf{F}_{gd} = - \int_0^M \mathbf{E}_{gd} dM = \int_0^M \left(1 + \frac{\Phi_{gs}(R_0)}{c^2} \right) \mathbf{a} dM = M\mathbf{a}. \quad (3.1)$$

Эта сила, в соответствии с третьим законом Ньютона, должна быть равна и противоположно направлена силе \mathbf{F}_i , с которой поле действует на носитель. Откуда получаем

$$\mathbf{F}_i = -\mathbf{F}_{gd} = -M\mathbf{a}. \quad (3.2)$$

В этой формуле нетрудно узнать зависимость, выражающую силу инерции носителя массой M , при его движении с ускорением \mathbf{a} .

Возвращаясь к описанному выше обращению тела вокруг неподвижного центра, приходим к выводу, что центробежной силой, уравновешивающей центростремительную силу, является гравидинамическая сила (3.2), т.е. сила воздействия поля на тело. Эта сила и была в своё время названа силой инерции. Поскольку гравитационное поле не признавалось материальным объектом, то её и посчитали псевдосилой.

Сила эта не является «своеобразной выдумкой», она результат действия на носитель его собственного гравитационного поля, которое

является материальным объектом и участвует во всех взаимодействиях вещественных тел. Этот вывод действителен по отношению ко всем инерционным силам, будь они ньютоновыми, эйлеровыми или д'аламберовыми. Все они имеют гравидинамическую природу и, как оказалось, их величина определяется действием закона гравитационного взаимодействия тел, движущихся поступательно. Утверждение М. Борна [9, с. 37] о том, что вопрос связи сил инерции с ускорением, «*может решить только эксперимент*», не соответствует положениям, излагаемым в настоящей теории. Сила инерции является гравидинамической силой действия поля на носитель этого поля. Эксперимент, сам по себе ничего не может решить, он может только подтвердить (опровергнуть) справедливость того или иного теоретического вывода.

На приведённом выше рисунке 2 дано изображение силовых линий гравидинамического поля, возникающего при ускоренном движении носителя поля. Интересно, что почти такой же характер, может иметь и гравистатическое поле в некоторой локальной области пространства, расположенной на достаточно большом расстоянии от его источника. Телесный угол Ω , под которым со стороны источника наблюдается тело, находящееся в этой области, зависит от его видимой площади S и удалённости R , $\Omega = S/R^2$. При малых площадях S и большом расстоянии R телесный угол может быть сколь угодно малым, т.е. силовые линии в этом случае сколь угодно мало отличаются от параллельных прямых. Гравистатическое поле в этом случае сколь угодно мало отличается от гравидинамического.

Предметы, сбрасываемые Галилеем с Пизанской башни, находились под действием трёх полей: гравистатического, гравикинетического и гравидинамического. По причине небольшой скорости падения воздействием гравикинетического поля здесь можно пренебречь. Тогда остаются две силы, сила \mathbf{F}_{gs} гравистатического притяжения к Земле и противоположно направленная сила $\mathbf{F}_{g,d}$ – сила воздействия гравидинамического поля, которая возникает из-за ускоренного движения, $\mathbf{F}_{g,d} = m\mathbf{E}_{g,d}$. Телесный угол, под которым падающее тело было бы видно из центра Земли имеет порядок малости 10^{-16} ср, поэтому поля будут иметь совпадающую структуру силовых линий, а векторы этих сил, всегда будут антиколлинеарными, но равными друг другу по модулю. При нарушении этого равенства, например, из-за изменения

гравистатического воздействия падающее тело немедленно отреагирует на это изменением своего ускорения, что приведёт к восстановлению равенства. Если, например, гравистатическая сила F_{gs} окажется меньше по модулю, чем гравидинамическая, то возникнет не равная нулю равнодействующая, $\Delta F = F_{g,d} + F_{gs}$, направление которой будет противоположно силе гравистатического воздействия. Это немедленно повлечёт уменьшение ускорения, т.е. приведёт к уменьшению гравидинамической силы. Аналогично, в состоянии, когда гравистатическая сила превосходит силу гравидинамического воздействия, ускорение увеличивается, соответственно возрастает и гравидинамическое (тормозящее движение) воздействие. Промежуток времени, в течение которого происходит восстановление равенства модулей гравидинамической и гравистатической сил, определяется временем, необходимым для деформационной перестройки гравитационного поля. Суть этой перестройки описана ниже, в четвёртом разделе.

Таким образом, состояние, при котором $F_{gs} = F_{g,d}$, является состоянием устойчивого равновесия, характеризуемого каким-то неизменным ускорением, $\mathbf{a} = \text{const}$. Если эта константа равна нулю, $\mathbf{a} = 0$, то имеем первый закон Ньютона как следствие более общего положения, которое можно сформулировать следующим образом:

всякое тело продолжает удерживаться в своём состоянии устойчивого равновесного движения при неизменном ускорении, $\mathbf{a} = \text{const}$, пока и поскольку оно не понуждается силами со стороны других тел или полей к изменению этого состояния (изменению ускорения).

3.2 Прецессия орбиты Меркурия

3.2.1 Явление и попытки его объяснения

Явление прецессии эллиптических орбит движения планет вокруг Солнца состоит в том, что при очередном обороте большая ось эллипса испытывает поворот относительно её положения при предшествующем периоде обращения. На рисунке 3 показаны две орбиты движения планеты при следующих друг за другом обращениях её вокруг Солнца. Из рисунка следует, что, кроме силы тяготения Солнца, при очередном обращении планеты на неё должна действовать ещё какая-то дополнительная сила, заставляющая её перейти с траектории 1 на траекторию 2.

Рис. 3

Несомненные успехи небесной механики Ньютона состояли в том, что она позволила объяснить многие особенности движений тел Солнечной системы. Тем не менее, она оказалась не в состоянии объяснить прецессию орбиты Меркурия, обнаруженную астрономами. Это и понятно, в поле центральных сил Ньютона никакое отступление от движения по замкнутым эллиптическим орбитам невозможно. Потребность в объяснении прецессии выявила необходимость либо усовершенствования теории Ньютона, либо обнаружения не учтённых ранее влияний других тел солнечной системы.

Для учёта возмущающего влияния других планет Солнечной системы было предпринято несколько попыток уточнения закона тяготения Ньютона. Свои формулы были предложены, например, А. Клеро (1745), А. Холлом (1894), фон Зелигером (1896), однако ни одно из предложений не было подтверждено какими-либо содержательными физическими соображениями, все они носили характер привнесения малых формальных поправок в формулу обратных квадратов.

Видоизменение закона гравитации Ньютона требовалось также в связи с тем, что в нём не учитывалось движение взаимодействующих тел. Аналогия между законами Ньютона и Кулона вызвала ряд попыток переноса некоторых сформулированных к тому времени законов электродинамики в область теории тяготения. Первой из их числа стала теория В. Вебера. Затем последовало несколько других теорий, в частности К. Максвелла, В. Ритца, П. Гербера. Все они, кроме теории П. Гербера, не прошли проверку адекватности, поскольку результат их применения не совпал с наблюдаемым

смещением перигелия Меркурия. Теория П. Гербера была отвергнута по другой причине. Приемлемое усовершенствование закона гравитации Ньютона так и не было найдено.

Удовлетворительный результат удалось получить только в рамках общей теории относительности (ОТО), в которой отсутствует понятие силы, а тяготение рассматривается как проявление геометрии пространства-времени. Подробно вопрос использования ОТО с целью описания движения частицы в поле центральных сил рассмотрен в главе VI работы [10]. Уравнение орбиты движения, полученное в этой работе, имеет вид,

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = \frac{h^2 - 1}{a^2} + \frac{2m}{a^2}u = u^2 + 2mu^3, \quad (3.3)$$

где u - величина обратная радиусу орбиты в точке, соответствующей полярному углу φ , $u(\varphi) = (r(\varphi))^{-1}$, $m = GM/c^2$, все остальные величины, входящие в формулу, являются постоянными интегрирования, введёнными на различных этапах вывода зависимости.

Уравнение сопровождается замечанием автора: «на достаточно большом расстоянии от центра поля последний член правой части весьма мал. Если его опустить, то равенство (приведённое выше в виде формулы 3.3 М.К.) перейдёт в уравнение конического сечения, фокальный параметр и эксцентриситет которого определяется формулами

$$p = \frac{a^2}{m}; \quad e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{m^2}(h^2 - 1)}. \quad (3.4)$$

Различие между релятивистской и ньютоновой орбитами обусловлено членом $2mu^3$ ».

Анализ приведённого уравнения показывает, что «в течение одного обращения линия апсид орбиты поворачивается на угол $\Delta\omega = 6\pi m/p_0$ ». Эта формула даёт значение угла поворота линии апсид орбиты Меркурия за столетие, соответствующее данным наблюдения,

$$\Delta\omega = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)} = 43'', \quad (3.5)$$

где a, e – соответственно, большая полуось и эксцентриситет орбиты, M – масса Солнца.

ОТО здесь используется как сугобо формальное описание особенностей орбиты Меркурия. В нём отсутствует какое-либо физическое толкование слагаемого $2mu^3$, которое объяснило бы отличие релятивистской орбиты от ньютоновской. Соответственно

нет ответа на вопрос, какой не учтённый классической теорией физический фактор следует включить в ньютонов закон гравитационного взаимодействия для того, чтобы он мог содержательным образом отразить наблюдаемые эффекты в движении планеты. В самом деле, даже с большой натяжкой нельзя признать физическим объяснение сдвига перигелия орбиты Меркурия *«взаимодействием виртуальных гравитонов»*, которое выражается *«суммой однопетлевых гравитонных диаграмм притяжения Меркурия к Солнцу»* [11]. Все эти *«виртуальные гравитоны»* и *«однопетлевые гравитонные диаграммы»* обитают исключительно в головах сторонников ОТО и по этой причине никак не могут повлиять на движение планеты.

Здесь следует пояснить, что выявленное астрономами аномальное смещение перигелия Меркурия составляет около $574''$ в столетие, из которых $531''$ были объяснены влиянием других планет, отступлением от сферической формы Солнца и рядом других обстоятельств. Без объяснения оставалась только величина угла, равная $43''$. В расчёте, основанном на ОТО и приведённом в [10], все эти возмущения не принимаются во внимание, поэтому, если ОТО адекватно отражает явление, то результат должен быть равен $574''$, но никак не сорока трём. Причины совпадения полученного результата и желаемого ответа в настоящее время остаются непознанными, но само столь точное совпадение с ответом, «приведённым в задачнике», наводит на грустные размышления.

Если предназначением ОТО считать использование её как расчётного метода, дающего в данном конкретном случае адекватные результаты, то к теории трудно предъявить какие-либо претензии. Совсем другое дело, когда теорию рассматривают как инструмент для объяснения физических процессов, происходящих в окружающем пространстве. В этом случае *«Ограничиваться математическим описанием явлений значило, по их мнению (мнению картезианцев М.К.), не подвигнуться ни на шаг в познании природы. Те, которые довольствовались столь ничтожным успехом, не заслуживали ничего, кроме сарказма»* [12, с. 58]. Это довольно актуальное для современной физики замечание требует соответствующей реакции, поэтому перейдём к детальному рассмотрению вопроса.

3.2.2 Причина аномальной прецессии орбиты Меркурия

На рисунке 4 представлена схема орбиты обращения Меркурия с указанием ньютоновой силы \mathbf{F}_N , действующей на планету со

стороны Солнца, скорости планеты \mathbf{v} и её ускорения \mathbf{a} . Эта схема используется практически всеми авторами работ в области небесной механики. Например, она используется в монографии [13], учебных пособиях [14], [15].

Главным пороком расчётов, основанных на приведённой схеме, является использование в ней формулы ньютоновой силы $\mathbf{F}_N = -(GMm/R^2)\mathbf{1}_R$, которую можно считать справедливой только в условиях статики. Рассматриваемое же гравитационное взаимодействие Солнца и Меркурия не является статическим, поэтому использование силы \mathbf{F}_N в этих обстоятельствах является ошибкой. С целью устранения ошибки рассмотрим применение сформулированного во втором разделе закона гравитационного взаимодействия движущихся тел к анализу сил, действующих на планету.

Закон определяет силу, действующую на тело, неподвижное в той системе координат, относительно которой осуществляется движение гравитирующего тела. По этой причине для определения силы, действующей на Меркурий, перейдём в систему координат (r, z) , связанную с ним. Силы, действующие на планету, будут в соответствии с ЗГВ-па определяться параметрами относительного движения Солнца.

Рис. 4

Положим, что в рассматриваемый момент времени планета находится в точке орбиты, показанной на рисунке 5, на расстоянии R от Солнца. Вектор \mathbf{v}_m , обозначенный на рисунке пунктиром, отражает скорость планеты в системе координат, связанной с Солнцем, и приведён здесь только для того, чтобы указать, что

скорость \mathbf{v}_M движения Солнца в системе координат (r, z) имеет противоположное направление.

Рис. 5

В соответствии с ЗГВ-па сила гравитационного воздействия на тело, относительно которого движется носитель гравитационного поля, имеет кроме гравистатической компоненты ещё гравикинетическую и гравидинамическую составляющие. Найдём эти компоненты силы.

Выполним разложение вектора скорости \mathbf{v}_M по координатным осям и найдём влияние скоростей $\mathbf{v}_{M,r}$ и $\mathbf{v}_{M,z}$ на силы, определяющие движения планеты. Гравикинетическое воздействие \mathbf{F}_1 , зависящее от скорости $\mathbf{v}_{M,z}$, составит

$$\mathbf{F}_1 = -\frac{1}{2}mE_{gs,r} \frac{v_{Mz}^2}{c^2} \mathbf{1}_r + \frac{1}{2}m E_{gs,z} \frac{v_{Mz}^2}{c^2} \mathbf{1}_z. \quad (3.6)$$

Аналогично определяется и сила, зависящая от скорости $\mathbf{v}_{M,r}$,

$$\mathbf{F}_2 = \frac{1}{2}mE_{gs,r} \frac{v_{Mr}^2}{c^2} \mathbf{1}_r - \frac{1}{2}m E_{gs,z} \frac{v_{Mr}^2}{c^2} \mathbf{1}_z, \quad (3.7)$$

Разложив по осям вектор ускорения, $\mathbf{a} = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_z$, получим, что гравидинамическая составляющая выражается формулой

$$\mathbf{F}_3 = -\left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2}\right) m \mathbf{a}_r - \left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2}\right) m \mathbf{a}_z. \quad (3.8)$$

Таким образом, с учётом гравистатического воздействия $m(\mathbf{E}_{gs,r} + \mathbf{E}_{gs,z})$, после суммирования сил $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ имеем,

$$\mathbf{F}_{g,r} = -m E_{gs,r} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v_{Mz}^2}{c^2} - \frac{1}{2} \frac{v_{Mr}^2}{c^2} \right) \mathbf{1}_r - \left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2} \right) m \mathbf{a}_r, \quad (3.9)$$

$$\mathbf{F}_{g,z} = -m E_{gs,z} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v_{Mz}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{v_{Mr}^2}{c^2} \right) \mathbf{1}_z - \left(1 + \frac{\varphi_{gs}}{c^2} \right) m \mathbf{a}_z. \quad (3.10)$$

Для дальнейшего анализа перейдём на использование полярной системы координат (ρ, φ) с центром на Солнце (рисунок 6).

Рис. 6

Разложим силы $\mathbf{F}_{g,r}$ и $\mathbf{F}_{g,z}$ по ортам этой системы координат,

$$\mathbf{F}_\rho = (F_{g,z} \cos \varphi + F_{g,r} \sin \varphi) \mathbf{1}_\rho, \quad (3.11)$$

$$\mathbf{F}_\varphi = (F_{g,z} \sin \varphi + F_{g,r} \cos \varphi) \mathbf{1}_\varphi. \quad (3.12)$$

Эти формулы позволяют сделать важные содержательные выводы. В классической постановке при определении орбиты движения планеты предполагается, что она движется в неискажённом поле центральных гравитационных сил. В таком поле трансверсальная сила всегда равна нулю, поэтому при описании движения планет (не только Меркурия) возникает необъяснимый парадокс: силы нет, а смещение перигелия (поворот линии апсид) есть.

Закон гравитационного взаимодействия, использованный при выводе зависимостей (3.11), (3.12), позволяет получить новый результат. Важнейшим отличием его от классического является то, что движение вызывает появление не равной нулю трансверсальной силы \mathbf{F}_φ , (3.12), действующей на планету. Физическая причина этого состоит в том, что на поле центральных сил (гравистатическое поле)

накладываются гравикинетическое и гравидинамическое поля. Конечно же, влияние этих полей в сравнении с гравистатическим может показаться пренебрежимо малым, однако и смещение перигелия Меркурия, составляющее $43''$ за сотню лет, нельзя признать величиной, поражающей наше воображение своей масштабностью.

Количественную оценку смещения перигелия может дать только решение уравнения движения планеты под действием сил \mathbf{F}_p и \mathbf{F}_φ . Решение такого уравнения является отдельной довольно сложной задачей и поэтому в данной работе не рассматривается. Достойным результатом является само указание на необходимость и возможность учёта эффектов, связанных с относительным движением Меркурия и Солнца.

3.3 Сравнение ЗГВ-па с описанием гравитационного взаимодействия в теории относительности

3.3.1 Недостатки описания гравитационного взаимодействия в ОТО

Воспользуемся статьёй [16, с. 518], в которой говорится, что сила \mathbf{F} , действующая на лёгкую движущуюся со скоростью \mathbf{v} частицу с энергией E , со стороны покоящегося тела с большой массой M , в соответствии с общей теорией относительности определяется зависимостью

$$\mathbf{F} = -GM \frac{E}{c^2} [(1 + \beta^2)\mathbf{r} - (\mathbf{r}\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{\beta}]r^{-3}, \quad (3.13)$$

где $E/c^2 = m$ – масса частицы, $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$,

Преобразуем зависимость (3.13) к виду, пригодному для сравнения с полученным выше законом гравитационного взаимодействия тел (2.2). Представим силу \mathbf{F} разложением по ортам $\mathbf{1}_r, \mathbf{1}_z$ такой цилиндрической системы координат (r, θ, z) , в которой осевой орт $\mathbf{1}_z$ совпадает по направлению с вектором скорости \mathbf{v} . Заменяем, кроме того, обозначение вектора расстояния, вместо \mathbf{r} будем использовать \mathbf{R} , сохранив символы r и z для обозначения текущих координат движущегося тела,

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= -GM \frac{E}{c^2} \left[\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) R \frac{r}{R} \mathbf{1}_r + \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) R \frac{z}{R} \mathbf{1}_z - R \frac{v^2 z}{c^2 R} \mathbf{1}_z \right] R^{-3} = \\ &= -\frac{GMm}{R^2} \left[\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{r}{R} \mathbf{1}_r + \frac{z}{R} \mathbf{1}_z \right], \quad (3.14) \end{aligned}$$

Заметим, что множитель перед квадратными скобками $(-GMm/R^2)$ соответствует силе F_{gs} гравитационного взаимодействия тел в статике, $\mathbf{F}_{gs} = F_{gs,r}\mathbf{1}_r + F_{gs,z}\mathbf{1}_z$. Тогда выражение (3.14) приобретает вид, пригодный для сравнения с ОЗГВ-пд,

$$\mathbf{F} = F_{gs,r} \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right) \mathbf{1}_r + F_{gs,z} \mathbf{1}_z. \quad (3.15)$$

Даже беглый взгляд на зависимость (3.13) и её реплику (3.15) вызывает недоумение по причине отсутствия в этих зависимостях какого-либо слагаемого, зависящего от ускорения движущегося тела. Это является свидетельством того, что область действия зависимости (3.13) ограничена рамками равномерного прямолинейного движения. Собственно, автор статьи и не возражает против этого, утверждая, что *«в релятивистском случае источником гравитационного поля является сложная величина, имеющая десять различных компонент, так называемый тензор энергии-импульса тела»*. Пугая десятью компонентами тензора, он при этом не упоминает ускорение движения тела, которое не входит в состав упомянутого тензора.

По этой причине, ни о какой общности результата, демонстрируемого в статье [16], говорить нельзя несмотря на то, что, по мнению автора, теория относительности не только претендует на звание, но и является теорией всемирного тяготения.

Как свидетельствует выражение (3.15), в том случае, когда частица свободно падает на тело, создающее гравитационное поле, то на неё всегда будет действовать гравистатическая сила $F_{gs,z}\mathbf{1}_z$. Возникает противоречие с известным канонем механики: *«в свободно падающей неинерциальной системе отсчёта силы инерции полностью компенсируют действие силы тяжести и движение происходит так, как если бы не было ни сил инерции, ни сил тяжести. Наступает состояние невесомости»*. Противоречие разрешается элементарно, следует просто признать, что выражение (3.13) неадекватно описывает гравитационные явления, поскольку игнорирует эффекты, связанные с ускоренным движением тел.

Следует отметить ещё одну особенность силы \mathbf{F} . Её аксиальная компонента $F_{gs,z}\mathbf{1}_z$ оказывается равной аксиальной компоненте гравистатического поля, но радиальная увеличивается на величину $\Delta\mathbf{F}$, зависящую от скорости, $\Delta\mathbf{F} = F_{gs,r} v^2/c^2 \mathbf{1}_r$. Если это так, то немедленно возникает подозрение в том, что движение порождает некоторую дополнительную массу, обладающую чудесными свойствами. Эта масса создаёт только радиальную напряжённость и

имеет равную нулю аксиальную составляющую напряжённости. Согласиться с этим довольно трудно, даже невозможно. По этой причине, даже в случае равномерного движения гравитирующего тела, нельзя признать адекватным выражение силы, провозглашаемое теорией относительности,

В отличие от закона гравитационного притяжения, предлагаемого теорией относительности, закон гравитационного взаимодействия тел, представленный формулой (2.2), не имеет описанных недостатков и поэтому при необходимости расчёта сил, действующих в гравитационном поле, ему следует отдать предпочтение.

3.3.2 О существовании поперечной и продольной масс

В теории относительности утверждается, что импульс \mathbf{p} определяется не массой тела, а его полной энергией, $\mathbf{p} = E\mathbf{v}/c^2$. Полная энергия E является суммой внутренней энергии и кинетической энергии тела. По этой причине вместо второго закона Ньютона $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ имеем

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{m}{(1 - \beta^2)^{1/2}} \mathbf{a} + \frac{m}{(1 - \beta^2)^{3/2}} \frac{\mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a})}{c^2}. \quad (3.16)$$

Естественно, эта формула порождает представление о продольной и поперечной массах, зависящих от скорости. Масса становится не простой функцией параметров движения, а такой, которая вызывает непропорциональность её изменения в различных направлениях. Множитель $m/(1 - \beta^2)^{-1/2}$ при первом слагаемом и множитель $m/(1 - \beta^2)^{-3/2}$ при втором Эйнштейн в работе [17, с. 30] назвал соответственно поперечной и продольной массами.

Изложенная трактовка увеличения массы движущегося тела, в сравнении с массой покоящегося, по многим причинам ошибочна. Анализ ошибок дан в статье [16 с. 512], где говорится, «*что понятие массы, зависящей от скорости, возникло в начале XX века в результате незаконного распространения ньютоновского соотношения между импульсом и скоростью на область скоростей, сравнимых со скоростью света, в которой оно несправедливо, и что в конце XX века с понятием массы, зависящей от скорости, пора окончательно распрощаться*». Здесь автор обращается не к физике явления, а к терминологическим тонкостям определений. К сожалению, это увещивание основывается только на авторитете автора статьи и сознательном поведении тех, к кому обращён этот призыв, но оно не подтверждено никакими физическими соображениями и никак не опровергает зависимость (3.16).

Для понимания ошибочности формулы (3.16) и, следовательно, ложного представления о массе движущегося тела достаточно обратиться к определению импульса, приведённого выше (формула (1.13)), $\mathbf{P}_g = (M + \mu_g)\mathbf{v}$. Откуда имеем

$$\mathbf{F} = d\mathbf{P}_g/dt = (M + \mu_g)\mathbf{a}. \quad (3.17)$$

Все величины, входящие в эту формулу, имеют прозрачное физическое толкование, и нет никаких намёков на какую-либо зависимость массы от скорости. Масса остаётся величиной постоянной, не зависящей от параметров движения. Сама формула (3.17) служит при этом формальным подтверждением вербального увещания автора статьи [16], приведённого несколькими строками выше.

3.3.3 Заблуждения теории относительности

В отличие от механики Ньютона, мерой инерции в теории относительности является не масса тела m , а его полная энергия E , равная сумме кинетической энергии E_k и энергии покоя E_0 , $E = E_k + E_0$. Кроме того, импульс тела \mathbf{p} связан с его скоростью \mathbf{v} не соотношением Ньютона $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, а соотношением

$$p = \frac{E}{c^2} \mathbf{v}. \quad (3.18)$$

Таким образом, в теории утверждается, что импульс \mathbf{p} имеет два слагаемых,

$$\mathbf{p} = \frac{E_k}{c^2} \mathbf{v} + \frac{E_0}{c^2} \mathbf{v} = m_k \mathbf{v} + m \mathbf{v}. \quad (3.19)$$

Из формулы следует, что имеется некоторая величина $m_k = E_k/c^2$, по размерности являющаяся массой, которая зависит от величины кинетической энергии тела, т.е. от скорости его движения. Ранее её называли релятивистской массой, но по современному этикету это название использовать не принято. Однако отсутствие названия, не меняет существо дела. Поскольку имеется некая, пусть без названия, масса $m_k = E_k/c^2$, то, естественно, хотелось бы знать, какому материальному телу можно сопоставить эту массу? Адепты теории относительности по этому поводу хранят молчание. Масса m_k ведёт себя в точности как улыбка пресловутого кота из графства Честершир, улыбка есть, а кота нет. Масса есть, а объекта нет. Если чеширский кот является объектом, действующий в сказке, то возникает подозрение, что и формула импульса является сказочным вымыслом.

За исключением других объектов, претендующих на обладание массой $m_k = E_k/c^2$, можно предположить, что это величина является массой некоего поля кинетической энергии. Но тогда следует признать такое поле материальным объектом, однако, по какой-то причине, никто из поклонников теории относительности не торопится сделать такое признание. Так и существует в «пространстве-времени» эта масса без названия и без владельца.

Кроме того, наличие произведения массы m_k на скорость \mathbf{v} тела (первое слагаемое в формуле) говорит о том, что масса обладает возможностью самостоятельного движения, причём со скоростью, равной скорости движения рассматриваемого тела. Если второе слагаемое является произведением величин, относящихся к одному и тому же телу, и не вызывает никаких возражений, то произведение $m_k \mathbf{v}$ не имеет никакого физического смысла, поскольку множители этого произведения являются характеристиками различных объектов. Причём один из них, а именно масса m_k , отражает свойства не существующего, мистического объекта.

Сама кинетическая энергия является порождением движения тела именно с этой скоростью \mathbf{v} , $E_k = mv^2/2$, и нет никаких причин полагать, что на неё накладывается ещё одно движение, причём с той же скоростью \mathbf{v} , приводящее к понятию импульса в виде $\mathbf{p}_k = E_k \mathbf{v}/c^2 = (mv^2 \mathbf{v})/2c^2$. Умножение массы $m_k = E_k/c^2$ на скорость \mathbf{v} имеет размерность импульса, но получившееся произведение не несёт никакого физически обоснованного смысла. Поле кинетической энергии тела, даже будучи признанным материальным образованием, не обладает способностью к движению. Оно неподвижно в той системе координат, в которой определена кинетическая энергия. При переходе в другую систему координат появляется новое поле кинетической энергии, притом это поле не имеет никакого отношения к тому, которое существовало в исходной системе координат. Его нельзя рассматривать как продукт движения предшествующего поля. Это новое поле кинетической энергии вновь неподвижно, но уже по отношению к новой системе координат. В отличие от массы покоя m масса m_k в каждой из инерциальных систем имеет своё значение, зависящее от скорости движения этой системы. Это отличие почему-то не осознаётся и порождает неадекватное отражение действительного положения вещей.

Причина заблуждения кроется, видимо, в том, что в механике кинетическая энергия и импульс тела изначально определены

независимо друг от друга как две меры одного и того же явления - механического движения. Импульс определён как векторная мера механического движения, равная произведению массы тела на его скорость, $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$. Кинетическая энергия также является мерой механического движения, но скалярной и равной половине произведения массы на квадрат скорости, $E_k = m(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})/2$.

Все неприятности, порождённые независимым определением двух величин, являющихся мерами одного и того же механического движения, устраняются, если импульс определить как энергию, необходимую для единичного увеличения модуля скорости тела, что и было предпринято в подразделе 1.4 настоящей работы. Тогда импульс тела выражается формулой

$$\mathbf{P}_g = \frac{\partial W_{g,m}}{\partial v} \mathbf{1}_v = (M + \mu_g)\mathbf{v}, \quad (3.20)$$

Если, как это сделано в классической теории, пренебречь массой гравитационного поля, то полная энергия движущегося тела в обозначениях, принятых в этом пункте, будет выражаться формулой

$$E = E_k + E_0 = E_0 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right). \quad (3.21)$$

Разделив обе части этого выражения на c^2 можно слева получить величину, по размерности совпадающую с массой

$$m = m_0 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right), \quad (3.22)$$

где $m_0 = E_0/c^2$ – масса неподвижного тела (масса покоя). Обозначение m_0 введено здесь исключительно для того, чтобы различать массу $m_0 = const$ от массы m , которая является суммой массы покоя m_0 и массы, зависящей от скорости, $m_0 v^2/2c^2$.

Таким образом, становится понятной природа противоречия между, с одной стороны, утверждением о неизменности массы при движении, с другой - широко известным выражением массы, как величины, существенно зависящей от скорости,

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}}. \quad (3.23)$$

Эта формула получена с использованием преобразования Лоренца и по этой причине не имеет понятной физической трактовки. Напротив, формула (3.22) получена как следствие логического анализа явлений, обусловленных материальностью гравитационного поля.

Сравнивая формулы (3.22) и (3.23), замечаем,

во-первых, формула (3.22) не содержит никаких ограничений на величину скорости движения тела, в то время как формула (3.23) ограничивает величину скорости значениями, меньшими скорости света, $v < c$. Никаких физических причин, накладывающих ограничение на скорость света, не существует. Ограничения носят сугубо формальный характер, и связаны они исключительно с требованием неотрицательности подкоренного выражения в формуле (3.23).

Во-вторых, в диапазоне скоростей $0 < v < 0,5 \cdot 10^8$ м/с обе формулы дают практически совпадающие результаты. Наибольшее различие имеется при скорости близкой к скорости света, $v = 0,5 \cdot 10^8$ м/с, и составляет оно около полутора процентов. Отсюда следует адекватность формулы (3.22), в качестве инструмента полностью заменяющего формулу (3.23) при производстве технических расчётов.

4 Уравнение состояния гравитационного поля

4.1 Основные допущения

В настоящее время принято считать, что в процессе слияния двух нейтронных звёзд возникли гравитационные волны, которые были измерены детекторами гравитационных волн LIGO и Virgo ([событие GW170817](#), 17 Август 2017). Одновременно с гравитационным сигналом GW170817 множество обсерваторий зафиксировали всплеск электромагнитного излучения, источником которого были те же самые нейтронные звёзды. Предполагаемая одновременность генерации гравитационного и электромагнитного излучений и практическое совпадение во времени их регистрации земными лабораториями позволяет предположить, что скорость распространения гравитационных волн равна скорости света. Далее будем исходить из истинности этого предположения, тем более что какие-либо другие сведения, касающиеся скорости распространения волн гравитационного поля, отсутствуют.

Равенство скоростей распространения волн в гравитационном и электрическом полях даёт право считать гравитационные волны поперечными, в противном случае, в случае продольного характера гравитационных волн, их скорости существенно отличались бы друг от друга.

Существование гравитационных волн говорит о том, что само поле как носитель волнового процесса обладает упругостью.

Поперечный же характер волн позволяет уточнить вид упругости: поле обладает сдвиговой упругостью. Найдём модуль сдвига гравитационного поля. Известно, что скорость v распространения поперечных колебаний определяется массовой плотностью ρ и модулем сдвига Γ среды распространения колебаний,

$$v = \sqrt{\Gamma/\rho} . \tag{4.1}$$

(Модуль сдвига здесь обозначен греческой буквой Γ , т.к. латинская буква G используется для обозначения гравитационной постоянной).

Поскольку скорость распространения гравитационных волн была принята равной скорости света c , $v = c$, то из (4.1) следует,

$$\Gamma = \rho c^2 , \tag{4.2}$$

где плотность поля ρ на расстоянии R от носителя выражается формулой,

$$\rho = \frac{GM^2}{8\pi R^4 c^2} . \tag{4.3}$$

Тогда

$$\Gamma = \frac{GM^2}{8\pi R^4} . \tag{4.4}$$

Сделав изложенные выше допущения, приступим к составлению уравнения, отражающего состояние поля.

4.2 Вывод уравнения

Введём цилиндрическую систему координат (r, θ, z) и положим, что носитель гравитационного поля массой M покоится в начале координат. Выделим элементарный фрагмент поля в виде кольца, ось симметрии которого совпадает с осью апшикат системы координат. Положение и размеры кольца показаны на рисунке 7.

Рис. 7

Масса Δm фрагмента поля, образующего кольцо, составит величину

$$\Delta m = \rho \Delta V = \frac{GM^2}{8\pi R^4 c^2} 2\pi r \Delta r \Delta z. \quad (4.5)$$

Приведём теперь носитель гравитационного поля в движение вдоль оси z с ускорением a . Перемещение $u(r, t)$ отдельных областей поля, расположенных на разных расстояниях от носителя поля, будет различным, поскольку распространение возмущения, служащего причиной начала движения, не может быть мгновенным. Поле по этой причине подвергнется сдвиговой деформации, что приведёт к изменению картины силовых линий. Сечение кольца приобретёт вид, представленный на рисунке 8.

Величину деформации сдвига γ в теории упругости определяют, производной перемещения u по радиусу, $\gamma = \partial u / \partial r$. Под действием деформации в гравитационном поле как упругой сплошной среде возникнет возмущение, распространяющееся в сторону убывания плотности поля, в виде сдвиговых (поперечных) волн.

Рис. 8

На внутренней и внешней поверхностях кольца при сдвиге возникают соответствующие касательные напряжения $\tau(r)$ и $\tau(r + \Delta r)$

$$\tau(r) = \Gamma \gamma = \Gamma \frac{\partial u(r)}{\partial r}, \quad (4.6)$$

$$\tau(r + \Delta r) = \tau(r) + \frac{\partial \tau}{\partial r} \Delta r. \quad (4.7)$$

Умножив напряжения $\tau(r)$ и $\tau(r + \Delta r)$ на площади соответствующих поверхностей, найдём касательные силы $f_1(r)$, $f_2(r + \Delta r)$, действующие на эти поверхности,

$$f_1(r) = \tau(r)2\pi r\Delta z, \quad (4.8)$$

$$f_2(r + \Delta r) = \tau(r + \Delta r)2\pi(r + \Delta r)\Delta z. \quad (4.9)$$

Равнодействующая Δf этих сил составит

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \left(\frac{\partial \tau(r)}{\partial r} + \frac{\tau(r)}{r} \right) 2\pi r \Delta r \Delta z. \quad (4.10)$$

Таким образом, кольцо окажется под действием не равной нулю силы Δf и будет вынуждено под действием этой силы прийти в движение, характер которого определяется вторым законом Ньютона,

$$\Delta f = \Delta m a = \Delta m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (4.11)$$

Подставив в эту формулу зависимости, определяющие равнодействующую Δf и массу кольца Δm , получим уравнение,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{z^2 - 3r^2}{r(r^2 + z^2)} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (4.12)$$

Преобразуем полученное уравнение так, чтобы оно определяло перемещение $u(r, t)$ конкретных силовых линий поля. Для этого воспользуемся тем, что уравнение силовых линий в статике описывается зависимостью $z = kr$, где k – угловой коэффициент, той или иной силовой линии. Теперь, подставив в уравнение z , получим уравнение силовой линии, деформированной движением носителя заряда,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{(kr)^2 - 3r^2}{r(r^2 + (kr)^2)} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (4.13)$$

Это выражение является уравнением состояния гравитационного поля. Его можно использовать для нахождения уравнений отдельных силовых линий движущегося гравитационного поля.

5. Напряжённость гравитационного поля при различных видах движения

5.1 Равномерное поступательное движение

Найдём уравнение силовых линий, в статике расположенных в плоскости, ортогональной направлению колебаний носителя. Уравнение силовых линий, располагающихся в этой плоскости, имеет вид $z = 0$, поскольку их угловой коэффициент $k =$

$1/\tan \theta \rightarrow 0$ при $\theta \rightarrow \pi/2$. Уравнение состояния поля для этой плоскости приобретает вид,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{3}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (5.1)$$

С целью решения полученного уравнения методом разделения переменных представим перемещение $u(r, t)$ произведением двух функций одного аргумента, $u(r, t) = R(r)T(t)$, тогда будем иметь

$$\frac{1}{R(r)} \left(\frac{d^2 R}{dr^2} - \frac{3}{r} \frac{dR}{dr} \right) = \frac{1}{c^2 T(t)} \frac{d^2 T}{dt^2} = n, \quad (5.2)$$

где n – параметр разделения, который может быть любым положительным или отрицательным числом, либо быть равным нулю.

Положим, $n = 0$, тогда последнее уравнение преобразуется в два обыкновенных дифференциальных уравнения,

$$\frac{d^2 R}{dr^2} - \frac{3}{r} \frac{dR}{dr} = 0, \quad (5.3)$$

$$\frac{d^2 T}{dt^2} = 0. \quad (5.4)$$

Решение первого из уравнений имеет вид

$$R(r) = C_1(t) + C_2(t)r^4, \quad (5.5)$$

второго -

$$T(t) = C_3(r) + C_4(r)t, \quad (5.6)$$

где $C_1(t), C_2(t), C_3(r), C_4(r)$ - произвольные функции или константы.

Из соображений размерности следует, что перемещение $u(r, t)$ не может содержать слагаемое, содержащее четвёртую степень расстояния, поэтому функцию $C_2(t)$ следует положить равной нулю. В результате получим

$$u(r, t) = R(r)T(t) = C_1(t)C_3(r) + C_1(t)C_4(r)t, \quad (5.7)$$

где первое слагаемое при $t = 0$ задаёт начальное значение перемещения $u(r, 0) = u_0$, а произведение $C_1(t)C_4(r)$ – скорость движения v ,

$$u = u_0 + vt. \quad (5.8)$$

Деформация поля определяется производной перемещения по радиусу. Взяв производную $\partial u / \partial r$ получаем, что при равномерном движении деформация рассматриваемых силовых линий равна нулю, $\gamma = \partial u / \partial r = 0$. Такой же результат можно получить для всех других силовых линий. Отсюда делаем вывод: **конфигурация силовых линий при равномерном поступательном движении**

поля сохраняется неизменной, такой же, какой она была в статике. Этот важнейший вывод позволяет понять, почему законы физики инвариантны относительно перехода из одной ИСО в другую. Во всех ИСО поле, по причине отсутствия деформации, сохраняет структуру силовых линий. Отсюда следует, что **гравитационное поле перемещается при равномерном движении вместе с носителем как единое целостное образование, не подверженное деформации.**

5.2 Равноускоренное поступательное движение

При равноускоренном движении (с ускорением $a = const$) уравнение состояния поля приобретает следующий вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{(kr)^2 - 3r^2}{r(r^2 + (kr)^2)} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{a}{c^2}. \quad (5.9)$$

Вновь ограничимся рассмотрением тех силовых линий, которые лежат в плоскости, проходящей через начало координат ортогонально направлению движения. Получим уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{3}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{a}{c^2}. \quad (5.10)$$

Решением этого уравнения является функция

$$u(r, t) = \frac{1}{4} C_1 r^4 - \frac{r^2 a}{4 c^2} + C_2, \quad (5.11)$$

где $C_1(t), C_2(t)$ – произвольные функции, не зависящие от расстояния r .

В формулах, имеющих физический смысл, могут складываться, вычитаться или сравниваться только те величины, которые имеют одинаковую размерность. Сравнение размерностей левой части решения и первого слагаемого правой показывает, что размерность функции C_1 должна быть $[C_1] = L^{-3}$, но, с другой стороны, она не должна зависеть от координаты r . Удовлетворить этим противоречивым требованиям к C_1 можно лишь, положив её равной нулю. Тогда

$$u(r, t) = -\frac{r^2 a}{4 c^2} + C_2. \quad (5.12)$$

Движение равноускоренное, поэтому поверхность носителя и область поля, непосредственно примыкающая к ней, испытают перемещение

$$u(r_0, t) = -\frac{r_0^2 a}{4 c^2} + C_2 = \frac{a(t - r_0/c)^2}{2}. \quad (5.13)$$

Отсюда имеем

$$C_2 = \frac{r_0^2}{4} \frac{a}{c^2} + \frac{a(t - r_0/c)^2}{2}. \quad (5.14)$$

Подставляя C_2 в решение (5.12), получаем окончательный вид решения уравнения, задающего состояние поля,

$$u(r, t) = \frac{a}{4c^2} (r_0^2 - r^2) + \frac{a(t - r_0/c)^2}{2}, \quad (5.15)$$

Дифференцируя перемещение по координате r , находим деформацию поля γ ,

$$\gamma = \frac{du}{dr} = -\frac{a}{2c^2} r. \quad (5.16)$$

Особенностью поля в состоянии равноускоренного движения, как свидетельствуют полученные формулы, является то, что его деформация не зависит от времени. Если ускорение остаётся неизменным, то силовые линии поля в процессе движения сохраняют свою форму. Это означает, что все точки поля движутся с одним и тем же ускорением.

Поскольку движение осуществляется вдоль оси Z системы координат и рассматривается силовая линия в статике перпендикулярная направлению движения, то формула (5.15) является также и уравнением этой силовой линии, но в условиях движущегося поля. Вектор напряжённости гравитационного поля должен иметь направление, совпадающее с касательной к силовой линии, поэтому деформация будет равна отношению гравидинамической напряжённости E_{gd} к напряжённости гравистатической E_{gs} . Отсюда получаем важную зависимость, позволяющую определять гравидинамическую напряжённость по гравистатической, используя для этого величину деформации гравитационного поля $\gamma = du/dr$,

$$E_{gd} = \gamma E_{gs} = \frac{GM}{2c^2 r}. \quad (5.17)$$

Из формулы следует, что гравидинамическая напряжённость E_{gd} убывает с расстоянием медленнее гравистатической.

На рисунке 9 показан график перемещения (5.15), являющийся изображением рассматриваемой силовой линии в положении, которое она примет через время $9 \cdot 10^{-4}$ с после начала движения при ускорении 10 м/с^2 . Там же приведена векторная диаграмма напряжённостей, возникающих в поле при движении, которая подтверждает адекватность формулы (5.17).

Рис.9

5.3 Колебательное поступательное движение

Вернёмся к решению уравнения (4.13) для тех же силовых линий, но параметр разделения n теперь будем считать величиной отрицательной, $n = -(\omega/c)^2$. Используем метод разделения переменных, для чего положим, $u(r, t) = R(r)T(t)$. Тогда исходное уравнение в частных производных преобразуется в два обыкновенных дифференциальных уравнения,

$$\frac{d^2 R(r)}{dr^2} - \frac{3}{r} \frac{dR(r)}{dr} + R(r) \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 = 0, \tag{5.18}$$

$$\frac{d^2 T(t)}{dt^2} + T(t)\omega^2 = 0. \tag{5.19}$$

Решением первого из них является функция

$$R(r) = C_1 r^2 J_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) + C_2 r^2 Y_2\left(\frac{\omega r}{c}\right), \tag{5.20}$$

где C_1, C_2 – произвольные функции, не зависящие от переменной r , $J_2(\delta)$ - функция Бесселя первого рода второго порядка, $Y_2(\delta)$ - функция Бесселя второго рода второго порядка.

Решение второго уравнения имеет вид

$$T(t) = C_3 \sin(\omega t) + C_4 \cos(\omega t), \tag{5.21}$$

где C_3, C_4 – произвольные функции, не зависящие от переменной t .

Произведение функций $R(r)T(t)$ образует общее решение исходного уравнения,

$$\begin{aligned}
 u(r, t) = & C_1 C_4 r^2 J_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \cos(\omega t) + \\
 & + C_2 C_3 r^2 Y_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \sin(\omega t) + C_1 C_3 r^2 J_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \sin(\omega t) + \\
 & + C_2 C_4 r^2 Y_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \cos(\omega t). \quad (5.22)
 \end{aligned}$$

Для выявления слагаемых, описывающих прямую волну, т.е. волну, распространяющуюся в сторону увеличения координаты r , заменим функции Бесселя их аппроксимациями, руководствуясь справочником [18],

$$J_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \sim \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4}\right), \quad (5.23)$$

$$Y_2\left(\frac{\omega r}{c}\right) \sim \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \sin\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4}\right). \quad (5.24)$$

После замены получим

$$\begin{aligned}
 u(r, t) = & C_1 C_4 r^2 \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4}\right) \cos(\omega t) + \\
 & + C_2 C_3 r^2 \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \sin\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4}\right) \sin(\omega t) + \\
 & + C_1 C_3 r^2 \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4}\right) \sin(\omega t) \\
 & + C_2 C_4 r^2 \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \sin\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4}\right) \cos(\omega t) \quad (5.25)
 \end{aligned}$$

Сумма первых двух слагаемых, при условии $C_1 C_4 = C_2 C_3 = C$, даёт уравнение прямой волны, что видно из результата суммирования,

$$u(r, t) = C r^2 \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4} - \omega t\right). \quad (5.26)$$

Сумма третьего и четвёртого слагаемых является уравнением обратной волны,

$$u(r, t) = C r^2 \sqrt{\frac{2c}{\pi\omega r}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{5\pi}{4} + \omega t\right). \quad (5.27)$$

Таким образом, уравнением прямой волны является выражение, определяемое первыми двумя слагаемыми решения (5.22),

$$u(r, t) = Cr^2 \left(J_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos(\omega t) + Y_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin(\omega t) \right). \quad (5.28)$$

Для определения функции C положим, что в момент времени $t = 0$ перемещение той части поля, которая примыкает к поверхности носителя, максимально и равно U_m , $u(r_0, 0) = U_m$, тогда

$$Cr_0^2 J_2 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right) = U_m. \quad (5.29)$$

Откуда следует,

$$C = \frac{U_m}{r_0^2 J_2 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)}. \quad (5.30)$$

Таким образом, окончательный вид решения уравнения, отражающего состояние гравитационного поля при колебательном движении носителя, имеет вид

$$u(r, t) = \frac{U_m}{J_2 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)} \frac{r^2}{r_0^2} \left(J_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos(\omega t) + Y_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin(\omega t) \right). \quad (5.31)$$

На рисунке 10 приведена Maple-программа построения графика зависимости (5.31) и сам график. При построении графика использовалась измеренная детекторами гравитационных волн частота $\nu = 27$ Гц ([событие GW170817](#)). Другие параметры, были, в связи с отсутствием данных наблюдения, приняты весьма произвольно, но в рамках здравого смысла.

Зависимость (5.31) позволяет получить формулы для определения таких важных характеристик волнового процесса как колебательная скорость v_z и деформация поля γ ,

$$v_z = \frac{\partial u(r, t)}{\partial t} = \frac{U_m \omega}{J_2 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)} \frac{r^2}{r_0^2} \left(J_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin(\omega t) + Y_2 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos(\omega t) \right), \quad (5.32)$$

$$\gamma = \frac{\partial u(r, t)}{\partial r} = \frac{U_m}{J_2 \left(\frac{\omega r_0}{c} \right)} \frac{\omega r^2}{c r_0^2} \left(J_1 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \cos(\omega t) + Y_1 \left(\frac{\omega r}{c} \right) \sin(\omega t) \right). \quad (5.33)$$

>restart;

> $U_m := 10^3$; $\omega := 151$; $r_0 := 10^6$; $c := 3 \cdot 10^8$;

$$u(r, t) := \frac{U_m}{\text{BesselJ}\left(2, \frac{\omega r_0}{c}\right)} \cdot \frac{r^2}{r_0^2} \cdot \left(\text{BesselJ}\left(2, \frac{\omega r}{c}\right) \cdot \cos(\omega t) + \text{Bessely}\left(2, \frac{\omega r}{c}\right) \cdot \sin(\omega t)\right)$$

with(plots) : animate($u(r, t)$, $r = 10^{10}..1.003 \cdot 10^{10}$, $t = 4 \cdot 10^2..4.01 \cdot 10^2$, frames = 500, color = black, thickness = 2);

Рис. 10

Колебательное движение носителя поля осуществляется вдоль оси z системы координат, поэтому функция $u(r, t)$ (5.30) является также уравнением силовой линии $z(r, t)$ поля. Изменения формы силовой линии во времени и пространстве отражают деформацию поля, возникающую под действием колебаний носителя. Вектор напряжённости E_g гравитационного поля, естественно, должен быть направлен по касательной к силовой линии, а его разложение по координатным осям даст гравистатическую E_{gs} и гравидинамическую E_{gd} напряжённости. Названные векторы приведены на рисунке 10. Из рисунка и определения деформации $\gamma = dz/dt$ следует,

$$E_{gd} = \gamma E_{gs} = -\frac{GMU_m}{J_2\left(\frac{\omega r_0}{c}\right) r_0^2} \frac{\omega}{c} \left(J_1\left(\frac{\omega r}{c}\right) \cos(\omega t) + Y_1\left(\frac{\omega r}{c}\right) \sin(\omega t)\right). \quad (5.34)$$

Если в этой зависимости функции Бесселя представить их аппроксимациями, то получим,

$$E_{gd} = -\frac{GMU_m}{J_2\left(\frac{\omega r_0}{c}\right)r_0^2} \sqrt{\frac{2\omega}{\pi r c}} \cos\left(\frac{\omega r}{c} - \frac{3\pi}{4} - \omega t\right). \quad (5.35)$$

Отсюда следует, что гравидинамическая напряжённость убывает с увеличением расстояния обратно пропорционально квадратному корню из расстояния r .

Особенностью полученных зависимостей перемещения $u(r, t)$, скорости $v_z(r, t)$ и деформации $\gamma(r, t)$ является наличие в знаменателе периодической функция Бесселя $J_2(\omega r_0/c)$. При некоторых значениях аргумента $\omega r_0/c$ эта функция может принимать нулевые значения, что влечёт бесконечно большой рост значений деформации поля и колебательной скорости. Это, в свою очередь, ведёт к появлению довольно больших всплесков значений гравидинамической напряжённости, которая определяется произведением (5.34).

Разумно предположить, что именно эти всплески напряжённости E_{gd} фиксировали детекторы лабораторий LIGO и [VIRGO](#), заявивших об обнаружении гравитационных волн.

По данным этих лабораторий гравитационные волны имели частоту $\nu = 27$ Гц. Знание этого параметра позволяет оценить линейные размеры источника, вызвавшего создание зафиксированного всплеска напряжённости гравитационного поля. Наименьшее значение аргумента, не считая нулевого, при котором функция Бесселя $J_2(\omega r_0/c)$ принимает нулевое значение, достигается при $\omega r_0/c = 5,1356$. Отсюда, подставляя $\omega = 2\pi\nu$, получаем $r_0 = 5,1356 c/2\pi\nu = 10^7$ м. Источник с такими размерами в сравнении с его удалённостью от Земли $130 \cdot 10^6$ световых лет или $13 \cdot 10^{23}$ м можно считать точечным, поэтому приведённые выше рассуждения сохраняют свою справедливость.

6 Вращение носителя гравитационного поля

6.1 Локализация энергии поля

Для исследования явлений, возникающих при вращении носителя гравитационного поля, необходимо иметь представление о локализации энергии поля, т.е. знать распределение массовой плотности поля в пространстве, окружающем носитель. Это можно сделать, если известна плотность энергии в том же пространстве,

однако определение плотности является задачей, решение которой в рамках электро- или гравистатики встречает неодолимые трудности.

Так в теории гравитации предпочитают вообще не замечать существование этой проблемы. В теории электричества трудности преодолевают оригинальным, но весьма далёким от физики путём. Там просто половине величины произведения напряжённости поля E на электростатическую индукцию D ,

$$w = \frac{1}{2}ED, \quad (6.1)$$

придают смысл плотности энергии, в то время как произведение этих величин отражает всего лишь давление, производимое полем с напряжённостью E , на плоскость, расположенную нормально к вектору напряжённости и обладающую поверхностной плотностью заряда D . Формула не содержит какой-либо величины, характеризующей деформацию, поэтому она отражает именно давление. Смысловая ошибка маскируется при этом одинаковостью единиц измерения величин плотности энергии и давления, $\text{Дж/м}^3 = \text{Нм/м}^3 = \text{Н/м}^2$.

Принципиальное отличие плотности энергии от давления состоит в том, что первая возникает только при наличии деформации среды, которая происходит вследствие силового воздействия на неё. Само по себе давление не является достаточным условием наличия плотности энергии. Если подвергнуть сжатию, например, масло, помещённое в силовой цилиндр, то при наличии силы, действующей на поршень, возникнет давление, но работа сжатия из-за отсутствия перемещения поршня (масло несжимаемо) будет равна нулю. Это означает, что и запасаемая энергия также будет равна нулю, несмотря на наличие давления внутри цилиндра. Если же аналогичному сжатию подвергнуть упругую деформируемую среду (тело), то в ней, несомненно, будет создан некоторый отличный от нуля запас потенциальной энергии. Именно деформация является необходимым условием возникновения того, что поле становится носителем энергии.

Для доказательства непогрешимости точки зрения, принятой в теории электричества, иногда приводятся обоснования, которые не отличаются логичностью построения и достоверностью. Например, в учебном пособии [19 с. 111] сказано: *«Возьмём в изотропном диэлектрике две бесконечно малые плоские площадки AB и CD , перпендикулярные к электрическому полю E . Расстояние между ними l предполагается бесконечно малым высшего порядка по сравнению с их*

линейными размерами. При этом условии площадки AB и CD могут рассматриваться как бесконечные плоскости, и краевые эффекты на них можно не учитывать».

Ложность приведённого рассуждения состоит в том, что расстояние l не может быть бесконечно малым, да ещё высшего порядка малости. В математике бесконечно малую величину понимают как переменную величину (функцию), которая лишь в процессе своего изменения делается меньше произвольного числа. О числовом значении величины, если не рассматривается процесс её изменения, нельзя (не имеет смысла) говорить, что оно бесконечно мало [20]. Отсюда следует абсурдность интерпретации площадок AB и CD то, как бесконечно малых (в самом начале рассуждения), то, как бесконечно больших плоскостей (в самом его конце). Кроме того, стоит заметить, что понятия малая, большая или «бесконечно большая» применительно к плоскости также не имеют смысла, к плоскости эти понятия просто неприменимы. Используя приведённое выше рассуждение, автор далее определяет элементарный объём как произведение площади S «бесконечно больших плоскостей» на величину расстояния l между площадками и далее работу внешних сил вычисляет произведением $\delta^*A = \delta qEl$. При этом он не замечает, что это произведение является величиной того же порядка малости, что и множитель l , т.е. величиной высшего порядка малости. Кроме того, вывод не сопровождается интегрированием по аргументу l , что делало бы предположение о малости этой величины хоть как-то оправданным. Все обоснования формулы (6.1), изложенные в учебном пособии, по приведённым причинам не могут быть признаны приемлемыми.

Прежде, чем переходить к определению величины плотности энергии поля, необходимо обсудить ещё некоторые положения, принимаемые в канонической теории на веру, т.е. без достаточных на то оснований. Как электростатическое, так и гравистатическое взаимодействия тел в классическом изложении описываются зависимостями, имеющими один и тот же вид закона обратных квадратов,

$$\mathfrak{F} = \mathfrak{K} \frac{\mathfrak{B}_1 \mathfrak{B}_2}{\mathfrak{R}^2} \mathbf{1}_{\mathfrak{R}}, \quad (6.2)$$

где \mathfrak{F} - сила взаимодействия, \mathfrak{K} - размерная константа, которая в случае электростатического поля принимает (в системе СИ) значение $\mathfrak{K} = 1/4\pi\epsilon_0$, в случае гравистатического – равна гравитационной постоянной G , $\mathfrak{K} = G$; \mathfrak{B}_1 , \mathfrak{B}_2 – величины определяющие свойства

взаимодействующих тел, заряды Q_1 и Q_2 в электростатическом случае, $\mathfrak{B}_1 = Q_1, \mathfrak{B}_2 = Q_2$, или массы тел M_1, M_2 в случае гравитационного взаимодействия, $\mathfrak{B}_1 = M_1, \mathfrak{B}_2 = M_2$; \mathfrak{R} - расстояние между точечными образами взаимодействующих тел.

Особенностью взаимодействия тел, отражаемого формулой (6.2), является независимость силы взаимодействия от геометрических размеров носителей этих полей. Если предположить, что оба взаимодействующих тела могут быть представлены точечными образованиями, расположенными на расстоянии R друг от друга, и что сила, действующая на первое из них равна F , то эта сила никак не изменится при преобразовании второго тела, например, в сферическое с тем же центром, но произвольным радиусом R_0 , лежащим в интервале $0 < R_0 \leq R$. Это приводит к важному выводу: в статике никакими экспериментами в любой точке пространства, занятого полем, невозможно определить радиус носителя этого поля. Отсюда следует, что любой носитель поля в расчётных целях можно представить каким-либо одним из множества эквивалентных ему (по силовому действию) носителей желаемого радиуса. Основной характеристикой такого расчётного (воображаемого, виртуального) носителя в теории гравитации может служить поверхностная плотность массы D_g , которая равна отношению массы реального носителя гравитационного поля к поверхности виртуального носителя,

$$D_g = \frac{-M}{4\pi R_{\text{virt}}^2}. \quad (6.3)$$

Знак минус вызван тем, что реальный носитель находится внутри, а не снаружи сферы, задающей границы виртуального носителя.

По аналогии с теорией электрического поля, где существует подобная величина, называемая электростатической индукцией, и с целью единообразия терминологии, назовём величину D_g гравитатической индукцией. Применение этого, не совсем удачного, термина оправдано стремлением унифицировать понятийную базу теории поля, вне зависимости от того, какое из полей рассматривается в том или другом случае.

Если радиус виртуального носителя принять равным расстоянию между телами, $R_0 = R$, то взаимодействие из дистанционного преобразуется в поверхностное, описание которого оказывается существенно более простым при полном сохранении адекватности.

Из сказанного следует ещё один важный вывод. Если увеличивать радиус носителя гравитационного поля таким образом, что внутри

него образуется сфера свободная от элементарных носителей поля (атомов, электронов, протонов, нейтронов и др.), то такое увеличение несомненно потребует совершения работы, которая, если пренебречь тепловыми эффектами, должна превратиться в потенциальную энергию поля. Однако поле вне носителя, как сказано выше, не изменяется при изменении его радиуса. Остаётся только одна область, где может существовать поле и может происходить аккумуляция энергии. Такой областью является образовавшаяся внутренняя полость тела. Таким образом, приходим к выводу о существовании поля в замкнутой полости внутри носителя.

Этот вывод подтверждают и эксперименты, выполняемые, правда, по отношению к электрическому полю. По мере увеличения электрического заряда, переносимого на поверхность мыльного пузыря, его размеры увеличиваются. Такое увеличение является следствием одного из основных положений механики, в соответствии с которым любая стенка, разделяющая среды с различной плотностью энергии, испытывает действие силы, стремящейся сдвинуть её в сторону среды с меньшей плотностью. Этому экспериментальному факту, тем не менее, противоречит существующая теория электричества. В самом деле, по её канонам внутри пузыря поля нет, следовательно, плотность энергии в этом пространстве равна нулю, но снаружи плотность определяется произведением (6.1), которое всегда больше нуля. Казалось бы, радиус пузыря при таком различии в величине плотности энергии вне и внутри него должен бы был в соответствии с теорией уменьшаться, но опыт свидетельствует об обратном. Отсюда следуют неопровержимые выводы: 1) внутри заряженной сферы электрическое поле существует; 2) поле внутри сферы имеет плотность энергии, большую, чем плотность энергии поля вне этой сферы.

Классическая теория, излагаемая как в учебниках по теории электричества, так и по теории гравитации, категорически отвергают возможность существования поля внутри описанной выше полости. В доказательство приводятся описания экспериментов, указывающие на отсутствие какого-либо силового воздействия на пробное тело, помещённое внутрь полости. Однако из тех же учебников следует, что силовое воздействие может быть равно нулю не только в случае отсутствия поля, но и при наличии поля, градиент потенциала которого равен нулю. Как раз этот последний случай и наблюдается в поле, возникающем в полости.

В чём причина заблуждения, свойственного традиционно принятому подходу? Она состоит в том, что ошибочен сам способ идентификации поля по его статическому воздействию на пробное тело. В этом состоит одна из методологических ошибок, допущенных отцами - основателями классической физики, которую, к сожалению, более столетия воспроизводится в учебной литературе всех уровней образования.

6.2 Определение плотности энергии гравитационного поля

Как показывает анализ учебников ни теория электричества, ни теория гравитации не могут предложить какого-либо достоверного способа нахождения плотности энергии, аккумулированной в соответствующих полях. Причиной возникшего тупика является то, что в этих теориях поля не считаются материальными образованиями, к которым были бы применимы методы исследования свойственные механике, в частности теории упругости.

Считая, что поведение всех материальных образований, в том числе и полей, описывается в терминах и законах механики, воспользуемся методами теории упругости и выполним анализ механических напряжений в статическом гравитационном поле уединённого носителя.

Мысленно выделим некоторый элементарный пространственный фрагмент гравитационного поля, созданного носителем сферической формы, (рисунок 11) и найдём условия, обеспечивающие его статическое равновесие. Здесь и далее в этом подразделе при рассмотрении вопросов механических напряжений будут использоваться обозначения величин, принятые в теоретической механике (σ - механическое напряжение, ε - деформация)

Рис. 11

Введём сферическую систему координат с центром в точке нахождения носителя поля и составим сумму проекций сил, действующих на поверхность выделенного фрагмента. Эта сумма по условию статичности должна быть равна нулю,

$$\sigma_r(r + \Delta r)(r + \Delta r)^2 \Delta\alpha \Delta\beta - \sigma_r(r)r^2 \Delta\alpha \Delta\beta - \sigma_t \sin \Delta\alpha \cdot (\Delta r r \sin \Delta\beta) - \sigma_t \sin \Delta\beta \cdot (\Delta r r \sin \Delta\alpha) = 0. \quad (6.4)$$

Проекции сил на двух оставшихся гранях равны нулю, т.к. напряжения σ_t на этих гранях перпендикулярны осям координат.

Раскроем скобки в левой части уравнения, отбросим слагаемые, имеющие более высокий порядок малости, и разделим на $r^2 \Delta r \Delta\alpha \Delta\beta$, в результате получим

$$\Delta\sigma_r/\Delta r + 2 \sigma_r/r - 2 \Delta\sigma_t/r = 0. \quad (6.5)$$

Откуда после предельного перехода имеем дифференциальное уравнение

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{2}{r}(\sigma_r - \sigma_t) = 0. \quad (6.6)$$

Из теории упругости следует, что составляющие деформации ε по осям координат и соответствующие им составляющие напряжения σ связаны формулами

$$\varepsilon_r = \frac{1}{k} \sigma_r = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_t = \frac{1}{k} \sigma_t = \frac{u}{r}, \quad (6.7)$$

где k - модуль упругости, u - перемещение.

С учётом этого дифференциальное уравнение (6.6) относительно напряжений преобразуется в дифференциальное уравнение второго порядка относительно перемещения u

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{du}{dr} - \frac{2u}{r^2} = 0. \quad (6.8)$$

Решением этого уравнения является функция $u(r)$,

$$u(r) = C_1 r + C_2/r^2. \quad (6.9)$$

Отсюда, с учётом определений (6.7), следует, что нормальные напряжения выражаются формулами:

$$\sigma_r = k \frac{du}{dr} = kC_1 - \frac{2kC_2}{r^3}, \quad (6.10)$$

$$\sigma_t = k \frac{u}{r} = kC_1 + \frac{kC_2}{r^3}. \quad (6.11)$$

Постоянные интегрирования C_1, C_2 найдём в соответствии с граничными условиями. На бесконечно большом расстоянии, при $r \rightarrow \infty$, напряжение σ_r должно быть равно нулю, $\sigma_r = 0$, поэтому C_1 следует считать постоянной, равной нулю, $C_1 = 0$. Для определения постоянной интегрирования C_2 примем во внимание, что на

поверхность гравитирующего тела, при $r = R_0$, поле оказывает давление p , величина которого определяется произведением

$$p = E_{g,s}(R_0)D_g(R_0) = \frac{GM^2}{4\pi R_0^4}, \quad (6.12)$$

где $E_{g,s} = GM/R_0^2$, $D_g = M/4\pi R_0^2$ соответственно гравистатическая напряжённость и гравистатическая индукция на поверхности тела. Давление p является результатом действия поля на поверхность носителя поля, следовательно, в силу третьего закона Ньютона, со стороны носителя поле будет испытывать напряжённость, которая была ранее обозначена как σ_r . Отсюда следует, что при $C_1 = 0$,

$$\sigma_r(R_0) = -\frac{2kC_2}{R_0^3} = \frac{GM^2}{4\pi R_0^4}, \quad (6.13)$$

и поэтому постоянная интегрирования C_2 определяется формулой

$$C_2 = -\frac{GM^2}{8k\pi R_0}. \quad (6.14)$$

С учётом (6.14) напряжения и деформации гравитационного поля выражаются следующими зависимостями:

$$\sigma_r = \frac{GM^2}{4\pi r^3 R_0}, \quad \sigma_t = -\frac{GM^2}{8\pi r^3 R_0}, \quad (6.15)$$

$$\varepsilon_r = \frac{GM^2}{4k\pi r^3 R_0}, \quad \varepsilon_t = -\frac{GM^2}{8k\pi r^3 R_0}. \quad (6.16)$$

В полученных выражениях неизвестной величиной остаётся коэффициент упругости поля k . Его можно определить, путём сравнения энергии поля, рассчитанной по законам теории упругости, и энергии, запасённой в поле при его создании. Предварительно получим формулу плотности энергии поля w , которая в соответствии с теорией упругости имеет вид

$$w = \frac{1}{2}(\sigma_r \varepsilon_r + 2\sigma_t \varepsilon_t) = \frac{3}{64} \frac{G^2 M^4}{k\pi^2 r^6 R_0^2}. \quad (6.17)$$

Интеграл этой величины по объёму должен быть равен величине энергии, рассчитанной по закону тяготения Ньютона, т.е. запасённой в поле при его создании,

$$W = \int_{V_0}^V w dV = \frac{3G^2 M^4}{16\pi R_0^2} \int_{R_0}^R \frac{dr}{kr^4} = \frac{GM^2}{2} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right). \quad (6.18)$$

Из полученного уравнения следует, что модуль упругости выражается формулой

$$k = \frac{3}{8} \frac{GM^2}{\pi r^2 R_0^2}. \tag{6.19}$$

Подставляя найденный модуль упругости в соответствующие формулы, получим составляющие деформации гравитационного поля в виде

$$\epsilon_r = \frac{2 R_0}{3 r}, \quad \epsilon_t = -\frac{R_0}{3 r}, \tag{6.20}$$

а зависимость, определяющая искомую плотность энергии гравитационного поля, приобретёт окончательный вид,

$$w = \frac{1}{2} (\sigma_r \epsilon_r + 2 \sigma_t \epsilon_t) = \frac{GM^2}{8 \pi r^4} \tag{6.21}$$

Следует отметить, что полученное выражение по форме совпадает с формулой плотности энергии, вычисляемой как половина произведения гравистатической напряжённости на гравитационную индукцию $w = E_{gs} D_g / 2$, но это не даёт права игнорировать семантику (смысловое наполнение) формул и относиться к выражаемым ими величинам как к некоторой единой характеристике поля.

6.3 Напряжённость вращающегося гравитационного поля

Пусть имеется вращающийся с постоянной угловой скоростью ω носитель гравитационного поля радиуса R_0 (рисунок 12).

Рис. 12

Найдём момент инерции области поля, выделенной сферой радиуса r , концентрически охватывающей носитель. Выделим в этой области поля элементарный фрагмент в виде кольца с площадью

поперечного сечения $\Delta S = \Delta r r \Delta \theta$ и объёмом $\Delta V = \Delta S 2\pi r \sin \theta = 2\pi r^2 \sin \theta \Delta r \Delta \theta$. Массовую плотность ρ поля найдём, используя соотношение Эйнштейна и определённую выше плотность энергии w ,

$$\rho = w/c^2 = \frac{GM^2}{8\pi r^4 c^2}. \quad (6.21)$$

Момент инерции ΔJ элементарного фрагмента поля равен произведению квадрата радиуса кольца на его массу,

$$\Delta J = r^2 \sin^2 \theta \rho \Delta V = \frac{GM^2}{4c^2} \sin^3 \theta \Delta r \Delta \theta. \quad (6.22)$$

Энергия ΔW_{rot} , связанная с вращением элементарного фрагмента, составит

$$\Delta W_{rot} = \frac{1}{2} \Delta J \omega^2 = \frac{GM^2 \omega^2}{8c^2} \sin^3 \theta \Delta r \Delta \theta. \quad (6.23)$$

Проинтегрировав обе части ΔW_{rot} по радиусу r получим энергию вращения той области поля с вершиной в начале координат, стенки которой ограничены в полярном направлении углами θ и $\theta + \Delta \theta$, а в радиальном - радиусом носителя R_0 и некоторым, произвольно задаваемым радиусом $r > R_0$,

$$\begin{aligned} \Delta W_{rot,\theta} &= \int_{R_0}^r \frac{GM^2 \omega^2}{8c^2} \sin^3 \theta dr \Delta \theta = \\ &= \frac{GM^2 \omega^2}{8c^2} (r - R_0) \sin^3 \theta \Delta \theta. \end{aligned} \quad (6.24)$$

Отсюда следует, что распределение энергии в полярном направлении (по координате θ) выражается формулой

$$\frac{\Delta W_{rot,\theta}}{\Delta \theta} \approx \frac{\partial W_{rot}(r, \theta)}{\partial \theta} = \frac{GM^2 \omega^2}{8c^2} (r - R_0) \sin^3 \theta. \quad (6.25)$$

Если продифференцировать последнее выражение по массе M носителя, то получим полярное распределение потенциала Φ_{rot} , обусловленного вращением,

$$\Phi_{rot} = \frac{\partial W_{rot}^2(r, \theta)}{\partial \theta \partial M} = \frac{GM \omega^2}{4c^2} (r - R_0) \sin^3 \theta. \quad (6.26)$$

В дальнейшем анализе понадобится линейная скорость v движения отдельных областей поля, поэтому запишем потенциал Φ_{rot} , используя для этого зависимость $\omega = v/r \sin \theta$,

$$\Phi_{rot} = \frac{GM v^2}{4c^2 r^2} (r - R_0) \sin \theta. \quad (6.27)$$

Градиент потенциала φ_{rot} , взятый с обратным знаком, определяет составляющие гравикинетической напряжённости поля, создаваемой изменением потенциала по пространственным координатам,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{gk.rot} = & \frac{GMv^2}{4c^2r^2} \left(1 - 2\frac{R_0}{r}\right) \sin \theta \mathbf{1}_r - \\ & - \frac{GMv^2}{4c^2r^3} (r - R_0) \cos \theta \mathbf{1}_\theta. \end{aligned} \quad (6.28)$$

Или, возвращаясь к угловой скорости,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{gk.rot} = & \frac{GM\omega^2}{4c^2} \left(1 - 2\frac{R_0}{r}\right) \sin^3 \theta \mathbf{1}_r - \\ & - \frac{GM\omega^2}{4c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r}\right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta \end{aligned} \quad (6.29)$$

Каждая движущаяся область поля характеризуется векторным потенциалом \mathbf{A}_{rot} , который выражается производной этого потенциала по скорости соответствующей области,

$$\mathbf{A}_{rot} = \frac{\partial \varphi_{rot}}{\partial v} \mathbf{1}_v = \frac{GMv}{2r^2c^2} (r - R_0) \sin \theta \mathbf{1}_v. \quad (6.30)$$

Изменение векторного потенциала во времени порождает гравидинамическую напряжённость $\mathbf{E}_{gd.rot}$,

$$\mathbf{E}_{gd.rot} = -\frac{\partial \mathbf{A}_{rot}}{\partial t} = -\frac{GM\mathbf{a}}{2r^2c^2} (r - R_0) \sin \theta. \quad (6.31)$$

Вектор напряжённости $\mathbf{E}_{gd.rot}$ также как и вектор ускорения \mathbf{a} , лежит на прямой, перпендикулярной оси вращения, поэтому для продолжения анализа произведём его разложение по ортам принятой системы координат. С учётом того, что $\mathbf{1}_r = -\mathbf{1}_a \sin \theta$ и $\mathbf{1}_\theta = -\mathbf{1}_a \cos \theta$ получим,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{gd.rot} = & \frac{GM\mathbf{a}}{2r^2c^2} (r - R_0) \sin^2 \theta \mathbf{1}_r + \\ & + \frac{GM\mathbf{a}}{2r^2c^2} (r - R_0) \sin \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta. \end{aligned} \quad (6.32)$$

Поскольку при равномерном вращении $\mathbf{a} = \omega^2 r \sin \theta$, то, с учётом этого, имеем,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{gd.rot} = & \frac{GM\omega^2}{2c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r}\right) \sin^3 \theta \mathbf{1}_r + \\ & + \frac{GM\omega^2}{2c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r}\right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta. \end{aligned} \quad (6.33)$$

Таким образом, гравитационное поле вращающегося носителя может быть охарактеризовано тремя видами напряжённости:

гравистатической - $\mathbf{E}_{gs} = -(GM/r^2)\mathbf{1}_r$, гравикинетической - $\mathbf{E}_{gk.rot}$ и гравидинамической - $\mathbf{E}_{gd.rot}$. Сумма этих напряжённостей образует результирующую напряжённость $\mathbf{E}_{g.rot}$ гравитационного поля при его вращении вместе с носителем,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{g.rot} &= \mathbf{E}_{gs} + \mathbf{E}_{gk.rot} + \mathbf{E}_{gd.rot} = \\ &= \left(-\frac{GM}{r^2} + \frac{3GM\omega^2}{4c^2} \left(1 - 2\frac{R_0}{r}\right) \sin^3 \theta \right) \mathbf{1}_r + \\ &\quad + \frac{GM\omega^2}{4c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r}\right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta. \end{aligned} \quad (6.34)$$

Полученная зависимость отражает ряд весьма важных особенностей в изменении напряжённости гравитационного поля, сопряжённых с вращением его носителя,

1) напряжённость поля $\mathbf{E}_{g.rot}$ в областях, примыкающих к оси вращения тела, где $\theta = 0$ или $\theta = \pi$, остаётся равной гравистатической напряжённости $\mathbf{E}_{g.rot} = \mathbf{E}_{gs}$

2) радиальная компонента $\mathbf{E}_{g.rot.r}$ напряжённости зависит как от полярного угла θ , так и сложным образом от расстояния r . Однако отклонения от гравистатической напряжённости, обусловленные расстоянием в планетарной системе Солнца, весьма малы, что вызвано малостью отношения ω^2/c^2 , которое для Солнца составляет $\cong 0,9 \cdot 10^{-28}$.

3) по мере увеличения расстояния r величина $2R_0/r$ в множителе $(1 - 2R_0/r)$ становится пренебрежимо малой (в сравнении с единицей), а радиальная компонента вектора напряжённости гравитационного поля на экваторе вращающегося тела, где $\theta = \pi/2$, уменьшается, становясь при расстоянии $r = 2c/\sqrt{3}\omega$, равной нулю.

4) напряжённость гравитационного поля $\mathbf{E}_{g.rot.\theta}$ в полярном направлении увеличивается от нуля при $\theta = 0$ до максимального значения при $\theta \cong 35^\circ$, затем уменьшается до нуля в экваториальной области (при $\theta = \pi/2$); дальнейшее увеличение полярного угла θ приводит к изменению знака вектора напряжённости и увеличению его по модулю до угла $\theta \cong 125^\circ$, после чего

напряжённость уменьшается по модулю до нуля при $\theta = \pi$.

6.4 Закон гравитационного взаимодействия равномерно вращающихся тел (ЗГВ-рв)

Определив напряжённость вращающегося гравитационного поля $\mathbf{E}_{g.rot}$, не трудно перейти к определению силы воздействия $\mathbf{F}_{g.rot}$ этого поля на любое другое неподвижное относительно него тело. Для этого следует умножить напряжённость $\mathbf{E}_{g.rot}$ на массу m этого тела,

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{g.rot} = m \left(-\frac{GM}{r^2} + \frac{3}{4} \frac{GM\omega^2}{c^2} \left(1 - 2 \frac{R_0}{r} \right) \sin^3 \theta \right) \mathbf{1}_r + \\ + m \frac{GM\omega^2}{4c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r} \right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta. \end{aligned} \quad (6.35)$$

В соответствии со третьим законом Ньютона сила воздействия не вращающегося тела на вращающееся по модулю будет такой же.

В том случае, когда рассматривается взаимодействие вращающихся тел, имеющих различные угловые скорости, то силу их взаимодействия $\mathbf{F}_{g.rot}$ можно найти по формуле

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{g.rot} = m \left(-\frac{GM}{r^2} + \frac{3}{4} \frac{GM(\boldsymbol{\omega}_1 + \mathbf{Pr}_{\boldsymbol{\omega}_1} \boldsymbol{\omega}_2)^2}{c^2} \left(1 - 2 \frac{R_0}{r} \right) \sin^3 \theta \right) \mathbf{1}_r + \\ + m \frac{GM(\boldsymbol{\omega}_1 + \mathbf{Pr}_{\boldsymbol{\omega}_1} \boldsymbol{\omega}_2)^2}{4c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r} \right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta, \end{aligned} \quad (6.36)$$

где $\boldsymbol{\omega}_1$ – вектор угловой скорости вращения первого тела, $\mathbf{Pr}_{\boldsymbol{\omega}_1} \boldsymbol{\omega}_2$ – векторная проекция вектора $\boldsymbol{\omega}_2$ угловой скорости второго тела на ось вращения первого.

Полученная зависимость является **законом гравитационного взаимодействия равномерно вращающихся тел (ЗГВ-рв)**.

Нетрудно видеть, что при отсутствии вращения взаимодействующих тел ЗГВ-рв вырождается в классический закон тяготения Ньютона.

Совместное использование двух сформулированных выше законов (ЗГВ-пд и ЗГВ-рв) позволяет описать гравитационное взаимодействие в случае любого сложного движения тел, которое может быть разложено на поступательное и равномерное вращательное. Совокупность законов ЗГВ-пд и ЗГВ-рв при их совместном использовании далее будем называть **законом гравитационного взаимодействия тел (ЗГВ)**.

7 Применение закона гравитационного взаимодействия тел

7.1 Причина аномально высокой орбиты ИСЗ Эксплорер-1

В окружающем нас мире имеется множество явлений, которые в настоящее время не находят удовлетворительного теоретического объяснения. Одним из примеров является нерасчётная орбита первого американского ИСЗ Эксплорер-1.

Прежде всего остановимся на фактах, приведённых в статье Ричарда Хоагланда [21]. Все они касаются аномального поведения вращающихся тел, находящихся в состоянии свободного движения.

Так при выводе на орбиту искусственного спутника Земли Эксплорер-1 (1958 г.) была использована многоступенчатая ракета Редстоун, в которой вторая и третья ступени представляли собой блоки твёрдотопливных ракет, приводимые во вращение перед стартом. Вращение блоков позволяло ракете сохранять заданное положение продольной оси при случайных колебаниях тяги, свойственных работе твёрдотопливных ракет. После вывода спутника на орбиту было обнаружено, что по каким-то загадочным причинам спутник вышел на орбиту вокруг Земли на треть выше, чем было запланировано. Подобные загадочные увеличения орбиты наблюдались также при запуске спутников Авангард. За всё прошедшее с 1958 г. время причины обнаруженных нарушений законов тяготения (как Ньютона, так и Эйнштейна) не были исследованы, поэтому описанные факты остаются по настоящее время непознанными феноменами.

В той же статье Ричарда Хоагланд описывает эксперимент ДеПальмы с вращающимися шарами. Эксперимент состоял в том, что два одинаковых по массе стальных шарика, один из которых вращался вокруг своей оси с частотой 27000 оборотов в минуту, одновременно, с одним и тем же ускорением подбрасывали вверх. Неожиданность их поведения состояла в том, что максимальная высота подъёма вращающегося шарика неизменно оказывалась существенно больше той высоты, которую смог достичь его не вращающийся «коллега».

В этом эксперименте также как и при запуске спутников причина, по которой вращение объекта влияет на ньютоновскую динамику, вопреки всем нынешним традиционным теориям (включая «священную» относительность), по-прежнему остаётся загадкой.

Ответ на эту загадку, тем не менее, достаточно прост, если воспользоваться законом взаимодействия вращающихся тел, сформулированным выше. Из закона следует, что сила взаимодействия, также как напряжённость вращающегося гравитационного поля (подраздел 6.3), по мере увеличения расстояния r уменьшается, и может стать при расстоянии $r = 2c/\sqrt{3}\omega$, равной нулю. В описанных выше случаях, конечно же, сила не становилась равной нулю, но сказывается уменьшение силы гравитационного притяжения к Земле, возникающее из-за наличия вращения.

Для получения приближённой количественной оценки эффекта в условиях отсутствия реальных данных, будем считать, что в ракете Редстоун, используемой при запуске спутника Эксплорер-1, масса M вращающегося блока твёрдотопливных ракет составляла 10^3 кг, $M = 10^3$ кг; угловая скорость вращения $\omega_1 = 100$ рад/с, при радиусе вращающейся части $R_0 = 0,9$ м. Используем также справочные сведения о планете Земля: масса $m = 6 \cdot 10^{24}$ кг, радиус $r = 6500 \cdot 10^3$ м, угловая скорость вращения $\omega_2 = 7,3 \cdot 10^{-5}$ рад/с. В соответствии с этими данными пренебрежём в законе (6.36) отношением R_0/r , учтём малость угловой скорости вращения Земли в сравнении со скоростью вращения блока ракет, $\omega_2 \ll \omega_1$, и также то, что место запуска спутника расположено в зоне близкой к экватору ($\theta \sim \pi/2$). В этих условиях радиальная сила гравитационного взаимодействия вращающегося блока и Земли составит

$$\mathbf{F}_{g.rot.r} = mGM \left(-\frac{1}{r^2} + \frac{3\omega_1^2}{4c^2} \right) \mathbf{1}_r = (-9800 + 33200) \mathbf{1}_r = 23400 \mathbf{1}_r. \quad (7.1)$$

В это трудно поверить, но результирующая сила, действующая на вращающийся блок ракет, оказалась положительной, т.е. направленной от Земли. Эффект, иначе как антигравитацией назвать нельзя.

Сила притяжения ракеты к Земле с учётом её стартовой массы в соответствии с законом тяготения Ньютона должна была бы составить $278 \cdot 10^3$ Н, но вращение уменьшило эту силу на $33,2 \cdot 10^3$ Н. Это уменьшение составляет приблизительно 12% от ожидаемой силы $278 \cdot 10^3$ Н. Если учесть, что первая ступень ракеты после срабатывания отделяется, то процентное снижение веса части ракеты, выводимой на орбиту, окажется ещё более значимым. Это и явилось причиной, по которой спутник был выведен на орбиту, по высоте, существенно превышающей расчётную.

Ещё раз отметим нетривиальное следствие изложенной теории, которое состоит в том, что при соответствующем подборе угловой скорости вращения ω можно полностью компенсировать силу тяжести, т. е. получить $\mathbf{F}_{g.rot.r} = 0$. Зависимость (7.1) показывает, что это достижимо при

$$\omega \geq \frac{2c}{\sqrt{3}r}. \quad (7.2)$$

Ослаблению гравитации и даже её уничтожению может восприниматься как пример бредовой идеи. С этим можно было бы согласиться, если бы не было экспериментального подтверждения феномена уменьшения веса ракеты при запуске ИСЗ Эксплорер-1.

Можно предположить, что тот же самый эффект является причиной появления нарезного оружия, пришедшего на смену гладкоствольному. У нарезных орудий дальность стрельбы оказалась почти втрое больше, чем у гладкостенных. Правда, конструкторы оружия обнаружили и использовали эффект увеличения дальности стрельбы при вращении снаряда, руководствуясь исключительно эмпирическими познаниями. Теперь появилась теоретическая основа для выбора оптимального соотношения между линейной и угловой скоростями снаряда.

7.2 Причина расположения планетарных орбит в плоскости эклиптики

Уже несколько веков известно, что все планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца по орбитам, лежащим в одной плоскости - в плоскости эклиптики. Случайностью объяснить это невозможно, но и с физической точки зрения никакой плодотворной объясняющей идеи за всё это время не появилось несмотря на то, что небесной механикой занимались такие великие представители точных наук как, например, Лаплас. Когда проблема не находит формального разрешения в дело вступают гипотезы. Появилась небулярная версия происхождения Солнечной системы, которая была поддержана авторитетом Канта.

Согласно небулярной гипотезе, гигантское облако газов и пыли (небула), возникшее во вселенной по неизвестной причине, однажды конденсировалось, т.е. стало охлаждаться, сплющиваться в протопланетный диск и, вдобавок ко всему, вращаться. К тому времени уже было хорошо известно, что преобразование формы любого тела может происходить только посредством действия то ли внутренней неустойчивости, то ли силового воздействия на него другого тела. Деформация шарообразной небулы в некоторое

подобие диска путём сплющивания не может происходить под действием сил, имеющих центральный характер или самопроизвольно. Поскольку существование физических причин деформации обнаружить не удалось, но хотелось сохранить привлекательность гипотезы, тем более что она была единственной, то об этой шероховатости предпочли не вспоминать. Тем более, что за неимением других предложений, небулярную теорию, как утверждает Википедия, стали считать откровением, позволяющим лучше понять происхождение и развитие нашей солнечной системы и вселенной в целом.

Теперь перейдём к объяснению факта расположения орбит всех планет Солнечной системы в плоскости эклиптики. Будем руководствоваться при этом формулой гравитационного воздействия вращающегося тела на не вращающееся (6.35). Точнее, той его частью, которая касается величины полярных сил $\mathbf{F}_{g.rot.\theta}$.

$$\mathbf{F}_{g.rot.\theta} = m \frac{GM\omega^2}{4c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r}\right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta, \quad (7.3)$$

Механизм силового воздействия вращающегося Солнца на небесное тело массой m , тем или иным образом попавшие в его гравитационное поле, сводится к следующему. Если тело находится в той части пространства, окружающего Солнце, в которой выполняется условие $0 < \theta \leq \pi/2$, то из формулы (7.3) следует, что на него будет действовать сила $\mathbf{F}_{g.rot.\theta} > 0$. Если же тело находится по отношению к Солнцу в области, где $\pi/2 \leq \theta < \pi$, то сила, действующая на тело, будет отрицательной, $\mathbf{F}_{g.rot.\theta} < 0$. Таким образом, где бы ни находилось тело на него будет действовать сила, всегда направленная к плоскости перпендикулярной оси вращения Солнца, т. е. к плоскости эклиптики.

Найдём поведение планеты (для определённости – Земли) в том случае, когда по каким-то причинам она окажется вне плоскости эклиптики. На планету тогда будет действовать возвращающая сила, равная полярной компоненте $\mathbf{F}_{g.rot.\theta}$ вектора $\mathbf{F}_{g.rot}$ (6.36),

$$\mathbf{F}_{g.rot.\theta} = m \frac{GM(\boldsymbol{\omega}_1 + \mathbf{Pr}_{\boldsymbol{\omega}_1} \boldsymbol{\omega}_2)^2}{4c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r}\right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta. \quad (7.4)$$

С целью упрощения положим, что оси вращения Солнца и Земли параллельны и примем следующие числовые значения переменных: масса Земли $m = 6 \cdot 10^{24}$ кг; масса Солнца $M = 2 \cdot 10^{30}$ кг; угловая скорость вращения Солнца и Земли, соответственно, $\omega_1 = 174 \cdot 10^{-6}$ рад/с, $\omega_2 = 73 \cdot 10^{-6}$ рад/с; радиус Солнца $R_0 = 6,95 \cdot 10^8$ м;

расстояние от Солнца до Земли $r = 150 \cdot 10^9$ м. Подставляя в формулу соответствующие значения, получим,

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{g.rot.\theta} &= m \frac{GM(\boldsymbol{\omega}_1 + \mathbf{Pr}_{\boldsymbol{\omega}_1} \boldsymbol{\omega}_2)^2}{4c^2} \left(1 - \frac{R_0}{r}\right) \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta = \\ &= 128 \cdot 10^{18} \sin^2 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta, \quad \text{Н.} \end{aligned} \quad (7.5)$$

На полюсах и на экваторе эта сила становится нулевой, при $\theta = 35^\circ$ она будет максимальной, $F_{g.rot.\theta} = 34,56 \cdot 10^{18}$ Н

Величина и направление действия силы $\mathbf{F}_{g.rot.\theta}$ позволяют утверждать, что положение планеты в плоскости эклиптики, т. е. при $\theta = \pi/2$, является её устойчивым равновесным положением. При случайном отклонении планеты от плоскости эклиптики сила $F_{g.rot.\theta}$ становится возвращающей силой, под действием которой планета будет совершать колебательные движения относительно равновесного положения. Уравнение колебаний можно получить как решение уравнения движения под действием возвращающей силы, $F_{g.rot.\theta} = mr d^2\theta/dt^2$, или

$$d^2\theta/dt^2 - 0,14 \cdot 10^{-15} \sin^2 \theta \cos \theta = 0. \quad (7.6)$$

Рассмотрим движение планеты при углах $\theta = \pi/2 \pm \alpha(t)$, где $\alpha(t)$ малый угол, при котором справедливы приближения $\sin \alpha(t) \cong \alpha(t)$ и $\cos \alpha(t) \cong 1$. Подставив в уравнение значение угла $\theta = \pi/2 + \alpha(t)$, с учётом малости $\alpha(t)$, получим,

$$d^2\alpha(t)/dt^2 + 0,14 \cdot 10^{-15} \alpha(t) = 0. \quad (7.7)$$

Решение этого уравнения известно,

$$\alpha(t) = C_1 \sin\left(\sqrt{1,4 \cdot 10^{-16}} t + C_2\right)$$

Положим начальную фазу равной нулю, $\alpha(0) = 0$, тогда при условии, что угол (в радианах) изменяется в пределах $-0,1 < \alpha(t) < 0,1$, получим,

$$\alpha(t) = 0,1 \sin(1,183 \cdot 10^{-8} t). \quad (7.8)$$

Возвращаясь к координатному углу θ , окончательно имеем,

$$\theta = \pi/2 + 0,1 \sin(1,183 \cdot 10^{-8} t). \quad (7.9)$$

Таким образом, Земля может совершать колебания относительно плоскости эклиптики с угловой частотой $\omega = 1,183 \cdot 10^{-8} c^{-1}$, периодом $T = 5,31 \cdot 10^8$ с, что составляет 16,86 лет. Подтверждение того, осуществляется ли эта возможность или нет, следует ждать от астрономов или, может быть, климатологов, отслеживающих цикличность изменений климата.

Точно такие же вычисления можно выполнить по отношению к другой планете, входящей в солнечную или любую другую планетную систему.

Более общий вывод из изложенного состоит в том, что гравитационное поле любого вращающегося тела содержит полярную составляющую напряжённости, под действием которой другие тела вынуждены располагаться в его экваториальной плоскости. Самым наглядным подтверждением этого положения является система, состоящая из планеты Сатурн и окружающих её колец. По тем же самым причинам практически все скопления небесных тел имеют форму, приближённую к диску той или иной степени выраженности.

Заключение

В основу представленного исследования гравитационного взаимодействия тел положены следующие постулаты:

- 1) Гравитационное поле является безграничной сплошной материальной средой, природно присущей любому физическому телу;
- 2) Гравитационное поле служит посредником в процессе силового взаимодействия физических тел;
- 3) К гравитационному полю как материальному объекту применимы все положения и законы теоретической механики;
- 4) Теория тяготения Ньютона отражает взаимодействие тел, неподвижных относительно друг друга.

Основываясь на этих постулатах, разработан комплекс физических величин, отражающих свойства гравитационного поля в движении. Каждая из физических величин этого комплекса формально представляется производной энергии гравитационного поля по соответствующим аргументам, которой придано то или иное смысловое физическое наполнение. Такой метод параметризации гравитационного поля придаёт системность всему комплексу величин и обеспечивает его полноту и непротиворечивость при отсутствии избыточности. Системность, кроме того, устраняет проблему вывода, т.е. проблему правильного конструирования законов и соответствующих им формул.

Материальность гравитационного поля позволила, применяя приёмы теоретической механики, получить уравнение состояния поля при поступательном движении и найти решения этого уравнения при равномерном, равноускоренном и колебательном видах движения. Во всех случаях определена деформация поля и

приведены рисунки, отражающие изменения конфигурации силовых линий при движении. Получено уравнение гравитационной волны, возникающей при колебательном движении поля.

Итогом исследования силового взаимодействия тел стала формулировка двух законов:

- закона гравитационного взаимодействия тел при их относительном поступательном движении (ЗГВ-пд),
- закона гравитационного взаимодействия вращающихся тел (ЗГВ-вр).

Оба закона удовлетворяют принципу соответствия, состоящему в том, что если положить в них скорости и ускорения равными нулю, то они превращаются в зависимости классической теории тяготения Ньютона.

Построение тезауруса, вывод и решение уравнений состояния гравитационного поля, формулировка законов ЗГВ-пд и ЗГВ-вр являются необходимыми и достаточными элементами, в совокупности образующими теорию гравитационного взаимодействия тел, построение которой составляло цель работы.

Достоинства разработанной теории заключаются в следующем:

- Теория удовлетворяет принципу наблюдаемости. В отличие, например от ОТО с её искривлениями пространства-времени, все физические величины теории могут быть измерены;
- Теория не противоречит принципу соответствия и лишена противоречий с фундаментальными законами механики;
- Теория даёт содержательное объяснение таким явлениям механики, которые оказались непознанными в других теориях тяготения. К таким явлениям можно отнести, например, возникновение сил инерции, расположение всех планетарных орбит в плоскости эклиптики, отклонение траектории ИСЗ Экспорер-1 от расчётной орбиты и др.
- Теория обладает прогностическими качествами. Так, например, сделан прогноз о возможных колебаниях орбиты Земли относительно плоскости эклиптики;
- Теория не требует привлечения непознаваемых сущностей в виде «однопетлевые гравитонных диаграмм», «кротовых нор», «чёрных дыр» и прочей околонуточной нечисти;

Продемонстрированный способ описания свойств гравитационного поля практически ничем не отличается от того, который был применён при исследовании электрического поля [5]. Это даёт надежду на объединение теории гравитации и теории электричества в одну научную дисциплину.

Литература

1. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Под ред. Л.С. Поллака. Пер. с лат. – М.: Наука, 1989. – 688 с.
2. Ефименко О. Д. Причинность, электромагнитная индукция и гравитация: Другой подход к теории электромагнитных и гравитационных полей. Пер. с англ. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 232 с.
3. Clark S.J., Tucker R.W.. Gauge symmetry and gravito-electromagnetism// Classical and Quantum Gravity : journal. — 2000. — Vol. 17. — P. 4125—4157.
4. Ключин Я. Г. Электричество, гравитация, теплота – другой взгляд. СПб.: СПбГУА, 2012. – 259 с.
5. Колонуттов М. Г. Теория электричества. Преодоление кризиса. Анализ и предложения. Маврикий: Lambert Academic Publishing, 2019. – 188 с.
6. Матвеев А. Н. Механика и теория относительности. 3-е изд. М.: ООО «Оникс». 2003. – 432 с.
7. Кащеев Р.А. Введение в теорию гравитационного потенциала небесных тел. Конспект лекций / Р. А. Кащеев. – Казань: Казан. ун., 2015. – 90 с.
8. Ишлинский А. Ю. Классическая механика и силы инерции. М.: Наука, 2018. – 320 с.
9. Борн М. Эйнштейновская теория относительности. Пер. с англ. 2-е изд. М.: Мир. 1972. 369 с.
10. Богородский А.Ф., Всемирное тяготение. – Киев, Наукова думка, 1971. – 530 с.
11. Окунь Л. Основные понятия и законы физики и свойства элементарных частиц материи. Доклад на Президиуме РАН 27 октября 2009 г.
12. Дюгем П. Физическая теория: Её цель и строение. Пер. с фр. Изд 3-е. М.: КомКнига, 2001. – 328 с.
13. Роузвер Н.Т. Перигелий Меркурия. От Лаверье до Эйнштейна. Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. – 246 с.
14. Бугаенко Г.А., Маланин В.В., Яковлев В.И., Основы классической механики. – М.: Высшая школа, 1999. 367 с.

15. Бутиков Е. И. Закономерности Кеплеровых движений. Санкт-Петербург, 2006.
16. Окунь Л. Б. Понятие массы. Успехи физических наук. Том 158, вып. 3, 1989.
17. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел.
<http://path-2.narod.ru>
18. Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров. Пер. с фр. М.: Наука, 1967. 780 с.
19. Сивухин Д. В. Общий курс физики. В 5 т. Т. III. Электричество. – М.: Физматлит. 2002. – 656 с.
20. Бесконечно малые и бесконечно большие величины // Справочник по математике/ Цыпкин А. Г., под ред. Степанова С. А. — 3-е изд. — М.: Наука, Гл. редакция физ.-мат. литературы, 1983. — 480 с.
21. Хоагленд Р. Пятидесятилетний секрет фон Брауна
<http://2012god.ru/richard-kolfild-xoaglend-pyatidesyatiletnij-sekret-fon-brauna-chast-2/>

Серия: ФИЗИКА

Халецкий М.Б.

Релятивистское дополнение внешнего фотоэлектрического эффекта

Аннотация

Фотоэлектрический эффект описывается уравнением Эйнштейна на основе квантовых представлений. Скорости фотоэлектронов, выбитых из вещества, полагают нерелятивистскими (классическими). В настоящей статье обсуждается уравнение Эйнштейна в диапазоне релятивистских скоростей, т.е. для значений, которые уже можно сравнивать со скоростью света.

Содержание

1. Классификация скоростей
2. Классификация энергий
3. Внешний фотоэффект

Литература

1. Классификация скоростей

Скорости поступательного движения элементарных частиц разделяются на три основных диапазона: классический; релятивистский; ультрарелятивистский.

1. Классический, $0 \leq v \leq 1.094 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$.
2. Релятивистский, $1.094 \cdot 10^6 \leq v \leq 10 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$.
3. Ультрарелятивистский, $10 \cdot 10^6 \leq v \leq 300 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$.

Элементарная Теория Относительности (ЭТО) устанавливает точное значение границы между классическими и релятивистскими скоростями, $v = 1.0946 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$ [1]. Граница между релятивистскими и ультрарелятивистскими диапазонами имеет условное значение, $v = 10 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$.

2. Классификация энергий

Форма записи полной кинетической энергии частицы в Элементарной Теории Относительности [2]:

$$E_k = E_s + E_r - E_h. \quad (1)$$

Здесь:

$E_s = \frac{mv^2}{2}$; – энергия поступательного движения частицы;

$E_r = mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}$; – энергия собственного кручения частицы;

$E_h = \frac{\alpha^2}{8} \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}$; – энергия прецессии собственного кручения частицы.

Форму записи кинетической энергии можно упростить в зависимости от нахождения частицы в определенном интервале скоростей. Переход частицы из релятивистского состояния в классическое происходит скачком: $E_r - E_h = 0$; $v = 1.094 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$. Для электрона в вакууме можно выделить две основные формы записи полной кинетической энергии.

1) Классическая форма:

$$E_k = \frac{m_e v^2}{2}.$$

2) Релятивистская форма:

$$E_s = \frac{m_e v^2}{2};$$

$$E_r = m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \cong \frac{m_e v^2}{2}; \quad E_h = \frac{\alpha^2}{8} \frac{m_e c^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \cong 4 \text{ eV};$$

$$E_k = E_s + E_r - E_h \cong m_e v^2 - 3.4 \text{ eV}. \quad (2)$$

Энергия прецессии сильно подавляется постоянной тонкой структуры α и слабо зависит от скорости поступательного движения. Численное значение $E_h = 3,4 \text{ eV}$ равно среднему значению данной энергии на границах релятивистского диапазона скоростей. При описании внешнего фотоэффекта, ультрарелятивистские интервалы энергии и скорости не используются. Все виды энергии выражаются в несистемных единицах – электрон-вольты.

3. Внешний фотоэффект

Внешний фотоэлектрический эффект хорошо описан в существующей научно-технической литературе и не нуждается в дополнительных комментариях. Уравнение Эйнштейна описывает внешний фотоэффект для нерелятивистского (классического) случая движения фотоэлектронов за пределами проводника. Фотоэлектроны выбиваются из металла под действием квантов внешнего электромагнитного излучения. Диапазон энергий фотонов, вызывающих фототок в вакууме, соответствует фиолетовому, ультрафиолетовому и сверхмягкому рентгеновскому излучению (меньше 0,5 keV)[3]. Скорости выбитых электронов могут существенно превышать верхнюю границу классического диапазона скоростей. Возникает вопрос, как использовать уравнение Эйнштейна на случай релятивистского движения фотоэлектронов за пределами проводника.

1) Рассмотрим классическое уравнение Эйнштейна в нерелятивистском виде:

$$h\nu = E_k + \phi = \frac{m_e v_{max}^2}{2} + \phi. \quad (3)$$

Здесь: ϕ – работа выхода электрона из проводника (eV); $h\nu$ – энергия фотона падающего на проводник (eV); E_k – классическая кинетическая энергия электрона в вакууме (eV); m_e – масса электрона (kg); v_{max} – **максимальная классическая** скорость электрона; **ограничена сверху** релятивистским пределом $1.094 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$. Из уравнения и экспериментов определяется работа выхода электрона и длина волны красной границы фотоэффекта, $\lambda_0 = hc/\phi$. Скорость классического фотоэлектрона в вакууме определяется по формуле:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2(h\nu - \phi)}{m_e}} 1.6022 \cdot 10^{-19}; \text{ ms}^{-1}. \quad (4)$$

2) Заменяем, в уравнении Эйнштейна, классическую форму записи кинетической энергии на её релятивистский вариант:

$$h\nu = E_k + \phi = m_e v_{min}^2 - 3.4 \text{ eV} + \phi. \quad (5)$$

Скорость релятивистского фотоэлектрона в вакууме:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{h\nu + 3.4 - \phi}{m_e}} 1.6022 \cdot 10^{-19}; \text{ ms}^{-1}. \quad (6)$$

Здесь: v_{min} – **минимальная релятивистская** скорость электрона; **ограничена снизу** пределом $1.094 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$. Ниже представлена графическая иллюстрация распределения энергии

фотона и электрона с учетом зонной теории металлов. Температура электронного газа внутри металла принимается равной абсолютному нулю, $T = 0 \text{ K}$.

А) Классическое распределение. В) Релятивистское распределение. Здесь: E_F — энергия (уровень) Ферми для электронов; отделяет валентную зону от зоны проводимости; E_{p0} — глубина потенциальной ямы в металле. Для металлов энергия Ферми, при комнатной температуре, находится в диапазоне от 3 до 10 eV. Переход электронов из классического состояния в релятивистское можно показать на примере расчета скорости фотоэлектронов цезия. Работа выхода для цезия равна 1.9 eV. Красная граница равна 653 nm. Ниже приводятся результаты расчета.

Энергия фотона, E_γ eV.	Длина волны, λ nm.	Частота колебаний, $\nu * 10^{14}$ Hz.	Скорости, ν km/s.	
			Классический случай, ν_{max}	Релятивистский случай, ν_{min}
1.9	653	4.59	0	773*
2.0	620	4.84	188	785*
2.5	496	6.05	459	834*
3.0	414	7.25	622	890*
3.5	354	8.46	750	938*
4.0	310	9.67	859	984*
4.5	276	10.88	956	1055*
5.0	248	12.09	1090	1069*
5.3	234	12.82	1094	1094
5.5	226	13.30	1125*	1110
6.0	207	14.51	1201*	1149
6.5	191	15.72	1272*	1186

7.0	177	16.93	1339*	1223
7.5	165	18.13	1403*	1258
8.0	155	19.34	1465*	1293
÷	÷	÷	÷	÷
÷	÷	÷	÷	÷
567.1	2.19	1370	14 100*	10 000

В таблице, жирным шрифтом, отмечены реальные классические и релятивистские значения скоростей. Звездочками отмечены фиктивные значения соответствующих скоростей.

При характерной энергии фотонов 5,3 eV, классические скорости фотоэлектронов цезия приобретают релятивистский характер. Скорость перехода электронов в релятивистское состояние всегда постоянная величина, $v \cong 1094 \text{ km/s}$. Характерные энергии фотонов зависят от природы облучаемого проводника и чистоты его поверхности. Значения характерных энергий определяется простой формулой, $h\nu = 3.4 \text{ eV} + \phi$. Процесс перехода частицы из релятивистского состояния в классическое и обратно очень похож на скрытую тепловую энергию агрегатных преобразований вещества. Для электрона при $v_{max} = v_{min}$, скрытая энергия перехода равна нулю:

$$Q_e = E_r - E_h = 0; \tag{7}$$

$$Q_e = \frac{m_e v^2}{2 * 1.6022 \cdot 10^{-19}} - 3,4 \text{ eV} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot (1.094)^2 \cdot 10^{12}}{2 * 1.6022 \cdot 10^{-19}} - 3.4 \text{ eV} = 0.$$

Литература

- Халецкий М. Б., Сборка Элементарной теории относительности., 2023г., <https://halmich.ru/wp-content/uploads/2023/08/C%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%90-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf>
- Халецкий М.Б., Постоянная тонкой структуры и прецессия электрона., 2021г., <https://halmich.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf>.
- Источник сверхмягкого рентгеновского излучения – Википедия., 2023г., https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%80%D1%8B.pdf

[D1%85%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD %D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D1%8F](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82)

4. Фотоэффект – Википедия., 2023г.,
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82> .
5. Мельникова Т.М., Немирович-Данченко Л.Ю.,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.,
<https://file.ineo.tpu.ru/VLabs/KCE/Lab5/theory.pdf> .

Хмельник С.И.<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Дополнение уравнений Максвелла силой Лоренца

Аннотация

Формулируется новый вариационный принцип и доказывается, что уравнения Максвелла являются следствием этого принципа. Симметричные уравнения Максвелла, в которых наряду с электрическими потенциалами и зарядами имеются магнитные потенциалы и заряды также являются следствием этого принципа. Тепловые потери от токов проводимости также учитываются в этом принципе. Уравнения Максвелла дополняются так, что из них формально следует уравнения силы Лоренца, возникающей при движении электрических зарядов в магнитном поле. Из расширенных уравнений Максвелла формально следует аналогичное уравнение, возникающие при движении магнитных зарядов в электрическом поле. Важно отметить, что сам Максвелл включал силу Лоренца в свои уравнения. Подробно рассматривается пример решения расширенных уравнений Максвелла

Оглавление

1. Вступление
 2. Симметричные уравнения Максвелла
 3. О вариационном принципе
 4. Функционал для роторов уравнений Максвелла
 5. Построение функционала для уравнений Максвелла
 6. Скалярные потенциалы
 7. Сила Лоренца
 8. О векторном магнитном потенциале
 9. О достаточных условиях экстремума
 10. О применении расширенных уравнений Максвелла
 11. Пример
- Приложение 1.
Литература

1. Вступление

Обычно в качестве основ электродинамики рассматриваются система уравнений Максвелла и формула силы Лоренца, как две независимые компоненты этих основ. Представление о том, что уравнение для силы Лоренца можно рассматривать независимо от системы уравнений Максвелла противоречит элементарной математике. Напряженность, получаемая в уравнении Лоренца должна удовлетворять уравнениям Максвелла, а решение одного уравнения не может быть решением системы. Максвелл, конечно, понимал это и включал силу Лоренца в одно из своих уравнений в виде [12, параграф 599]

$$E = \left(-\text{grad}(\varphi) - \frac{\partial A}{\partial t} + v \times B \right), \quad (1)$$

где

- E - электрическая напряженность,
- φ - электрический потенциал,
- A – векторный магнитный потенциал,
- v - скорость движения заряда,
- B - магнитная индукция.

Далее показывается, что формула Лоренца является следствием системы уравнений Максвелла, преобразованных трудами Хевисайда, Герца и Гиббса в современную форму, где нет ни скорости v движения электрического заряда, ни векторного потенциала A .

Ниже предлагается такое расширение уравнений Максвелла, которое охватывает силы Лоренца. Для этого предварительно рассматриваются симметричные уравнения Максвелла, в которых наряду с электрическими потенциалами и зарядами имеются магнитные потенциалы (но не векторные) и заряды, что известно, но (я бы сказал) не афишируется. В эти уравнения включается формула силы Лоренца.

Затем формулируется новый вариационный принцип и доказывается, что эти уравнения выводятся из предложенного вариационного принципа. Это позволяет автору сделать вывод, что формула силы Лоренца является следствием системы уравнений Максвелла.

Одновременно доказывается, что вместе с известной силой Лоренца (которую можно назвать магнитной, поскольку в ней связываются магнитная индукция и скорость электрического заряда), существует и аналогичные силы, связывающие электрическую

индукцию и скорость магнитного заряда. Это (насколько известно автору) экспериментально не установлено.

Данная статья дополняет статью [10] и включает ее содержание.

2. Симметричные уравнения Максвелла

Известно, что Хевисайд был первым, кто ввёл магнитные заряды и магнитные токи в электродинамику Максвелла [2]. Отметим еще, что полюс длинного магнита в математическом плане может отождествляться с магнитным зарядом. При этом вещества, обладающие большой магнитной проницаемостью ведут себя приближенно как магнитные проводники [3]. Симметричные уравнения Максвелла при таком рассмотрении являются системой 8-ми уравнений с 8-ю неизвестными функциями – 6-ю напряженностями и 2-мя скалярными потенциалами при известных электрических и магнитных зарядах.

В данной редакции рассматривается только декартова система координат, где ось oz является направлением распространения волны.

Такая система уравнений Максвелла позволяет решать задачи, в которых заданы электрические и/или магнитные заряды. Они могут быть заданы ступенчатыми и импульсными функциями, а также функциями Дирака. При этом определяются напряженности и скалярные потенциалы, т.е. токи проводимости – электрические и/или магнитные.

3. О вариационном принципе

Известно [4, 5], что уравнения Максвелла выводятся из принципа наименьшего действия. Для этого используется представление о существовании векторного потенциала, как следствия уравнений Максвелла, затем формулируется некоторый функционал относительно такого потенциала и скалярного электрического потенциала, называемый действием. Варьированием действия по векторному магнитному потенциалу и скалярному потенциалу находится условие минимума этого функционала. Этот вывод является неполным, поскольку используемый функционал не включает тепловые потери энергии, возникающие от токов проводимости. Поэтому полученный вывод уравнений Максвелла нельзя считать удовлетворительным.

Дело усложняется еще и тем, что в симметричной форме уравнений Максвелла (при наличии и магнитных, и электрических зарядов) электромагнитное поле не может быть описано при помощи

векторного потенциала, непрерывного во всём пространстве. Поэтому симметричные уравнения Максвелла не выводятся из вариационного принципа наименьшего действия, где действие является интегралом разности кинетической и потенциальной энергии.

Таким образом, для вывода уравнений Максвелла из вариационного принципа должен быть найден другой функционал, не предполагающий использования векторного потенциала и позволяющий учитывать диссипацию энергии.

Автор предложил принцип экстремума полного действия, в котором учитываются также тепловые потери. Этот принцип описан [1]. Там же приведен функционал, для которого полная система симметричных уравнений Максвелла является необходимым и достаточным условием существования единственного оптимума.

Кроме того, предложенный функционал может быть использован для решения уравнений Максвелла. Дело в том, что функционал, используемый в том или ином принципе, представляет собой интеграл. Можно построить алгоритм движения по поверхности, описываемой подынтегральной функцией, в направлении оптимальной линии. При достижении оптимума тем самым решаются уравнения, которые являются условиями существования этого оптимума.

Таким образом, поиск функционала для некоторой области физики является

1. методом вывода уравнений для этой области,
2. методом решения этих уравнений.

4. Функционал для роторов уравнений Максвелла

Далее рассматриваются трехмерные векторы в векторном пространстве с осями координат $0x, 0y, 0z$ и ортами этих осей i, j, k соответственно. Далее вектор H обозначается как $H = (H_x, H_y, H_z)$, где в скобках указаны его координаты. Рассмотрим функционал, предложенный в [1]:

$$\Phi_0 = \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x \left(\begin{aligned} &H_x \frac{\partial E_z}{\partial y} - H_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + \\ &+ H_y \frac{\partial E_x}{\partial z} - H_y \frac{\partial E_z}{\partial x} + \\ &+ H_z \frac{\partial E_y}{\partial x} + H_z \frac{\partial E_x}{\partial y} + \\ &- E_x \frac{\partial H_z}{\partial y} + E_x \frac{\partial H_y}{\partial z} + \\ &- E_y \frac{\partial H_x}{\partial z} + E_y \frac{\partial H_z}{\partial x} + \\ &- E_z \frac{\partial H_y}{\partial x} + E_z \frac{\partial H_x}{\partial y} + \end{aligned} \right) dx \right\} dy \right\} dz, \quad (1)$$

от функций $H_x, H_y, H_z, E_x, E_y, E_z$ трех переменных x, y, z и покажем, что экстремальями этого функционала являются уравнения вида

$$\text{rot}(H) = 0, \quad (2)$$

$$\text{rot}(E) = 0. \quad (3)$$

Необходимые условия экстремума функционала от функций нескольких независимых переменных – уравнения Остроградского [9] имеют для каждой функции вид

$$\frac{\partial f}{\partial v} - \sum_{a=x,y,z,t} \left[\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\partial f}{\partial (dv/da)} \right) \right] = 0, \quad (4)$$

где f – подынтегральное выражение, $v(x,y,z,t)$ – переменная функция, a - независимая переменная. Для данного функционала они принимают следующий вид:

- по переменной H_x (см. слагаемые 1, 2, 9, 12):

$$2 \frac{\partial E_z}{\partial y} - 2 \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0,$$
- по переменной H_y (см. слагаемые 3, 4, 8, 11):

$$2 \frac{\partial E_x}{\partial z} - 2 \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0,$$
- по переменной H_z (см. слагаемые 5, 6, 7, 10):

$$2 \frac{\partial E_y}{\partial x} - 2 \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0,$$
- по переменной E_x (см. слагаемые 3, 6, 7, 8):

$$2 \frac{\partial H_z}{\partial y} - 2 \frac{\partial H_y}{\partial z} = 0,$$
- по переменной E_y (см. слагаемые 2, 5, 9, 10):

$$2 \frac{\partial H_z}{\partial y} - 2 \frac{\partial H_y}{\partial z} = 0,$$

- по переменной E_z (см. слагаемые 1, 4, 11, 12):

$$2 \frac{\partial H_y}{\partial x} - 2 \frac{\partial H_x}{\partial y} = 0.$$

Отсюда следует, что необходимыми условиями экстремума функционала (1) являются уравнения

- по переменной E :

$$2 \cdot \text{rot}H = 0, \quad (5)$$

- по переменной H :

$$2 \cdot \text{rot}E = 0. \quad (6)$$

Для удобства дальнейшего изложения подинтегральное выражение в (1) будем обозначать как $\mathfrak{Z}(H, E)$. При этом функционал (1) примет вид

$$\Phi_0 = \oint_z \left\{ \oint_y \left\{ \oint_x \{ \mathfrak{Z}(H, E) \} dx \right\} dy \right\} dz, \quad (7)$$

Можно заметить, что

$$\mathfrak{Z}(H, E) = H \cdot \text{rot}(E) - E \cdot \text{rot}(H). \quad (8)$$

Здесь каждый сомножитель рассматривается как трехкомпонентный вектор в смысле матричной алгебры. Таким образом, справедлива

Лемма 1. Необходимыми условиями экстремума функционала (7, 8) являются уравнения (2, 3).

5. Построение функционала для уравнений Максвелла

Аналогично выражению (4.8) здесь мы рассмотрим выражение вида:

$$\mathfrak{Z}_1(H, E, v_\rho, v_m) = \left(\begin{array}{l} (H + \sigma\varepsilon[v_m \times E]) \cdot \text{rot}(E + q\mu[v_\rho \times H]) - \\ (E + q\mu[v_\rho \times H]) \cdot \text{rot}(H + \sigma\varepsilon[v_m \times E]) \end{array} \right), \quad (1)$$

где v_ρ, v_m - скорость движения электрических и магнитных зарядов соответственно. Рассмотрим функционал, который отличается от предложенного в [1] тем, что в нем функция (4.8) заменена на функцию (1):

$$\Phi = \int_{t=0}^T \left\{ \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x (\Phi_1 dx) \right\} dy \right\} dz \right\} dt \quad (2)$$

где

$$\Phi_1 = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \{ \mathfrak{S}(H', E', v_\rho, v_m) - \mathfrak{S}(H'', E'', v_\rho, v_m) \} \\ + \frac{\mu}{2} \left\{ H' \frac{dH''}{dt} - H'' \frac{dH'}{dt} \right\} \\ + \frac{\varepsilon}{2} \left\{ -E' \frac{dE''}{dt} + E'' \frac{dE'}{dt} \right\} \\ + \left\{ -K' \left(\operatorname{div} E' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) + K'' \left(\operatorname{div} E'' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) \right\} \\ - \left\{ L' \left(\operatorname{div} H' - \frac{q}{2\varepsilon} \right) + L'' \left(\operatorname{div} H'' - \frac{q}{2\varepsilon} \right) \right\} \end{array} \right\}; \quad (3)$$

$X = \{x, y, z\}$. В этом функционале все варьируемые функции представлены в виде сумм: $H = H' + H''$ и т.п. Применяя теперь указанные выше уравнения Остроградского, находим, дифференцируя:

- по переменной E' :

$$\operatorname{rot}(H' + \sigma\varepsilon[v_\rho \times E']) - \varepsilon \frac{dE''}{dt} - \frac{1}{\rho} \operatorname{grad}(K') = 0, \quad (4)$$

- по переменной E'' :

$$-\operatorname{rot}(H'' + \sigma\varepsilon[v_m \times E'']) + \varepsilon \frac{dE'}{dt} + \frac{1}{\rho} \operatorname{grad}(K'') = 0, \quad (5)$$

- по переменной H' :

$$\operatorname{rot}(E' + q\mu[v_\rho \times H']) + \mu \frac{dH''}{dt} - \frac{1}{\rho} \operatorname{grad}(L') = 0, \quad (6)$$

- по переменной H'' :

$$-\operatorname{rot}(E'' + q\mu[v_\rho \times H'']) - \mu \frac{dH'}{dt} + \frac{1}{\rho} \operatorname{grad}(L'') = 0, \quad (7)$$

- по переменным K', L', K'', L'' соответственно:

$$-\left(\operatorname{div} E' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) = 0, \quad \left(\operatorname{div} H' - \frac{q}{2\varepsilon} \right) = 0, \quad (8)$$

$$\left(\operatorname{div} E'' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) = 0, \quad -\left(\operatorname{div} H'' - \frac{q}{2\varepsilon} \right) = 0. \quad (9)$$

- по переменной v'_ρ :

$$\operatorname{rot}(E' + \mu[v'_\rho \times H']) = 0,$$

или

$$E' = -\mu[v'_\rho \times H'], \quad (10)$$

- по переменной v''_ρ :

$$E'' = -\mu[v''_\rho \times H''], \quad (11)$$

- по переменной v'_m :

$$H' = -\varepsilon[v'_m \times E'], \quad (12)$$

- по переменной v_m'' :

$$H'' = -\varepsilon[v_m'' \times E''], \quad (13)$$

В силу симметрии уравнений (4-9) имеем:

$$E' = E'', H' = H'', K' = K'', L' = L'', v_p' = v_p'', v_m' = v_m''. \quad (14)$$

Обозначим:

$$\begin{aligned} E &= E' + E'', H = H' + H'', K = K' + K'', \\ L &= L' + L'', v_p = v_p' + v_p'', v_m = v_m' + v_m''. \end{aligned} \quad (15)$$

Вычитая уравнение (5) из (4), получаем

$$\text{rot}(H + \sigma\varepsilon[v_m \times E]) - \varepsilon \frac{dE}{dt} - \frac{1}{\rho} \text{grad}(K) = 0. \quad (16)$$

Аналогично, вычитая из (7) из (6), получаем

$$\text{rot}(E + q\mu[v_p \times H]) + \mu \frac{dH}{dt} - \frac{1}{\vartheta} \text{grad}(L) = 0. \quad (17)$$

Аналогично, из (8, 9) получаем

$$(\text{div}E - q/\varepsilon) = 0, \quad (18)$$

$$(\text{div}H - \sigma/\mu) = 0. \quad (19)$$

Складывая (10) и (11), получаем

$$E_L = -q\mu[v_p \times H], \quad (20)$$

Складывая (12) и (13), получаем

$$H_L = -\sigma\varepsilon[v_m \times E]. \quad (21)$$

Уравнения (4) и (5) являются необходимыми условиями существования экстремума функционала (2) по функции E' и по функции E'' . Эти экстремумы имеют противоположный характер (минимум-максимум или максимум-минимум), поскольку уравнения (4) и (5) отличаются знаками слагаемых. Следовательно, эти уравнения являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям E' и E'' в функционале (2).

Аналогично, уравнения (6) и (7) являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям H' и H'' в функционале (2).

Аналогично, уравнения (8, 9) являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям K' , K'' и седловой точки по функциям L' , L'' в функционале (2).

Лемма 2. Необходимыми условиями экстремума функционала (2) являются уравнения (15-19).

Можно заметить, что уравнения (15-19) являются симметричными уравнениями Максвелла, где

E - напряженность электрического поля,

H - напряженность магнитного поля,

v_p - скорость движения электрических зарядов
 v_m - скорость движения магнитных зарядов
 μ - магнитная проницаемость,
 ε - диэлектрическая проницаемость,
 q - плотность электрического заряда,
 σ - плотность гипотетического магнитного заряда,
 ρ - сопротивление электрическому току,
 ϑ - сопротивление магнитному току.

6. Скалярные потенциалы

Рассмотрим уравнение (5.16) без второго слагаемого:

$$\text{rot}(H) - \varepsilon \frac{dE}{dt} - \frac{1}{\rho} \text{grad}(K) = 0. \quad (1)$$

Ему соответствует уравнение Максвелла, если предположить, что электрический ток проводимости

$$J = \frac{1}{\rho} \text{grad}(K), \quad (2)$$

Аналогично, магнитный ток проводимости

$$M = \frac{1}{\vartheta} \text{grad}(L). \quad (3)$$

Отсюда следует, что K – это электрический скалярный потенциал, L – это магнитный скалярный потенциал.

7. Сила Лоренца

Из (5.17) при $\frac{dH}{dt} = 0$, $\text{grad}(L) = 0$ находим:

$$\text{rot}E + q\mu \text{rot}[v_p \times H] = 0 \quad (1)$$

или

$$E + q\mu[v_p \times H] = 0 \quad (2)$$

Легко заметить, что мы получили выражение для вектора магнитной силы Лоренца. Точно также из (5.16) мы можем получить выражение вида

$$H + \sigma\varepsilon[v_m \times E] = 0, \quad (3)$$

которое естественно назвать выражением для вектора электрической силы Лоренца. Представляется, что существование такой силы не должно вызывать сомнений. Видимо, она имеет малую величину и поэтому еще не обнаружена.

Надо заметить, что из одного и того же уравнения (5.21) мы можем получить формулы для законов Фарадея и Лоренца:

при $\text{grad}(L)=0$, $v_p = 0$ из (5.21) находим

$$\text{rot}E = -\frac{dB}{dt}, \quad (4)$$

при $\text{grad}(L) = 0$, $\frac{dH}{dt} = 0$ из (5.21) находим

$$E = q[v_p \times B]. \quad (5)$$

При этом снимается то противоречие, о котором говорил Фейнман, когда обсуждал явления, при которых возникает э.д.с., «мы не знаем ни одного другого такого примера, когда бы простой и точный закон требовал для своего настоящего понимания анализа в терминах *двух разных явлений*» [12].

8. О векторном магнитном потенциале

Известно, что

$$B = \text{rot}A, \quad (8)$$

откуда находим:

$$-\frac{dB}{dt} = -\frac{d(\text{rot}A)}{dt} = -\text{rot}\frac{d(A)}{dt}. \quad (9)$$

Из (5.17, 8) получаем:

$$\text{rot}E = -\text{rot}\frac{d(A)}{dt} + \frac{1}{\vartheta}\text{grad}(L) + q\mu\text{rot}[v_p \times H]. \quad (10)$$

Третье слагаемое здесь плотность магнитного см. (6.3). При его отсутствии уравнение (10) упрощается и принимает вид:

$$\text{rot}E = -\text{rot}\frac{d(A)}{dt} + q\mu\text{rot}[v_p \times H]. \quad (12)$$

Переходя от ротора функций к самим функциям, получаем:

$$E = -\frac{d(A)}{dt} + q\mu[v_p \times H] - C, \quad (13)$$

где C – неопределенная константа. Сравнивая (13) с (1.1) замечаем, что эти уравнения совпадают при

$$C = \text{grad}\varphi. \quad (14)$$

Таким образом, мы получили уравнение Максвелла (1.1). Неопределенность константы позволяет предположить, что в уравнение (1.1) можно добавить стороннюю напряженность E_o и получить уравнение вида

$$E = -\text{grad}(\varphi) - \frac{\partial A}{\partial t} + E_o. \quad (15)$$

Эта напряженность может, например, создаваться электретом или механическим генератором напряжения. Но эту напряженность нельзя принимать частью векторного потенциала A , который определяется только уравнением (8) и не более. Должен выполняться, можно сказать, закон сохранения векторного потенциала в виде (8). Произвольно изменять величину A было бы математически

необоснованным. Однако, именно это делается при произвольной калибровке векторного потенциала. При этом, конечно, открываются сказочные возможности построения сказочных физических теорий, сравнимых с теориями построения вечного двигателя, не ограниченных законом сохранения энергии. Но если двигатель без ограничений способен снабжать авторов неограниченной энергией, то векторный потенциал без ограничений способен снабжать авторов неограниченным финансированием. Каждому свое!

Из (5.20) находим:

$$E_L = -q[v_p \times \mu H]. \quad (16)$$

Легко заметить, что мы опять получили выражение для вектора магнитной силы Лоренца. Поэтому уравнения (5.20, 5.21) являются излишними.

9. О достаточных условиях экстремума

В [1] рассматриваются достаточные условия экстремума. Мы не будем повторять это доказательство здесь. Это доказательство является, по-существу, доказательством следующей теоремы.

Теорема 1. Функционал Φ , определенный в (5.2) в зависимости от функций $Z' = [E', H', K', L']$ и $Z'' = [E'', H'', K'', L'']$, имеет глобальную седловую экстремаль, где достигается сильный минимум по функции Z' и сильный максимум по функции Z'' . Функции на этой экстремали таковы, что $Z' = Z''$, а их сумма $Z = Z' + Z'' = [E, H, K, L]$ удовлетворяет уравнениям Максвелла.

В [1] показывается, что этот функционал может быть получен преобразованием известного уравнения [13] баланса мощности электромагнитного поля.

10. О применении расширенных уравнений Максвелла

Перепишем уравнения (5.16-5.19) компактно:

$$\text{rot}(H + \sigma \varepsilon [v_m \times E]) - \varepsilon \frac{dE}{dt} - J = 0, \quad (1)$$

$$\text{rot}(E + q\mu [v_p \times H]) + \mu \frac{dH}{dt} - M = 0, \quad (2)$$

$$(\text{div}E - q/\varepsilon) = 0, \quad (3)$$

$$(\text{div}H - \sigma/\mu) = 0. \quad (4)$$

Поскольку токи определяются как

$$J = qv_p, \quad (5)$$

$$M = \sigma v_m, \quad (6)$$

то токи в уравнениях (1, 2) могут быть заменены их определениями по (5, 6). При отсутствии сил Лоренца токи в уравнениях (1, 2) могут быть заменены их определениями по закону Ома:

$$J = E/\rho, \quad (7)$$

$$M = H/\vartheta. \quad (8)$$

Наконец, при отсутствии магнитных зарядов и магнитных токов уравнения (1-4), принимают вид:

$$\text{rot}(H) - \varepsilon \frac{dE}{dt} - J = 0, \quad (9)$$

$$\text{rot}(E + q\mu[v_\rho \times H]) + \mu \frac{dH}{dt} = 0, \quad (10)$$

$$\text{div}E = q/\varepsilon, \quad (11)$$

$$\text{div}H = 0. \quad (12)$$

Расширенные уравнения Максвелла охватывают всю электродинамику. Решения этих уравнений могут быть найдены для таких задач, которые даже не формулировались для известных уравнений Максвелла, например,

- уравнение движения зарядов в известном электромагнитном поле,
- уравнение электромагнитного поля при известном распределении скоростей зарядов,

Такие задачи должны возникать в физике плазмы и магнитной гидродинамике.

11. Пример

Рис. 1.

Рассмотрим некоторый объем электропроводной заряженной жидкости, который находится в постоянном магнитном поле. На эту жидкость действует механическая сила, из-за которой в этой жидкости поддерживается существование стоячей механической волны. Поскольку жидкость заряжена, вместе с механической волной существует волна электрических зарядов. Рассмотрим рис. 1 и обозначим:

- x, y, z - прямоугольные координаты,
- H_{zo} - напряженность постоянного магнитного поля,
- q - плотность распределения электрических зарядов,
- ω - частота колебаний электрических зарядов,
- ρ - удельная электропроводность жидкости.

Очевидно, в этом объеме должно существовать электромагнитное поле. Напряженности и токи этого поля должны удовлетворять системе уравнений (10.9-10.12). Найдем решение этой системы уравнений. Уравнение скорости механических колебаний имеет вид:

$$v = v_y \cdot \psi(x, y, z) \cdot \cos(\omega t). \quad (1)$$

где $\psi(x, y, z)$ - уравнение волнового фронта. Уравнение электрического тока имеет вид:

$$j_y = qv = qv_y \cos(\omega t). \quad (2)$$

Взаимодействие этого тока и магнитного поля создает напряженность Лоренца вила

$$l_x = \mu[j_y \times H_{zo}]. \quad (3)$$

Из (2, 3) следует:

$$j_y = qv, \quad (3a)$$

$$l_x = \mu j_y H_{zo} = qv\mu H_{zo} = qw, \quad (3b)$$

где

$$w = v\mu H_{zo}. \quad (3c)$$

Таким образом, система уравнений (10.9-10.12) принимает вид:

$$\text{rot}(H) - \varepsilon \frac{dE}{dt} - J = 0, \quad (4)$$

$$\text{rot}(E + L) + \mu \frac{dH}{dt} = 0, \quad (5)$$

$$\text{div}E = q/\varepsilon, \quad (6)$$

$$\text{div}H = 0, \quad (7)$$

где векторы

$$H = \begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 0 \\ J_y \\ 0 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} L_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

В приложении 1 показывается, что решение этой системы уравнений имеет вид:

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (9)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (10)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \sin(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (11)$$

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \cos(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (12)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (13)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \cos(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (14)$$

$$J_y(x, y, z, t) = j_y \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (15)$$

$$L_x(x, y, z, t) = l_x \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (16)$$

$$Q(x, y, z, t) = q \sin(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (17)$$

где $e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$ - постоянные амплитуды функций, α, β, λ - константы. Существование таких решений для уравнений Максвелла показано в [1]/

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что полученное решение удовлетворяет системе уравнений (4-7). Однако при этом не выполняется уравнения (2, 3). Кроме полученного решения существует еще решение, отличающееся от предыдущего только тем, что в нем функции (9-15) заменяются на функции вида

$$E_x(x, y, z, t) = e_y \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (19)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_x \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (20)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (21)$$

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (22)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (23)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \sin(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (24)$$

$$J_y(x, y, z, t) = j_y \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (25)$$

$$L_x(x, y, z, t) = l_x \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (26)$$

$$Q(x, y, z, t) = q \cos(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (27)$$

В этом случае также можно убедиться, что полученное решение удовлетворяет системе уравнений (4-7) и не выполняется уравнения (2, 3). Однако для суммы этих двух решений уравнение (3) выполняется. Действительно, сумма выражения (15) и (25) равна сумме выражений для (16) и (26).

Таким образом, реальное решение уравнений (4-7) состоит из суммы двух указанных решений.

Приложение 1.

Запишем уравнения (4-7) в развернутом виде:

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} = J_y, \quad (2)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = 0, \quad (4)$$

$$\frac{\partial(E_x+L_x)}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0, \quad (5)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial(E_x+L_x)}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0, \quad (6)$$

$$\frac{\partial(E_x+L_x)}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{q}{\varepsilon}, \quad (7)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0. \quad (8)$$

Дифференцируя (11.9-11.16) и подставляя полученное в (1-8), после сокращения общих множителей, получаем:

$$h_z \beta - h_y \gamma + e_x \varepsilon \omega = 0, \quad (9)$$

$$h_x \gamma - h_z \alpha + e_y \varepsilon \omega = j_y, \quad (10)$$

$$h_y \alpha - h_x \beta + e_z \varepsilon \omega = 0, \quad (11)$$

$$e_z \beta - e_y \gamma - h_x \mu \omega = 0, \quad (12)$$

$$(e_x + l_x) \gamma - e_z \alpha - h_y \mu \omega = 0, \quad (13)$$

$$e_y \alpha - (e_x + l_x) \beta - h_z \mu \omega = 0, \quad (14)$$

$$(e_x + l_x) \alpha + e_y \beta + e_z \gamma = \frac{q}{\varepsilon}, \quad (15)$$

$$h_x \alpha + h_y \beta + h_z \gamma = 0. \quad (16)$$

Рассмотрим решение полученной системы уравнений. Примем условие

$$\alpha = \beta = \lambda. \quad (17)$$

С учетом (17) система уравнений (9-16) принимает вид:

$$h_z \alpha - h_y \alpha + e_x \varepsilon \omega = 0, \quad (18)$$

$$h_x \alpha - h_z \alpha + e_y \varepsilon \omega = j_y, \quad (19)$$

$$h_y \alpha - h_x \alpha + e_z \varepsilon \omega = 0, \quad (20)$$

$$e_z \alpha - e_y \alpha - h_x \mu \omega = 0, \quad (21)$$

$$(e_x + l_x) \alpha - e_z \alpha - h_y \mu \omega = 0, \quad (23)$$

$$e_y \alpha - (e_x + l_x) \alpha - h_z \mu \omega = 0, \quad (23)$$

$$(e_x + l_x) \alpha + e_y \alpha + e_z \alpha = \frac{q}{\varepsilon}, \quad (24)$$

$$h_x + h_y + h_z = 0. \quad (25)$$

Из суммы уравнений (18-20) с учетом (25) следует:

$$(e_x + e_y + e_z)\varepsilon\omega = j_y. \quad (26)$$

Из суммы уравнений (28-30) следует уравнение (31), поэтому его можно не учитывать.

Из (24) следует:

$$(e_x + e_y + e_z) + l_x = \frac{q}{\alpha\varepsilon} \quad (27)$$

Из (26, 27) находим:

$$j_y/\varepsilon\omega + l_x = \frac{q}{\alpha\varepsilon}$$

или

$$\alpha = \frac{q}{\varepsilon} / (j_y/\varepsilon\omega + l_x) \quad (28)$$

При найденном α мы получили линейную систему 6-ти уравнений с 6-ю неизвестными $e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$. Тем самым решена поставленная задача.

Полученное решение описывает пространственную стоячую волну, имеющую вид множества кубов, соприкасающихся гранями. Такая структура является непрерывной. Ее свойства подробно рассматриваются в [14].

Известно, что в теории гравитационных волн также используются уравнения Максвелла [15] и эти уравнения используются для описания различных явлений в океане и в атмосфере. Поэтому рассматриваемый пример можно распространить на поведение морских волн и облаков. И это подтверждается фактами: рассматриваемая структура встречается в природе – на рис. 2-4 [16] показаны т.н. квадратные волны на море, а на рис. 6 [17] показаны квадратные облака.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, версия 5, стр. 1–361. "MiC" - Mathematics in Computer Corp., 2014, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3597754>
2. О. Heaviside, "Electromagnetic theory", London, 1893.
3. Маделунг Э. Математический аппарат физики. Изд. «Наука», М. 1968.
4. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика. Издательство. «Лань», 2003, 400 с.
5. Дмитрий Лосев. Вариационные принципы электродинамики, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OUHy-zDdyjU>
6. Хмельник С.И. Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2021, 51(1), 135–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4454582>
7. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла. Version 25, pp. 1–471, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658891>

8. Хмельник С.И. Уточнение закона Био-Савара-Лапласа. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2021, 54(1), 14–21, <https://www.academia.edu/61483128>
9. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Эдиториал УРСС, Москва, 2000.
10. Хмельник С.И. Сила Лоренца – следствие системы уравнений Максвелла. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 54(1), 163–173., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6320965>
11. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Том 6, глава 7. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
12. Maxwell J.C. A Treatise on Electricity and Magnetism. Oxford, 1873, v. 1-488 p.; V. 2-444 p.
13. Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Радио и связь, 2000. -559 с.
14. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, Версия 5, сс. 1–114, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8395497>, 2023
15. Хмельник С.И. (2020). Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. В Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. Версия 5, сс. 1–300, 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3783464>
16. Чем опасны квадратные волны на море, <https://zen.yandex.ru/media/id/5b9c02e2d02e9100aacd9b5f/c-hem-opasny-kvadratnye-volny-na-more-5cfcca2e7e0d5200ae513aef>
17. Над Землей стали появляться квадратные облака, https://pikabu.ru/story/nad_zemley_stali_poyavlyatsya_kvadratnyie_oblaka_6007110

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Полет насекомых

Аннотация

Вначале рассматриваются пчелиные соты и доказывается, что над ними пульсирует тепловой поток энергии и этим объясняются некоторые свойства пчелиных сот. Поскольку они являются частным случаем полостных структур, последнее утверждение распространяется на все плоские полостные структуры (ППС). Далее показывается, что, если ППС начинает двигаться, то появляются силы Кориолиса, которые поднимают и ускоряют движение ППС. Показывается, что тепловой поток над ППС и силы Кориолиса создаются гравитационной энергией Земли.

Оглавление

1. Вступление
 2. Предпосылки
 3. Геометрия пчелиных сот
 4. Гравитационное поле пчелиных сот
 5. Моделирование
 6. Предположение о механизме влияния поля на биообъекты
 7. Пульсирующий поток энергии над полостными структурами.
 8. Движение ППС
 9. Полет насекомых
 10. Математическая модель полета ППС
- Литература

1. Вступление

Эта статья фактически является продолжением статьи [16]. Для удобства читателя здесь вначале приведены разделы этой статьи, а соевые разделы продолжают нумерацию.

Показывается, что в окрестности пчелиных сот существует немонотонное гравитационное поле. Рассматривается структура

этого поля. Предполагается, что это поле является причиной специфического воздействия пчелиных сот на биологические объекты. Описывается возможный механизм воздействия этого поля на биологические объекты.

"К настоящему времени в естествознании накопилось достаточно много наблюдений, свидетельствующих о существовании специфического воздействия, которое оказывают на биообъекты полостные структуры (пирамиды, пчелиные и подобные им соты, пористые материалы и т.п.)" [1]. Такие воздействия проявляются наиболее ярко у пчелиных сот. Например, в [2] пчеловод пишет : "Ячеистые структуры типа пчелиных сот создают поле, которое угнетает жизнедеятельность микробов и даже корней растений, благодаря чему гнезда ос и пчел всегда чисты. Если пчелиные соты без меда подержать над головой человека, то через несколько минут у него исчезнет чувство усталости и головная боль, нормализуются кровяное давление, сон." В [3, стр. 205] отмечается "... любопытнейшее явление у иных испытуемых — так называемые фосфены: подвижные, постоянно меняющиеся яркие разноцветные узоры при закрытых (а иногда и открытых) глазах — то всполохи, вспышки, искры, то струящиеся волны и спирали, то сложнейшие геометрические построения удивительной красоты, ни на что природное не похожие" – см. рис. 0. Разнообразные явления вблизи пчелиных сот описываются в [4].

Рис. 0.

Из сказанного следует, что в окрестности пчелиных сот существует некоторое поле, являющееся активным источником воздействий на биологические объекты. Далее исследуется природа

такого активного поля. Отметим, что известны работы, в которых рассматриваются различные гипотезы о природе этого поля – см. [1] и ссылки в этой работе, [9-11]. Предлагаемая гипотеза отличается тем, что позволяет получить некоторые количественные оценки.

2. Предпосылки

Существование гравитационных волн предсказывается общей теорией относительности. Из нее следует, что при слабых гравитационных полях и малых скоростях гравитация описывается максвеллоподобными уравнениями. Именно такие условия существуют на Земле. Следовательно, должны были бы наблюдаться гравитоэлектромагнитные эффекты, аналогичные электромагнитным эффектам.

Рассмотрим уравнения электростатики, которые имеют вид (здесь и далее используется система СГС):

$$\operatorname{div} E = 4\pi\rho, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot} E = 0, \quad (2)$$

где

- ρ — плотность электрического заряда $[\sqrt{z} \cdot \text{см}]/\text{см}^3$;
- q — электрический заряд $[\sqrt{z} \cdot \text{см}]$;
- E — напряжённость электрического поля $[\sqrt{z} \cdot \text{см}/\text{сек}^2]$;

Из [5] следует, что имеют место также уравнения гравитостатики вида

$$\operatorname{div} E_g = 4\pi G\rho_g, \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} E_g = 0, \quad (4)$$

где

- ρ_g — плотность массы $[z/\text{см}^3]$;
- m — масса $[z]$;
- E_g — напряжённость гравитоэлектрического поля $[\text{см}/\text{сек}^2]$;
- G - гравитационная постоянная, $G \approx 7 \cdot 10^{-8} [\text{см}^3/z \cdot \text{сек}^2]$.

3. Геометрия пчелиных сот

Пчелиные соты (см. рис. 1) состоят из довольно тонких, близко расположенных друг к другу пчелиных ячеек. Толщина сот с незапечатанным расплодом составляет около 22 мм. Пчелиная ячейка имеет шестигранную форму и характеризуется следующими размерами: глубина 11-12 мм, диаметр вписанной окружности 5.37-5.42 мм, объём около 0.28 см³. Стенки ячеек имеют толщину примерно 0.1 мм. Отклонение от этой усредненной величины может

быть не более 0.002 мм. На 1 см² приходится около четырех ячеек [6]. Плотность воска примерно 1 г\ см³.

Рис. 1 (из [2]).

4. Гравитационное поле пчелиных сот

На рис. 2 показан фрагмент пчелиных сот в декартовых координатах x, y, z и плоскость ABCD в координатах xOz , перпендикулярная плоскости сот. Мы будем определять векторы гравитационных напряженностей E_{gx}, E_{gy}, E_{gz} , создаваемых массами пчелиных сот. Для этого надо решить уравнения (2.3, 2.4) при известной функции $\rho_g(x, y, z)$ распределения плотности масс в пчелиных сотах. В частности, эта функция распределения плотности масс по оси Oy при $x = 0$ и $z = 0$ на рис. 2 - $\rho_g(0, y, 0)$ имеет вид, представленный на рис. 3. Здесь предполагается, что соты являются достаточно глубокими и массы расположены, фактически, на шестигранной решетке.

Такая функция $\rho_g(0, y, 0)$ может быть аппроксимирована функцией вида $Ch(\beta y)$, где β - некоторый коэффициент, зависящий от диаметра ячейки. При этом функция $\rho_g(0, y, 0)$ в целом аппроксимируется периодической функцией $Chd(\beta y)$, составленной из функций $Ch(\beta y)$, определенных на отрезке $y \in (-R, R)$, равном ширине ячейки. Аналогично может быть определена функция $Shd(\beta y)$, составленная из функций $Sh(\beta y)$, определенных на той же отрезке $y \in (-R, R)$. Для дальнейшего важно отметить, что

$$\frac{d}{dt} \text{Chd}(\beta y) = \text{Shd}(\beta y), \quad \frac{d}{dt} \text{Shd}(\beta y) = \text{Chd}(\beta y). \quad (1)$$

Рис. 2.

Рис. 3.

Аналогично определяется функция $\rho_g(0,0,z)$. При этом функцию распределения плотности масс в пчелиных сотах можно определить формулой

$$\rho_g(x, y, z) = \frac{\rho_o}{h} \text{Chd}(\beta y) \text{Chd}(\beta z) \delta(x). \quad (2)$$

Здесь предполагается, что $x = 0$ на дне ячейки, а функция

$$\delta(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \leq h, \\ 0, & \text{если } x > h, \end{cases} \quad (3)$$

где

h - высота ячейки,

β - известный коэффициент (от него зависит толщина стенки в функции Ch – см. также рис. 2),

ρ_0 - плотность воска.

В [7, 8] дано решение уравнений вида (2.1, 2.2) при условии вида (2). В следствии указанной в п. 2 аналогии между электростатикой и гравитостатикой это решение может быть распространено на уравнения (2.3, 2.4, 2, 3). Тогда имеем:

$$E_{gx}(x, y, z) = e \cdot Chd(\beta y)Chd(\beta z) \cos(\beta x), \quad (4)$$

$$E_{gy}(x, y, z) = e \cdot Shd(\beta y)Chd(\beta z) \sin(\beta x), \quad (5)$$

$$E_{gz}(x, y, z) = e \cdot Chd(\beta y)Shd(\beta z) \sin(\beta x), \quad (6)$$

$$e = 4\pi G\rho_0 h. \quad (7)$$

Таким образом, при указанных условиях плоскость ячеек формирует поле напряженностей (4, 5, 6), которые гармонически изменяются в направлении ox . Будем говорить, что в направлении, перпендикулярном плоскости ячеек, формируется немонотонное гармоническое поле.

Рис. 4.

На рис. 4 показано для примера гармоническое поле напряженности $E_{gx}(x, y, z = 0)$ на плоскости ABCD, перпендикулярной плоскости сот АСNM – сравни с рис. 2. На рис. 4 показаны значения напряженности (отложенные по вертикали). Но вектор этой напряженности направлен вдоль плоскости ABCD параллельно стороне СВ. Это поле является статическим. Очевидно, должен быть период формирования этого поля и в этот период существует волна. У этой волны вектор напряженности E_{gx} направлен в сторону распространения волны - от сот. Следовательно, такая волна является продольной.

Пример. Из раздела 3 следует, что высота ячейки $h = 1.2$ [см].

В соответствии с (7) имеем

$$e = 4\pi G \rho_o h = 4\pi \cdot 7 \cdot 10^{-8} \cdot 1 \cdot 1.2 \approx 10^{-6} [\text{см/сек}^2].$$

Следовательно, в точке максимума гравитационная напряженность $E_{max} \approx 10^{-6} [\text{см/сек}^2]$. Для сравнения заметим, что масса 1г (что равно массе ячейки) на расстоянии $r = 3$ [см] создает напряженность

$$p = \frac{4\pi G}{r^2} = \frac{4\pi \cdot 7 \cdot 10^{-8}}{9} \approx 10^{-7} [\text{см/сек}^2].$$

Эта напряженность p меньше напряженности E . Кроме того, напряженность p (в отличие от напряженности E) с расстоянием уменьшается резко и монотонно.

5. Моделирование

Решение, найденное в предыдущем разделе, справедливо в близкой окрестности плоскости сот, поскольку не учитывает ограниченности этой плоскости и связанные с этим краевые эффекты.

В [7] дано решение подобной задачи электростатики 1) с учетом краевых эффектов и 2) при произвольной функции распределения зарядов вдоль ширины плоскости. Применим это решение к нашей задаче в частном случае, когда значение координаты z фиксировано. Рассмотрим вектор-функцию

$$E = [E_x(x, y), E_y(x, y)] \quad (8)$$

и функционал вида

$$F(E) = \iint_{x,y} \left(\begin{aligned} &\frac{1}{2} E_{gy} \cdot \left(\frac{\partial^2 E_{gx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_{gx}}{\partial x \partial y} \right) + \frac{1}{2} E_{gx} \cdot \left(\frac{\partial^2 E_{gy}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_{gy}}{\partial x \partial y} \right) \\ &+ E_{gx} \cdot \left(\frac{\partial^2 E_{gx}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{gx}}{\partial x \partial y} \right) - E_y \cdot \left(\frac{\partial^2 E_{gy}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{gy}}{\partial y^2} \right) \\ &+ 4\pi G \rho_g \cdot \left(\frac{\partial E_{gx}}{\partial x} + \frac{\partial E_{gx}}{\partial y} \right) \end{aligned} \right) dx dy, \quad (9)$$

где $\rho_g(x, y)$ – известная функция. Градиент этого функционала имеет вид

$$p = \begin{cases} \left(\frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + 4\pi G \cdot \left(\frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial y} \right) \right), \\ \left(\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 E_y}{\partial x \partial y} \right). \end{cases} \quad (10)$$

При спуске на функционале (9) по градиенту (10) находится оптимальное значение функции (8), удовлетворяющее уравнению

$$p = 0. \quad (11)$$

Поскольку поле E не имеет постоянной составляющей, то из (10, 11) следует (2.3, 2.4). Таким образом, спуск на функционале (9) по градиенту (10) при данном $\rho_g(x, y)$ приводит к решению уравнений (2.3, 2.4).

В [7] описывается метод программная реализация такого метода решения этих уравнений. Далее мы только приведем расчет поля на этой программе. На рис. 5 показан результат расчета поля $E_{gx}(x, y, z = 0)$ трех ячеек ячеек на той же плоскости ABCD. На рис. 6 показано для наглядности это же поле со знаком минус.

Рис. 5.

Рис. 6.

6. Предположение о механизме влияния поля на биообъекты

Рассмотренное немонотонное поле модулирует постоянное поле притяжения Земли. Поэтому суммарное поле имеет немонотонный градиент. Подвижная масса, оказавшаяся в таком поле, смещается в ближайшую точку с нулевым градиентом. Если эта подвижная масса является, например, микроорганизмом, то его подвижность ограничивается. Жизнедеятельность такого обездвиженного микроорганизма ограничивается и он погибает. Так можно объяснить (отмеченный выше) факт угнетения жизнедеятельности микроорганизмов в окрестности пчелиных сот.

Подвижные частицы в теле человека под действием данного поля также стремятся расположиться в точках с нулевым градиентом. Таким образом, напряженность гармонического поля уменьшает тепловой хаос подвижных частиц, создавая некоторую упорядоченность. Видимо, именно это благотворно влияет на самочувствие человека вблизи пчелиных сот.

7. Пульсирующий поток энергии над полостными структурами

Из предыдущего следует, что немонотонное статическое поле создает неравномерное распределение частиц воздуха по скоростям телового движения: в областях с меньшим гравитационным градиентом скорости молекул меньше, чем в областях с бОльшим гравитационным градиентом.

Следовательно, в областях с меньшим гравитационным градиентом температура меньше, чем в областях с бОльшим гравитационным градиентом. Следовательно, в областях с меньшим гравитационным градиентом возникает тепловой поток, направленный в сторону плоскости сот, а в областях с бОльшим гравитационным градиентом возникает тепловой поток, направленный вверх от плоскости сот.

Тепловой поток, направленный в областях с меньшим гравитационным градиентом в сторону плоскости сот, повышает температуру охлажденных молекул воздуха, которые вновь охлаждаются из-за ограничения скоростей движения. При установившейся температуре создается установившаяся скорость теплового потока в сторону плоскости сот.

Аналогично, тепловой поток, направленный в областях с бОльшим гравитационным градиентом вверх от плоскости сот, понижает температуру нагретых молекул воздуха, которые вновь нагреваются благодаря увеличению скоростей движения. При установившейся температуре создается установившаяся скорость теплового потока вверх от плоскости сот.

Очевидо, тепловой поток, направленный вверх из области с бОльшим гравитационным градиентом, на некоторой высоте преобразуется в тепловой поток, направленный вниз в соседнюю область с меньшим гравитационным градиентом. Таким образом, над плоскостью сот создается область с пульсирующим тепловым потоком (пчелы и сами поддерживают тепловой режим улья, но мы рассматриваем только соты).

На рис. 7 показан фрагмент пчелиных сот в прямоугольных координатах x, y, z . Тепловой поток над пчелиными сотами показан на рис. 8, где

- синим цветом показана функция распределения плотности масс $\rho_g(0,0,z)$ по оси oz (из рис. 3; здесь мы для дальнейшего переименовали координаты);

- красным цветом показаны линии теплового потока,
- зеленым цветом показана функция мощности теплового потока P .

Эту функцию можно аппроксимировать функцией вида

$$P = P_0 \sin^2\left(\frac{2\pi z}{\lambda}\right), \quad (12)$$

где λ - длина «волны» (обозначенная на рисунке как L). Эта функция не зависит от времени и не является волной в физическом смысле этого слова. В установившемся режиме при постоянной температуре эта функция определяет величину мощности теплового потока над точкой y и на определенной высоте z . Амплитуда P_0 зависит от высоты z .

Рис. 7.

Рис. 8.

Вышесказанное относится к любым плоским полостным структурам, имеющим вид, показанный на рис. 7, - над ними создается область с тепловым потоком, который, как известно, является потоком энергии. Источником этой энергии является гравитационное поле Земли, создающее немонотонное статическое поле плоской полостной структуры (ППС).

Тепловой поток, как известно, - это передача энергии между движущимися молекулами и энергия, передаваемая в этом движении, - это кинетическая энергия молекул. Таким образом, в нашем случае мощность теплового потока

$$P = F_y v_y, \quad (13)$$

где

v_y - скорость молекул воздуха в вертикальном направлении y ,
 F_y - сила, зависящая только от конструкции ППС и создаваемая гравитационным полем Земли.

8. Движение ППС

Предположим, что ППС, над которой мощность теплового потока пульсирует по функции (12), движется со скоростью v_z вдоль координаты z . Это эквивалентно тому, что этот тепловой поток движется со скоростью v_z (это следует из эффекта пограничного слоя Прандтля: вязкость воздуха приводит к тому, что пограничный слой воздуха прилипает к твердой границе и движется вместе с ней). При этом мощность теплового потока изменяется во времени - возникает бегущая волна теплового потока, которая описывается формулой вида

$$P = P_0 \sin^2\left(\omega t + \frac{2\pi z}{\lambda}\right), \quad (14)$$

где

$$\omega = \frac{v_y}{\lambda} \quad (15)$$

- см., например, [12].

Далее будет показано, что воздушная бегущая волна теплового потока катализирует появление сил Кориолиса, которые увеличивают скорость движения этой бегущей волны. Эта волна (в следствии упомянутого эффекта пограничного слоя Прандтля) увлекает ППС. Таким образом, ППС ускоряется. Важно отметить, что энергию для этого ускорения доставляют силы Кориолиса, которые создаются гравитационной энергией Земли.

По существующим представлениям силы Кориолиса являются фиктивными силами и поэтому не могут совершать работу. В [15] обоснована реальность этих сил, выявлена физическая причина их появления и показано множество необъяснимых природных явлений и технических устройств, которые становятся объяснимыми на основе использования этих сил. Источником энергии для этих сил является гравитационная энергия Земли

Итак,

1. над ППС создается статическое поле теплового потока, источником энергии для которого является гравитационная энергия Земли;
2. если ППС начинает двигаться, то появляются силы Кориолиса.
3. эти силы ускоряют движение ППС.

9. Полет насекомых

Полет насекомых, крылья которых покрыты ППС, - это, по существу полет ППС. Это следует из многочисленных описаний и фотографий насекомых в книге [13]. Важно отметить, ППС не может начать полет самостоятельно: силы Кориолиса начинают действовать на ППС только при его движении. Поэтому насекомое должно начать полет только собственными силами или в падении (как это делает, например, майский жук). Надо полагать, что полет насекомых только за счет собственных сил был бы невозможен. Поэтому природа могла создать, например, пчелу в виде мохнатого шарика с полным пренебрежением к законам аэродинамики.

Интересно мнение биологов по этой проблеме. В книге Свидерского [17] сказано следующее.

«Некоторые насекомые даже несмотря на встречный ветер могут сохранять скорость своего перемещения относительно земли постоянной» - стр. 34. «Следует считать эффективность работы летательного аппарата насекомых исключительно высокой по сравнению с другими летающими животными (за исключением, пожалуй, лишьптицы колибри)» - стр. 36.

«Крыло насекомого как бы нарочно создано «антиаэродинамическим»! Вспомним его строение: оно покрыто раличными волосками, чешуйками, гребешками и другими образованиями ... имеется и масса структур, не несущих рецепторной функции. Для какой же цели они существуют?» - стр. 40. Далее автор обсуждает предположение о том, что эти образования

являются «турбулизаторами», создающими микровихри, которые способствуют ламинарному обтеканию крыла. Однако это не удается подтвердить.

Исследования последних лет показали, что сравнение движений крыла насекомого во время его работы с движениями весла весьма мало напоминает реальную ситуацию, а название машущего полете «гребной», как это было принято еще сравнительно недавно в учебниках энтомологии, неправильно. И если уж с чем-то сравнивать, то скорее можно провести аналогию с работой пропеллера самолета. Да и в этом случае общего не так уж много.» - стр. 41.

«К сожалению, теории машущего полета насекомых еще нет и вряд ли из-за многочисленных трудностей такая теория в ближайшие годы будет создана» - стр. 47.

Таким образом, крылья насекомых могут рассматриваться как полостные структуры, привлекающие подъемные и движущие силы за счет движений, катализирующих появление этих сил.

10. Математическая модель полета ППС

Будем рассматривать математическую модель в системе **прямоугольных** координат x, y, z , показанных на рис. 7. В [14, глава 5] показано, что для абсолютно замкнутых систем уравнения гидродинамики принимают вид

$$\mu \cdot \Delta v + \rho \cdot F = 0, \quad (1)$$

где лагранжиан Δv в **прямоугольных** координатах определяется формулой вида

$$\Delta v = \begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Будем полагать (как указано в разделе 8), что воздух движется со скоростью v_z . При этом возникают массовые силы Кориолиса, создаваемые вращением Земли с угловой скоростью ω_0 . Они определяются как

$$F_x = 2\rho\omega_0 v_z, \quad (3)$$

$$F_z = 2\rho\omega_0 v_x, \quad (4)$$

где ρ - плотность воздуха. Для средних широт $\omega_0 \approx 10^{-5}$. Массовая сила F_y , создаваемая мощностью теплового потока P определим по (7.13):

$$F_y = \frac{P}{v_y}. \quad (5)$$

Запишем уравнение (1) с учетом (2-5):

$$\mu \cdot \Delta v + \begin{bmatrix} 2\omega_0 v_z \rho \\ F_y \\ 2\omega_0 v_x \rho \end{bmatrix} = 0. \quad (6)$$

При этом наша задача принимает вид системы трех уравнений с тремя неизвестными v_x, v_y, v_z :

$$\mu \cdot \Delta v_x + 2\rho v_z \omega_0 = 0, \quad (7)$$

$$\mu \cdot \Delta v_y + F_y = 0, \quad (8)$$

$$\mu \cdot \Delta v_z + 2\rho v_x \omega_0 = 0. \quad (9)$$

Далее будем искать решение в следующем виде:

$$v_x = b_x \text{si}, \quad (10)$$

$$v_y = b_y \text{si}, \quad (11)$$

$$v_z = b_z \text{si}, \quad (12)$$

$$\text{si} = \sin(\beta x + \alpha y + \chi z), \quad (13)$$

где b, α, β, χ – некоторые константы. Подставляя (10-13) в (6), после дифференцирования получаем:

$$\begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_x \text{si} \cdot \gamma \\ b_y \text{si} \cdot \gamma \\ b_z \text{si} \cdot \gamma \end{bmatrix}, \quad (15)$$

где

$$\gamma = \beta^2 + \alpha^2 + \chi^2. \quad (16)$$

Подставляя (10-12, 15) в (7-9), получаем

$$b_x \text{si} \cdot \gamma + 2q b_z \omega_0 \text{si} = 0, \quad (17)$$

$$b_y \text{si} \cdot \gamma + F_y = 0, \quad (18)$$

$$b_z \text{si} \cdot \gamma + 2q b_x \omega_0 \text{si} = 0, \quad (19)$$

где

$$q = \frac{\rho}{\mu}. \quad (20)$$

Одним из решений системы уравнений (17, 19) может быть:

$$b_x = 2q \omega_0 / \gamma, \quad (22)$$

$$b_x = b_z. \quad (21)$$

Из (3, 4, 10, 12, 21, 22) получаем:

$$v_x = v_z = (2q \omega_0 / \gamma) \text{si}, \quad (24)$$

$$F_x = F_z = (2\rho \omega_0)^2 \text{si} / \gamma. \quad (25)$$

Определим еще плотности потоков энергии, циркулирующих вдоль осей координат:

$$S_x = F_x v_x, S_y = P = F_y v_y, S_z = F_z v_z. \quad (26)$$

Из (24-26) получаем:

$$S_x = S_z = (2\rho\omega_0)^3 \text{si}^2 / \gamma^2. \quad (27)$$

Итак, способ полета состоит в следующем.

1. Над неподвижным ППС существует статическое поле теплового потока (источником энергии для него является гравитационная энергия Земли); в этом поле есть скорость воздуха v_y .
2. Если ППС начинает двигаться со скоростью v_z , то возникает поток воздуха, в котором появляется также скорость v_x ; все скорости принимают единую форму вида (10-12).
3. Вслед за появлением скоростей появляются силы Кориолиса (3, 4) (источником энергии для которых является гравитационная энергия Земли).
4. При появлении этих сил движение воздуха ускоряется; через некоторое время ускорение прекращается из-за внутреннего трения в воздухе.
5. Установившиеся скорости существенно превышают начальные значения; вместе со скоростями создаются потоки механической энергии воздуха, которые увлекают ППС (благодаря существованию эффекта пограничного слоя Прандтля)

В установившемся режиме сила F_y равна весу ППС. При этом из (11, 18) может быть найдена амплитуда скорости v_y :

$$V_y = \frac{F_y}{\gamma}. \quad (28)$$

Амплитуды скоростей $v_x = v_z$ найдем из (24):

$$V_x = V_z = 2q\omega_0/\gamma, \quad (29)$$

Из (24, 29) следует, вектор суммарной скорости ППС в горизонтальной плоскости повернут на угол $\pi/4$ относительно вектора начальной скорости v_{z0} , с которой началось движение ППС. Амплитуды суммарной скорости

$$V_{xz} = V_z \sqrt{2}. \quad (30)$$

Амплитуды сил $F_x = F_z$ найдем из (25):

$$F_{x0} = F_{z0} = (2\rho\omega_0)^2 / \gamma. \quad (31)$$

Амплитуды мощностей $S_x = S_z$ найдем из (27):

$$S_{x_0} = S_{z_0} = (2\rho\omega_0)^3/\gamma^2. \quad (32)$$

Будем полагать, что в горизонтальной плоскости скорость

$$v_{xz} = V_{xz} \sin(\omega t + \chi z) \quad (33)$$

или

$$v_{yz} = V_{xz} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} z), \quad (34)$$

где длина этой волны

$$\lambda = \frac{2\pi}{\chi}. \quad (35)$$

Известно (см., например, [12]), что скорость волны определяется как

$$V = \omega\lambda. \quad (36)$$

В нашем случае амплитуда волновой функции является скоростью ее движения, следовательно,

$$\omega = \frac{V_{xz}}{\lambda}. \quad (37)$$

Мы нашли характеристики волны воздуха, которая движет ППС.

Литература

1. Эткин В. Эффект полостных структур, http://samlib.ru/e/etkin_w/effectpolostnyhstruktur.shtml
2. Шишкин А. Чудодейственный эффект пчелиных сот, <http://amursk.su/2009-11-11-13-22-53/118-2009-12-26-17-14-40.html>
3. Гребенников В. Тайны мира насекомых, 1990, https://royallib.com/book/grebennikov_viktor/tayni_mira_naseko_mih.html
4. Гребенников В. Секрет пчелиного гнезда, http://www.matrix.ru/book_foto.shtml
5. Хмельник С.И. Гравитомagnetизм: природные явления, эксперименты, математические модели. Версия 5, стр. 1–300. "MiC" - Mathematics in Computer Comp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3783464>
6. Пчелиные соты. Википедия.
7. Хмельник С.И. Расчет статических электрических и магнитных полей на основе вариационного принципа. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 11744286. Россия-Израиль, 2011, вып. 19, ISBN 978-1-105-15373-0.
8. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах.

- Publisher by “MiC”, printed in USA, четвертая редакция, Lulu Inc., ID 1769875, Израиль, 2012, ISBN 978-0-557-04837-3.
9. Серков Н.В. Сотовая структура как открытая термодинамическая система, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers2/Serkow.pdf>
 10. Гребенников В.С., Золотарев В.Ф. Теория полевого излучения многополостных структур, http://oaum-ozon.narod.ru/library/publications_vsg_s84/teoriya_polevogo_ims_1988.html
 11. Гребенников В.С., Золотарев В.Ф. Быстропротекающие процессы в среде физического вакуума как источник физических явлений, http://oaum-ozon.narod.ru/library/publications_vsg_s84/bystroprotekayuschie_pvsfvkify_1988.html
 12. Механические колебания и волны
https://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter2/section/p_aragraph6/theory.html
 13. Гребенников В.С. Мой мир, <https://avidreaders.ru/book/moy-mir1.html>
 14. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения (пятая редакция). Published by “MiC” - Mathematics in Computer Corp., printed in USA, Lulu Inc., Израиль, 2018, ISBN 78-1-4583-1953-1, 1–137, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1307614>
 15. Хмельник С.И. Природа сил Кориолиса, центробежных сил и турбулентности. "MiC" - Mathematics in Computer Comp. Printed in USA, Lulu Inc, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8199177>, <https://www.academia.edu/104112653>
 16. Хмельник С.И. Активное поле пчелиных сот. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2012, 113–124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3713284>
 17. В.А. Свидерский. Полет насекомого. Изд. «Наука», Москва, 1980, https://vtome.ru/knigi/nauchno_popularnoe/233817-polet-nasekomogo.html

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Стоячая волна и нейтрино

Аннотация

Приводится решение уравнений Максвелла в виде цилиндрической волны. Показывается, что в определенных условиях такая волна не движется, но вращается вокруг своей оси и может быть отождествлена с неподвижным, но вращающимся массивным цилиндром. Показывается, что может существовать пара таких цилиндров, которые образуют частицу, состоящую из двух частей, вращающихся в разные стороны. Предлагается рассматривать нейтрино, как такую частицу. Такая частица имеет массу покоя, что согласуется с экспериментами. В отличие от этого существующая теория утверждает, что у нейтрино нулевая масса покоя.

Оглавление

1. Введение
 2. Цилиндрическая волна
 3. Стоячая цилиндрическая волна
 4. Два цилиндра
 5. Некоторые аналогии
 6. О нейтрино подробнее
- Литература

1. Введение

Существующая теория стоячей волны рассматривает ее как интерференцию волн, распространяющихся в противоположных направлениях. При этом утверждается следующее [1]: *При интерференции энергия волн перераспределяется в пространстве. Это не противоречит закону сохранения энергии, потому что в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн.* Такими ссылками в неизведанные дали можно объяснить многое. А по существу это означает, что в теории стоячей волны нарушается закон сохранения энергии (ЗСИ). Это не

единственный случай в современной электродинамике: бегущая волна описывается волновым уравнением, а волновое уравнение нарушает ЗСИ – он выполняется в среднем, что по существу не допустимо в ЗСИ. Это доказывает только лишь то, что волновое уравнение не может быть решением уравнений Максвелла. Точно также существующее уравнение стоячей волны не может быть решением уравнений Максвелла.

2. Цилиндрическая волна

Даная статья фактически является продолжением статьи [2], хотя в данной статье обсуждаются другие вопросы. В [2] описывается цилиндрическая волна, как новое решение уравнений Максвелла. В ней закон сохранения энергии сохраняется. Мы отсылаем читателя к статье [2], где даются пояснения к обозначениям, используемые далее.

В [2] доказывается, что цилиндрическая волна вращается с угловой скоростью (см. (7.3) в [2]):

$$\omega_{\varphi} = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (0)$$

и имеет энергию вращения, как третий (в дополнение к магнитной и электрической) тип энергии. Плотность энергии вращения на окружности радиуса r равна

$$Q(r) = \frac{W(r)}{c^2} r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2. \quad (1)$$

Плотность электромагнитной энергии

$$W(r) = m(r) \cdot c^2 \quad (2)$$

можно считать кинетической энергией массы $m(r)$. Плотность полной суммарной энергии - механической энергии волны

$$\Xi(r) = W(r) + Q(r) = W(r) \left(1 + \frac{1}{c^2} r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2\right) \quad (3)$$

или, с учетом (1),

$$\Xi(r) = W(r) + Q(r) = m(r) \left(c^2 + r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2\right). \quad (4)$$

Плотности перечисленных механических энергий на сечении волны равны (как показано в [2] -см. формулы (4.5, 7.4):

$$\overline{W} = 2\pi\varepsilon \int_r (e_r^2 \cdot r \cdot dr), \quad (5)$$

$$\overline{Q} = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_r (e_r^2 r^3 dr), \quad (6)$$

$$\overline{\Xi} = \overline{W} + \overline{Q}. \quad (7)$$

Плотность массы на сечении волны определим по формуле:

$$\overline{m} = \frac{\overline{\Xi}}{c^2} = \frac{\overline{W}}{c^2} + \frac{\overline{Q}}{c^2}. \quad (7a)$$

Тогда с учетом (5, 6) найдем

$$\bar{m} = 2\pi \frac{\varepsilon}{c^2} \int_r (e_r^2 r \cdot dr) + \frac{\varepsilon}{c^4} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_r (e_r^2 r^3 dr). \quad (7b)$$

В [2, формула (2.21)] показано, что

$$e_r = Ar^{\alpha-1}. \quad (8)$$

При этом из (5, 6, 7a) находим:

$$\bar{W} = 2\pi\varepsilon A^2 \int_0^R (r^{2\alpha-1} \cdot dr) = \pi\varepsilon A^2 \frac{1}{\alpha} R^{2\alpha}, \quad (9)$$

$$\bar{Q} = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 A^2 \int_0^R (r^{2\alpha+1} \cdot dr) = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \frac{1}{2\alpha+2} A^2 R^{2\alpha+2}. \quad (10)$$

$$\bar{m} = \pi \frac{\varepsilon}{c^2} A^2 \frac{1}{\alpha} R^{2\alpha} + \frac{\varepsilon}{c^4} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \frac{1}{2\alpha+2} A^2 R^{2\alpha+2}. \quad (11)$$

Найдем еще плотность импульса во вращательном движении цилиндра. Для этого воспользуемся формулой вида (6.4) из [2], где плотность потока энергии определяется по (1, 2), а скорость по (0):

$$p(r) = \frac{Q(r)^2}{\omega_\varphi r}. \quad (12)$$

Наконец, найдем еще плотность момента импульса

$$L(r) = r \cdot p(r) = \frac{Q(r)^2}{\omega_\varphi} = \frac{\alpha}{\omega} Q(r)^2. \quad (13)$$

Тогда момент импульса сечения цилиндра

$$\bar{L} = \frac{\alpha}{\omega} \bar{Q}^2. \quad (14)$$

3. Стоячая цилиндрическая волна

Если какое-то препятствие останавливает волну, то у нее исчезает кинетическая энергия. В соответствии с ЗСИ эта энергия дополняет энергию вращения: волна останавливается и начинает вращаться быстрее. Это означает, что уменьшается параметр α . Его новое значение обозначим как α_s . Тогда на основе уравнения (2.3) можно записать уравнение сохранения энергии при остановке волны:

$$\bar{W}(\alpha) + \bar{Q}(\alpha) = \bar{Q}(\alpha_s). \quad (1)$$

Из (1, 2.9, 2.10) получаем:

$$\pi\varepsilon A^2 \frac{1}{\alpha} R^{2\alpha} + \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \frac{1}{2\alpha+2} A^2 R^{2\alpha+2} = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha_s}\right)^2 \frac{1}{2\alpha_s+2} A^2 R^{2\alpha_s+2}$$

или

$$\pi c^2 \frac{1}{\alpha} R^{2\alpha} + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \frac{1}{2\alpha+2} R^{2\alpha+2} = \left(\frac{\omega}{\alpha_s}\right)^2 \frac{1}{2\alpha_s+2} R^{2\alpha_s+2}. \quad (2)$$

Из уравнения (2) можно найти величину α_s . В остановленной стоячей волне сохраняются значения всех напряженностей. Стоячая волна создает давление на препятствие. Величина этого давления определена в [2] по формуле (5.10):

$$d(r) = \varepsilon e_r^2. \quad (3)$$

4. Два цилиндра

Предположим, что волна расположена в объеме цилиндра длиной L и радиусом R . Предположим далее, что два цилиндра летят друг другу навстречу вдоль своих осей при этом, конечно, вращаются в противоположные стороны... и наконец, соединились своими встречными торцами. После этого каждый цилиндр будет удерживать встречный цилиндр своим давлением (3.2). Эти давления не позволяют цилиндрам соприкасаться и одновременно являются теми силами, которые сближают цилиндры. При этом в каждом цилиндре возникнет стоячая волна. Ничто не мешает этой паре цилиндров существовать сколь угодно долго. Другими словами, эта пара цилиндров образует частицу, имеющую массу. Частица состоит из двух цилиндрических частей, вращающихся в разные стороны.

В другом случае, цилиндры могли до встречи иметь разные кинетические энергии. Тогда объединенная частица будет иметь кинетическую энергию, равную разности кинетических энергий встречных цилиндров, и продолжать движение, как единое целое.

В третьем случае, цилиндры могли иметь разные размеры. Это не помешало бы им слиться воедино и продолжать движение с разностью кинетических энергий (как во втором случае).

5. Некоторые аналогии

5.1. В [3] предлагается математическая модель т.н. волны-И-частицы (ВИЧ), которая постоянно и одновременно проявляет и свойства волны, и свойства частицы. Она позволяет объяснить те эксперименты, в которых (по представлениям квантовой механики) частица ведет себя либо как частица, либо как волна, являясь (в отличие от волны-И-частицы) волной-ЛИБО-частицей. Итак, волна-ЛИБО-частица волшебным образом превращается из волны в частицу и обратно, а волна-И-частица постоянно проявляет свойства и волны, и частицы.

ВИЧ является стоячей волной, существующей в ограниченном пространстве вакуума, имеющем форму куба. Она не обладает собственной скоростью и может, подобно частице двигаться со сколь угодно малой скоростью, имеет энергию, внутренний поток энергии и массу.

Полученная выше волновая модель частицы является еще одним вариантом ВИЧ, имеющим форму цилиндра. Таким образом,

получена цилиндрическая частица – ЦВИЧ или, в частности, дисковая частица - ДВИЧ.

5.2. Для ЦВИЧ (в отличие от ВИЧ) понятен механизм возникновения: множество интерферирующих лучей создают множество разнообразных частиц.

5.3. Возможен такой редкий случай когда два сопряженных цилиндра соединяются с третьим цилиндром. При этом два внешних цилиндра вращаются в одну и ту же сторону, а внутренний цилиндр вращается в противоположную сторону.

Если внутренний цилиндр имеет незначительную длину и плотность, то в каких-либо экспериментах такая частица может наблюдаться как единое целое.

Если же внутренний цилиндр имеет видимую длину, но незначительную плотность, то в каких-либо экспериментах могут наблюдаться две частицы, которые существуют совместно но не сближаются.

Рис. 1

Такие явления наблюдаются в астрономии [4]: существуют контактные бинары, которые состоят из двух астероидов, соприкасающихся друг с другом, и разделенные бинары, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга, см. рис. 1.

Видимо для их объяснения надо использовать представление о гравитационных массах, как свойствах гравитационного поля.

5.4. В [5] подробно рассмотрена история появления нейтрино в физике. При анализе уравнения Дирака для фермиона было показано, что в случае нейтрино эта частица распадается на две отдельные компоненты, вращающиеся в противоположные стороны. Хотя эта раздвоенная частица как целое постоянно движется в одном направлении, её компоненты-кольца относительно друг друга всё время движутся в противоположных направлениях. В [5] для объяснения свойств такой частицы предлагается модель Гельмгольца. В статье [6] Гельмгольц, решая уравнения гидродинамики идеальной жидкости, рассмотрел, в частности, совместную динамику поведения пары коаксиальных или соосных колец и открыл примечательный эффект, ныне именуемый как «чехарда вихревых колец». Он показал следующее.

Когда два одинаковых вихревых кольца двигаются вдоль общей оси в одном и том же направлении с одинаковыми скоростями, то они начинают взаимно притягиваться. Первое кольцо (1) при этом растягивается и замедляет движение, а второе кольцо (2) стягивается и ускоряет свой ход, проскакивая сквозь кольцо (1). Как только это происходит, теперь уже кольцо (2) начинает расширяться и замедляться, а кольцо (1), наоборот, сужаться и ускоряться. Когда размеры и скорости колец выравниваются, эта же чехарда повторяется вновь и вновь.

Но для признания этой модели надо предположить, что существует эфир, обладающий свойствами несжимаемой и невязкой жидкости.

Рис. 2.

Существует также теория нейтрино, которая была предложена Ландау, Саламом, Ли и Янгом [7]. Однако, в этой теории предполагается, что у нейтрино нулевая масса покоя, что противоречит экспериментам.

Предлагается рассматривать нейтрино, как ДВИЧастицу. Она полностью соответствует приведенному выше описанию нейтрино. Выше мы определили для него (точнее, для цилиндра-диска, составляющего половину нейтрино)

- энергию \bar{Q} по (2.10),
- массу $\bar{m} = \frac{\bar{Q}}{c^2}$ – см. (2.7a),
- момент импульса $\bar{L} = \frac{\alpha}{\omega} \bar{Q}^2$ по (2.14).

6. О нейтрино подробнее

Выше мы рассмотрели нейтрино, который был образован при встрече двух идентичных волн, у которых совпадают все характеристики, кроме направления полета и направления вращения. Это, конечно, маловероятный случай. Теперь рассмотрим общий случай, когда отличаются параметры A, R, α и обозначим их для первой и второй волны как A_1, R_1, α_1 и A_2, R_2, α_2 . При этом из (2.9, 2.10) получаем:

$$\overline{W}_1(\alpha_1) = \pi \frac{\varepsilon}{\alpha_1} A_1^2 R_1^{2\alpha_1}, \quad (1)$$

$$\overline{Q}_1(\alpha_1) = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha_1}\right)^2 \frac{1}{2\alpha_1+2} A_1^2 R_1^{2\alpha_1+2}, \quad (2)$$

$$\overline{W}_2(\alpha_2) = \pi \frac{\varepsilon}{\alpha_2} A_2^2 R_2^{2\alpha_2}, \quad (3)$$

$$\overline{Q}_2(\alpha_2) = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha_2}\right)^2 \frac{1}{2\alpha_2+2} A_2^2 R_2^{2\alpha_2+2}. \quad (4)$$

После встречи волн вновь образованный нейтрон летит в сторону более массивной волны (с прежней скоростью c), а обе его половины (вращаясь, по прежнему, в противоположные стороны с одинаковыми скоростями) приобретают новое и общее для обоих половинок значение параметра α_s и новое значение угловой скорости вращения $\frac{\omega}{\alpha_s}$. Предполагаем, что вновь образованный нейтрон летит в сторону первой волны. При этом кинетическая мощность второй половины $\overline{W}_{2s} = 0$. По закону сохранения энергии аналогично (3.1) находим:

$$\frac{\overline{W}_1(\alpha_1) + \overline{Q}_1(\alpha_1) + \overline{W}_2(\alpha_2) + \overline{Q}_2(\alpha_2)}{\overline{W}_1(\alpha_s) + \overline{Q}_1(\alpha_s) + \overline{Q}_2(\alpha_s)}, \quad (5)$$

где

$$\overline{W}_1(\alpha_s) = \pi \frac{\varepsilon}{\alpha_s} A_1^2 R_1^{2\alpha_s}, \quad (6)$$

$$\overline{Q}_1(\alpha_s) = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha_s}\right)^2 \frac{1}{2\alpha_s+2} A_1^2 R_1^{2\alpha_s+2}, \quad (7)$$

$$\overline{Q}_2(\alpha_s) = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha_s}\right)^2 \frac{1}{2\alpha_s+2} A_2^2 R_2^{2\alpha_s+2}. \quad (8)$$

Формула (5) является уравнением с одной неизвестной α_s . При этом общая энергия пары остается постоянной. Отсюда и из (2.7а) следует, что общая масса пары также остается постоянной, т.е. появление нейтрона не изменяет соотношение массы и энергии.

Литература

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерференция_волн
2. Хмельник С.И. Фотон-физическая иллюзия. Третья энергия электромагнитной волны, Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 59, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10010643>
3. Хмельник С.И. Частица - массивная объемная стоячая волна, Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8377296>
4. Двойная удача: космический аппарат NASA обнаружил два астероида во время пролета мимо Динкинеша, <https://www.ixbt.com/live/offtopic/dvoynaya-udacha-kosmicheskij-apparat-nasa-obnaruzhil-dva-asteroida-vo-vremya-proleta-mimo-dinkinesha.html>
5. Нейтрино и Паули: конец истории как новое начало, <https://kiwibyrd.org/2023/07/08/23h71/>
6. Нейтрино, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейтрино>
7. Гельмгольц Г. Основы вихревой теории. Москва—Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002.

Глава 25. Структура электрического заряда

Оглавление

1. Электрические заряды в частице / 1
2. Закон Кулона / 3
3. Электрические заряды в проводе / 4
4. Заключение / 5

1. Электрические заряды в частице

Рассмотрим некоторый объем V с диэлектрической проницаемостью ε , в котором существует электрические заряды с плотностью q , не зависящей от координат. В нем существуют также электрические напряженности E , которые в прямоугольной системе координат удовлетворяют системе уравнений Максвелла вида (где проекции указываются нижним индексом):

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{q}{\varepsilon}, \quad (4)$$

Покажем, что решение этой системы уравнений имеет вид:

$$E_x = e_0 \frac{x}{r^3}, \quad (5)$$

$$E_y = e_0 \frac{y}{r^3}, \quad (6)$$

$$E_z = e_0 \frac{z}{r^3}. \quad (7)$$

где

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (8)$$

Докажем теперь выполнение условий (1-3). Найдем из (5):

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = e_0 x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r^3} \right) = -3e_0 x \left(\frac{1}{r^4} \right) \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{3x}{r^5} e_0 y. \quad (9)$$

Аналогично,

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{3x}{r^5} e_0 z, \quad (10)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{3y}{r^5} e_0 x, \quad (11)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{3y}{r^5} e_0 z, \quad (12)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{3z}{r^5} e_0 x, \quad (13)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{3z}{r^5} e_0 y. \quad (14)$$

Из (1, 12, 14) находим:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{3}{r^5} e_0 (zy - yz) = 0. \quad (15)$$

Аналогично, из (2, 10, 13) находим:

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad (16)$$

Аналогично, из (3, 12, 10) находим:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0. \quad (17)$$

Таким образом, решением уравнений Максвелла (1-4) являются напряженности (5-7) при данной плотности распределения заряда.

Найдем из (4)

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_x}{\partial x} &= e_0 \partial \left(\frac{x}{r^3} \right) / \partial x = e_0 \left(\frac{1}{r^3} + x \partial \left(\frac{1}{r^3} \right) / \partial x \right) \\ &= e_0 \left(\frac{1}{r^3} - 3x \left(\frac{1}{r^4} \right) \frac{\partial r}{\partial x} \right) = e_0 \left(\frac{1}{r^3} + 3x \left(\frac{1}{r^5} \right) x \right) \\ &= \frac{2x}{r^4} e_0 (r^2 + 3x^2) \end{aligned}$$

Аналогично,

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_y}{\partial y} &= \frac{2y}{r^4} e_0 (r^2 + 3y^2), \\ \frac{\partial E_z}{\partial z} &= \frac{2z}{r^4} e_0 (r^2 + 3z^2). \end{aligned}$$

Отсюда и из (4, 8) находим:

$$e_0 \frac{2}{r^4} (x(r^2 + 3x^2) + y(r^2 + 3y^2) + z(r^2 + 3z^2)) = \frac{q}{\varepsilon}$$

ИЛИ

$$e_0 = \frac{qr^4}{2\varepsilon\gamma}, \quad (18)$$

где

$$\gamma = ((x + y + z)r^2 + 3(x^3 + y^3 + z^3)). \quad 18(12a)$$

Плотность энергии в этом объеме равна

$$W = \frac{\varepsilon}{2} e_o^2 = \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{qr^4}{2\varepsilon\gamma} \right)^2 = \frac{r^8}{8\varepsilon} \left(\frac{q}{\gamma} \right)^2. \quad 19(13)$$

Следовательно, заряд обладает энергией.

Таким образом, рассматриваемый заряженный объем создает электрическую энергию, неравномерно распределенную в своем объеме, и электрическую напряженность.

2. Закон Кулона

Точка А, расположенная на расстоянии \mathcal{R} от центра объема и вне объема, имеет координаты (X, Y, Z). Напряженности, по-прежнему, определяются по формулам (2.4-2.6) и, следовательно, имеют в этой точке значения

$$E_x = e_o \frac{X}{\mathcal{R}^2}, \quad E_y = e_o \frac{Y}{\mathcal{R}^2}, \quad E_z = e_o \frac{Z}{\mathcal{R}^2}, \quad (1)$$

т.е. в точке А напряженность направлена по линии, соединяющей центр объема с точкой А, и при достаточном удалении от центра, когда $X \approx \mathcal{R}$, имеет значение

$$E_{\mathcal{R}} = E_o \frac{1}{\mathcal{R}^2}. \quad (2)$$

где

$$E_o = \iiint_{x,y,z} e_o(x,y,z) dx dy dz. \quad (3)$$

Электрическая напряженность, создаваемая зарядом Q , на удалении \mathcal{R} , по закону Кулона равна

$$E_q = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\mathcal{R}^2}. \quad (4)$$

Сравнивая (18, 20), находим, что заряд рассматриваемого объема

$$Q = 4\pi\varepsilon E_o. \quad (5)$$

Закон Кулона не включен в систему уравнений Максвелла. Вышеизложенное означает, что закон Кулона является следствием уравнений Максвелла.

В [226, глава 4] описывается волна-И-частица (ВИЧ) как альтернатива волне-частице в квантовой механике, в отличие от которой ВИЧ проявляет свойства и волны, и частицы одновременно (а не попеременно в зависимости от условий, трактуемых в квантовой механике). Сама ВИЧ – это стоячая электромагнитная волна в объеме куба, не имеющая физических границ, но сохраняющая свои форму, объем, энергию, массу и импульс. Эта стоячая волна получена как

решение уравнений Максвелла. В объеме этой волны могут выполняться также уравнения (1-4). Частица, в которой выполняются одновременно две указанные системы уравнений Максвелла является заряженной ВИЧ, например, электроном.

Важно отметить, что конфигурация частицы не имеет значения. Например, она может быть шаром или тором.

Таким образом, заряд – это некоторое свойство ограниченного объема пространства. В этом смысле его можно сравнить с электрической (или магнитной) проницаемостью, которая является свойством всего пространства.

3. Электрические заряды в проводе

Электрон – носитель заряда. Заряды внутри электрона не имеют носителя. Назовем их **автономными зарядами**. Так что же такое заряд? Заряд – это такая же невещественная вещь (если можно так выразится) как энергия. Но для последней есть закон сохранения. А сохраняется ли заряд? Посмотрим. По проводу течет ток 1 А. Он переносится свободными зарядами атомов провода. (Это противоречит химии, но не будем обращать на это внимания, т.к. мы занимаемся физикой.) Вдруг ток изменился и стал током 100 А. Свободных электронов хватило и для такого тока. Электронов в проводе всегда есть столько, сколько нужно. Электроны представляются некоторым физикам *неисчерпаемым облаком*, нависшим над проводом. Но посмотрите: ток течет со скоростью света, а электроны - носители этого тока, вяло плетутся за ним, путаясь в направлениях и вяло толкая друг друга в бочок. Другим физикам эти толчки представляются *электрическим ударным током*, распространяющимся почти со скоростью света. Удобные для восприятия физические представления явно противоречат реальности.

Заряды порождаются дивергенцией напряженности: если она не равна нулю, то равна плотности заряда. Это мы обнаружили выше в электроне (например). В проводе иное дело. Атом и молекула нейтральны, но внутри них имеется электрическая напряженность, поскольку электроны и протоны удалены друг от друга. Эти напряженности присутствуют внутри провода, где распространяется электромагнитная волна напряженностей. Дивергенция суммы этих напряженностей оказывается неравной нулю и порождает заряды. Эти заряды движутся вместе с напряженностями и представляют собой электрический ток.

Провод в целом нейтрален. Следовательно, напряженности в нем имеют нулевую дивергенцию (видимо, этим и определяется конфигурация массива молекул металла). Но при появлении электромагнитной волны равновесие нарушается (о чем только что сказано). Дивергенция не может стать строго равной нулю даже при появлении зарядов. Поэтому начинаются колебания атомов, изменяющие внутреннюю напряженность провода - температура провода поднимается. Энергия для этого поступает из потока энергии волны, поскольку на создание заряда тратится энергия

Итак, в проводе заряды образуются для сохранения нулевой дивергенции напряженности, а в электроны – для выполнения условия (4). Но в обоих случаях электрический заряд создают электрические напряженности.

Заряды могут храниться и переноситься носителями, например, электронами. Но могут присутствовать и двигаться самостоятельно. Как мы видели, электрон – хранитель и переносчик заряда, но заряды внутри электрона не имеют хранителя. Электрический ток – это, безусловно поток зарядов, но не электронов, и этот поток зарядов – электрический ток является потоком зарядов от источника к потребителю – потоком, который ослабевает при движении.

Здесь имеется полная аналогия с потоком энергии, у которой нет носителя. Умов в своей теории утверждал, что у энергии обязан быть носитель. Но потом Пойнтинг обосновал существование потока энергии без носителя. Таким образом, Умов – автор идеи существования потока энергии и существования потока энергии с носителями энергии, а Пойнтинг – автор идеи существования потока энергии без носителя энергии.

Таким образом, заряд является столь же невещественным, как энергия, которая может иметь носителя (как в механике), но может переноситься в потоке, не имеющем носителя (как в электродинамике).

4. Заключение

Предлагается математическая модель электрического заряда как решение уравнений Максвелла. Такой заряд создает в своей окрестности электрическую напряженность в соответствии с законом Кулона. Показывается также, что заряды могут храниться и переноситься носителями (например, электронами), но могут присутствовать и двигаться самостоятельно. Электрический ток – это поток зарядов (но не электронов), который ослабевает при движении. Таким образом, заряд является столь же невещественным, как энергия, которая может иметь носителя (как в механике), но может

переносится в потоке, не имеющем носителя (как в электродинамике). С другой стороны, заряд является свойством ограниченного объема пространства, подобного в этом смысле электрической напряженности – свойству всего объема пространства.

Вопрос о том, чем определяется знак электрического заряда, остается открытым.

Вопрос о том, почему отсутствует магнитный заряд, также остается открытым.

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Фотон – физическая иллюзия. Третья энергия электромагнитной волны.

Аннотация

Рассматривается цилиндрическая волна и показывается, что волна обладает массой, имеет момент вращения вокруг центральной оси и поэтому представление о фотоне становится излишним. Показывается также, что энергия и масса волны существуют одновременно, как единая сущность.

Показывается, что электромагнитная волна имеет энергию вращения, как третий (в дополнение к магнитной и электрической) тип энергии. Рассчитывается ее величина и объясняется причина того, что волны одной и той же интенсивности, но разной частоты, проявляют себя по-разному.

Оглавление

1. Цилиндрическая волна
 2. Математическая модель
 3. Скорость и длина волны
 4. Энергия
 5. Потоки энергии
 6. Масса волны
 7. Вращение волны
 8. Квантование волны
- Литература

1. Цилиндрическая волна

В [4] *«рассматривается цилиндрическая симметричная волновая функция $\psi(\rho, t)$, где $\rho = (x^2 + y^2)^{1/2}$ - стандартная цилиндрическая координата. Предполагая, что эта функция удовлетворяет трехмерному волновому уравнению, которое можно переписать в виде*

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right), \quad (1)$$

можно показать, что синусоидальная цилиндрическая волна с фазовым углом φ , волновым числом k и угловой частотой $\omega = kv$ имеет приближенную волновую функцию

$$\psi(\rho, t) \approx \psi_0 \rho^{-1/2} \cos(\omega t - k\rho - \varphi) \quad (2)$$

в пределе $\omega = kv$. Здесь $\psi_0 \rho^{-1/2}$ - амплитуда волны. Соответствующие волновые фронты (то есть поверхности с постоянной фазой) представляют собой набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу от их общей оси $\rho = 0$ с фазовой скоростью $\omega/k = v$ - см. рис. 1. Амплитуда волны затухает как $\rho^{-1/2}$. Такое поведение можно понять, как следствие сохранения энергии, согласно которому мощность, протекающая через различные поверхности $\rho = \text{const}$. (Площади таких поверхностей масштабируются как $A \propto \rho$. Более того, мощность, протекающая через них, пропорциональна $\psi^2 A$, потому что поток энергии, связанный с волной, обычно пропорционален ψ^2 , и направлена перпендикулярно волновым фронтам.) Цилиндрическая волна, указанная в выражении (2), такова, что генерируется однородным линейным источником, расположенным в точке $\rho = 0$ - см. рис. 1.»

Рис. 1.

Странно, что автор назвал такие волны цилиндрическими. Следовало бы назвать их коническими, т.к. в них волновые фронты - набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу, еще и распространяются вдоль оси: раньше возникшие фронты продолжают расширяться в то время, как возникающие цилиндры начинают расширяться. Следовательно, описываемые волны не являются цилиндрическими.

Однако цилиндрические волны существуют в природе. Посмотрите на увеличительное стекло, которым мальчик в полдень

разводит огонь – см. рис. 2. Солнечный луч, который входим в лупу, очевидно является цилиндрической волной. Известны также цилиндрические линзы, особенность которых – наличие оси, в направлении которой оптическое действие не проявляется (т.е. отсутствует преломление, отражение и рассеяние излучения) [5]. Другой пример – линза Френеля, создающая цилиндрическую волну на выходе – см. рис. 3 из [6].

Рис. 2.

Рис. 3.

Таким образом, цилиндрические волны, (впрочем, также, как и конические) не могут быть представлены волновой функцией. Далее будет доказано, что для системы уравнений Максвелла существует решение, описывающее цилиндрическую волну. Это решение сохраняет постоянство потока энергии в такой волне и форму этой волны. Затем доказывается, что такая волна обладает массой и это является свойством самой волны, а не свойством фотонов. При этом представление о фотоне становится излишним. Показывается также, что энергия и масса волны – это единая сущность и в волне нет превращения одного в другое и обратно.

2. Математическая модель

Далее мы будем использовать систему СИ. Рассмотрим систему уравнений Максвелла, которая имеет вид

$$\operatorname{rot}(E) + \mu \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (d)$$

где

E – электрические напряженности,

H – магнитные напряженности

ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость,

μ – абсолютная магнитная проницаемость.

В системе цилиндрических координат r, φ, z эти уравнения имеют следующий вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} = \mu \frac{dH_r}{dt}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \mu \frac{dH_\phi}{dt}, \quad (3)$$

$$\frac{E_\phi}{r} + \frac{\partial E_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \phi} = \mu \frac{dH_z}{dt}, \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} = \varepsilon \frac{dE_r}{dt}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \varepsilon \frac{dE_\varphi}{dt}, \quad (7)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \phi} = \varepsilon \frac{dE_z}{dt}, \quad (8)$$

где E_r, E_φ, E_z – электрические напряженности, H_r, H_φ, H_z – магнитные напряженности. В [1] показано, существует решение этой системы уравнений в следующем виде:

$$H_r = h_r(r) \cos, \quad (9)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \sin, \quad (10)$$

$$H_z = h_z(r) \sin, \quad (11)$$

$$E_r = e_r(r) \sin, \quad (12)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \cos, \quad (13)$$

$$E_z = e_z(r) \cos, \quad (14)$$

где

$$\cos = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (15)$$

$$\sin = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (17)$$

$$h_z(r) = 0, \quad (19)$$

$$e_z(r) = 0, \quad (20)$$

$$e_r = e_\varphi = Ar^{\alpha-1}, \quad (21)$$

$$h_\varphi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (22)$$

$$h_r(r) = -h_\varphi(r), \quad (23)$$

где $A, \varepsilon, \mu, \alpha, \omega$ – константы. Это решение отличается от общеизвестной волновой функции и, в отличие от нее, удовлетворяет закону сохранения энергии.

3. Скорость и длина волны

Фаза в нашем случае

$$\phi = \chi z + \omega t \quad (1)$$

и относится к движению точки при постоянном φ . Длина волны равна (как обычно) расстоянию, которое точка с постоянной фазой проходит, двигаясь со скоростью v , за интервал времени, равный периоду

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (2)$$

При этом величина (48) не изменяется. Следовательно,

$$\chi\lambda + \omega T = 0. \quad (3)$$

Тогда получаем (не обращая внимания на знак);

$$\lambda = \frac{\omega T}{\chi}. \quad (4)$$

С другой стороны по определению

$$\lambda = vT \quad (5)$$

или, с учетом (2),

$$\lambda = \frac{2\pi v}{\omega}. \quad (6)$$

Из (4, 2) находим:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\chi}. \quad (7)$$

Из (6, 7) находим:

$$\chi = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}. \quad (8)$$

Сравнивая (2.17) и (8) находим скорость движения электромагнитной волны:

$$c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (9)$$

что соответствует известному соотношению.

4. Энергия

Плотность энергии поперечных колебаний в этой волне в системе СИ

$$W = \frac{1}{2}(\varepsilon H^2 + \mu E^2) \quad (1)$$

Учитывая (2.19-2.23), находим плотность энергии:

$$W = \frac{1}{2}\left(\varepsilon\left((e_r \sin)^2 + (e_\phi \cos)^2\right) + \mu\left((h_r \cos)^2 + (h_\phi \sin)^2\right)\right) \quad (2)$$

или

$$W = \frac{1}{2}(\varepsilon e_r^2 + \mu h_r^2) \quad (3)$$

Из (3, 2.22) находим плотность энергии в точке данного радиуса:

$$W(r) = \varepsilon e_r^2 \quad (4)$$

Таким образом, плотность энергии электромагнитной волны постоянна во времени и одинакова на всех точках цилиндра данного радиуса. Найдем еще плотность энергии на сечении волны:

$$\overline{W} = \iint_{r,\phi} (W(r) dr \cdot d\phi) = 2\pi\varepsilon \int_r (e_r^2 r dr). \quad (5)$$

5. Потоки энергии

Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга в системе СИ

$$S = E \times H, \quad (1)$$

В цилиндрических координатах r, ϕ, z плотность потока электромагнитной энергии имеет три компоненты S_r, S_ϕ, S_z ,

направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси соответственно. Они определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} = (E \times H) = \begin{bmatrix} E_\varphi H_z - E_z H_\varphi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Поток, проходящий через данное сечение цилиндрической волны в данный момент времени,

$$\bar{S} = \begin{bmatrix} \bar{S}_r \\ \bar{S}_\varphi \\ \bar{S}_z \end{bmatrix} = \iint_{r,\varphi} \left(\begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} dr \cdot d\varphi \right) \quad (3)$$

Выше показано, что $H_z(r) = 0$, $E_z(r) = 0$. Следовательно, $S_r = 0$, $S_\varphi = 0$, т.е. поток энергии распространяется только вдоль оси oz и определяется в соответствии с (2.10-2.13) как

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \iint_{r,\varphi} \left((e_r h_\varphi \sin^2 - e_\varphi h_r \cos^2) dr \cdot d\varphi \right) \quad (4)$$

или, с учетом (2.21-2.23),

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \iint_{r,\varphi} \left((e_r h_\varphi \sin^2 + e_r h_\varphi \cos^2) dr \cdot d\varphi \right) \quad (5)$$

или

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \iint_{r,\varphi} (e_r h_\varphi dr \cdot d\varphi). \quad (6)$$

Из (2.22) находим:

$$e_r h_\varphi = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2. \quad (7)$$

Из (7, 2.21) находим плотность энергии в точке на данном радиусе:

$$S(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2. \quad (8)$$

Из (6, 7, 8) находим:

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \iint_{r,\varphi} (e_r^2 dr \cdot d\varphi) = 2\pi \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_r (e_r^2 \cdot r \cdot dr) \quad (9)$$

Следовательно, существует только поток вдоль оси z и этот поток энергии электромагнитной волны является постоянным во времени. Это соответствует закону сохранения энергии. Отсутствие потока энергии по радиусу означает, что область существования волны НЕ расширяется. Это означает, что данное решение уравнений Максвелла описывает цилиндрическую волну.

Рассматривая плотность потока энергии, как плотность мощности найдем давление, как силу, движущую волну со скоростью света (3.9):

$$d(r) = S(r)/c = S(r)\sqrt{\mu\varepsilon}/c = S(r)\sqrt{\mu\varepsilon} = \varepsilon e_r^2. \quad (10)$$

Мы получили формулу, совпадающую с формулой плотности энергии (4.4). Таким образом, волна развивает силу $d(r)$, которая равна плотности энергии волны. Очевидно, уравновешивается силой трения вакуума.

6. Масса волны

Масса волны может быть найдена по аналогии с механикой: при известной плотности энергии W и скорости волны c плотность массы

$$m = \frac{W}{c^2}. \quad (1)$$

Но аналогия – не доказательство. Такая же формула используется в предположении, что волна – это поток фотонов, энергия которых равна кванту энергии. Но мы должны остаться в рамках классической электродинамики.

Мы будем использовать известную формулу Умова [3], которая связывает плотности энергии W и потока энергии S со скоростью v движения энергии:

$$v = \frac{S}{W}. \quad (3)$$

Эта формула признана общезначимой. Известно также [2], что плотность импульса

$$p = \frac{S^2}{v}, \quad (4)$$

а плотность массы будем определять, как

$$m = \frac{p}{v} = \frac{S^2}{v^2}. \quad (5)$$

Из (1, 5) находим

$$m = \frac{w^3}{S^2}. \quad (6)$$

Из (4, 3.4, 4.9) находим:

$$m = \varepsilon^3 e_r^6 \left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2 \right)^{-2} = \varepsilon^2 \mu e_r^2. \quad (7)$$

Итак, волна обладает массой и это является свойством самой волны, а не свойством фотонов, «несущих» волну. Представление о фотоне для объяснения существования массы у волны становится излишним.

Из (3.4, 5) находим:

$$W/m = \frac{1}{\varepsilon\mu} \quad (8)$$

или

$$W = mc^2. \quad (9)$$

В сущности, мы вернулись к формуле (1). Это означает, что энергия и масса волны – это единая сущность: энергия и масса в волне существуют одновременно (нет превращения одного в другое и обратно).

7. Вращение волны

Существуют явления, в которых эффективность воздействия электромагнитной волны зависит от частоты (фотоэффект, фотосинтез, некоторые химические реакции). Это означает, что в этих явлениях электромагнитные волны одной и той же интенсивности, но разной частоты проявляют себя по-разному. Для объяснения такого свойства электромагнитных волн было предложено представление о фотонах.

Но можно найти объяснение влияния частоты, оставаясь в рамках волновой теории.

В [1] показано, что, кроме продольного движения, цилиндрическая волна вращается вокруг своей оси. Там показано, что скорость этого вращения равна производной $\frac{d\varphi}{dt}$ от функции $z(\varphi, t)$. Рассмотрим, например, функцию H_r , заданную неявно в виде (2.9-2.16). Имеем:

$$\frac{d(H_r)}{d\varphi} = h_r \frac{d}{d\varphi} (\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\text{si} \cdot h_r \alpha, \quad (1)$$

$$\frac{d(H_r)}{dt} = h_r \frac{d}{dt} (\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\text{si} \cdot h_r \omega. \quad (2)$$

Тогда угловая скорость вращения волны

$$\omega_\varphi = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d(H_r)}{dt} / \frac{d(H_r)}{d\varphi} = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (3)$$

Видно, что линейная скорость вращения зависит от частоты, а направление вращения зависит от знака α . Это означает, что в волне существует момент вращения вокруг центральной оси – см. рис. 4 (взятом из [7]). Это явление – «закрученность света» обнаружено экспериментально, широко известно [7], но не следует из волнового уравнения – известного решения уравнений Максвелла. Однако, она естественным образом следует из предложенного решения.

Плотность момента инерции волны относительно центральной оси

$$j = mr^2, \quad (2)$$

где m - плотность массы электромагнитной волны. Плотность энергии вращательного движения волны на окружности данного радиуса

$$Q(r) = mr^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 = \frac{W}{c^2} r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \quad (3)$$

Плотность потока вращающейся энергии на сечении волны

$$\begin{aligned} \bar{Q} &= \iint_{r,\varphi} (Q(r) dr \cdot d\varphi) = 2\pi \int_r (Q(r)r \cdot dr) = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_r (W(r)r^3 dr) = \\ &= \frac{2\pi}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_r (W(r)r^3 dr) = 2\pi \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_r (m(r)r^3 dr). \quad (4) \end{aligned}$$

Рис. 4.

Таким образом, аналогично массе m и энергии W , связанными уравнением (6.9), в волне есть момент инерции j и энергия вращательного движения Q . Будем называть ее вращательной энергией волны. Эта энергия – еще одна третья составляющая энергии электромагнитной волны. Она вращается на данном радиусе со скоростью

$$v_\varphi = \omega_\varphi r = \frac{\omega r}{\alpha}. \quad (4)$$

Соответствующую плотность потока найдем по формуле Умова:

$$q = Qv_\varphi = mr^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \frac{\omega r}{\alpha} = mr^3 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^3. \quad (6)$$

Полный поток вращающейся энергии

$$P_Q = L \int_r (q \cdot dr) = Lm \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^3 \int_r (r^3 dr). \quad (7)$$

Важно отметить, что этот поток энергии зависит от частоты в третьей степени, в то время, как поток электромагнитной энергии вовсе не зависит от частоты.

Соотношение между электромагнитной энергией волны и вращательной энергией волны найдем из (3):

$$\frac{Q}{W} = \left(\frac{r \cdot \omega}{\alpha \cdot c} \right)^2. \quad (8)$$

Видно, что это соотношение резко возрастает при больших частотах. Видно также, что оно резко возрастает при уменьшении α . Малые α соответствует малым значениям электромагнитной энергии волны. Именно при малых энергиях и высокой частоте обнаружено, что энергия электромагнитной волны превышает ее вычисленную электромагнитную энергию. Именно в таких условиях было обнаружено, что волны одной и той же интенсивности, но разной частоты проявляют себя по-разному. И именно поэтому было предложено представление о фотонах.

Запишем выражение для плотности полной энергии волны

$$\exists = W + Q = W \left(1 + \frac{1}{c^2} r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 \right) \quad (9)$$

или, с учетом (6.9),

$$\exists = W + Q = m \left(c^2 + r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 \right). \quad (10)$$

8. Квантование волны

Можно рассмотреть импульсную электромагнитную волну и разложить ее в ряд монохроматических волн. Тогда поток энергии импульсной волны можно представить суммой ряда потоков монохроматических волн. Это означает, что может существовать импульсный поток энергии. Минимальная величина импульса потока энергии может быть определена по известной величине кванта энергии. Для этого не нужно существование фотона.

Таким образом, представление о фотоне становится излишним для объяснения указанных явлений. Следовательно, фотон – это физическая иллюзия, такая же как флогистон и теплород.

Литература

1. Хмельник **С.И.** Новые решения уравнений Максвелла. Version 25, pp. 1–471, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658891>
2. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
3. Умов Н.А. Уравнения движения энергии в телах. - Одесса: Типография Ульриха и Шульца, 1874. - 56 с.

- <http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=lib.izdatelstwo.com/Papers2/Umow.pdf>
4. Richard Fitzpatrick, Professor of Physics. Cylindrical Waves, <https://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/node54.html>
 5. Цилиндрические линзы: основные характеристики и применение, https://in-science.ru/library/article_post/cilindricheskie-linzy
 6. Fresnel lens, https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lens; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Fresnel_lighthouse_lens_diagram.png
 7. Игорь Иванов. Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов, http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432009/Zakruchennyy_svet_i_zakruchen_nye_elektrony_obzor_poslednikh_rezultatov

Эткин В. А.

О недоказуемости принципа возрастания энтропии в рамках равновесной термодинамики

Аннотация

В статье в самом общем виде и на ряде примеров доказывается несостоятельность попыток доказать принцип возрастания энтропии, не учитывая явным образом (с помощью специфических параметров) неравновесности исследуемых систем. Предложена альтернатива этому принципу, позволяющая устранить противоречие термодинамики характеру эволюции реальных систем

Введение. Известно, что все макроскопические системы, обладающие термической степенью свободы, стремятся к равновесию (где любые макропроцессы прекращаются). Чтобы найти математическое выражение этой закономерности [1], основоположник термодинамики Р. Клаузиус разбивает произвольный цикл тепловой машины рядом изотерм и адиабат на бесконечное число элементарных циклов Карно с температурами подвода и отвода тепла T' и T'' и элементарными количествами подведенного и отведенного тепла $\delta Q'$ и $\delta Q''$. Выражая затем известным образом термический КПД цикла Карно через эти температуры выражением $\eta^k = 1 - T''/T'$ и полагая само собой разумеющимся, что термический КПД η_i любой необратимой тепловой машины $\eta_i \equiv 1 - \delta Q''/\delta Q'$ меньше, чем в обратимом цикле Карно η_i^k при тех же T' и T'' , (правда, как показал позднее А. Гухман (1947), результат рассмотрения работы двух сопряженных тепловых машин вообще не изменится, если вместо постулата Р. Клаузиуса будет использовано обратное утверждение) он приходит к неравенству:

$$\eta_i \equiv 1 - \delta Q''/\delta Q' < \eta_i^k = 1 - T''/T' . \quad (1)$$

Отсюда следует, что $\delta Q'/T' < \delta Q''/T''$, т.е. сумма приведенных теплот $\delta Q/T$ в цикле необратимой машины меньше, чем в обратимой, где $\oint \delta Q/T = \oint dS = 0$:

$$\oint \delta Q/T < 0. \quad (2)$$

Отсюда он делает вывод, что в необратимых процессах

$$dS > \delta Q/T, \quad (3)$$

т.е. в *изолированных системах* (где $\delta Q = 0$) *энтропия возрастает при протекании в ней любых необратимых процессов*:

$$dS_{\text{из}} > 0. \quad (4)$$

Так возник принцип возрастания энтропии, без которого, по мнению многих «падает вся термодинамика» [2]. Не видя ограничений этого принципа, Р. Клаузиус не только возвел его в ранг 2-го термодинамики, но и экстраполировал на всю Вселенную. Ярче всего это проявилась в его крылатой фразе: «*Энергия Вселенной неизменна. Энтропия Вселенной возрастает*».

Ввиду неприемлемости такого вывода, ведущего к выводу о неизбежной «тепловой смерти» Вселенной, данное Р. Клаузиусом доказательство этого принципа неоднократно подвергалось обоснованной критике. Особенно сомнительными казались рассуждения, основанные на «само собой разумеющемся» утверждении о том, что КПД цикла любой необратимой машины меньше, чем у обратимой. Действительно, если рабочий процесс тепловой машины представляет собой цикл, т.е. процесс, в ходе которого рабочее тело возвращается в исходное состояние, то все необратимые изменения состояния происходят вне его. Для самого же цикла круговой интеграл от любого параметра состояния, в том числе от энтропии $\oint dS$, по определению равен нулю. Поэтому, разбивая этот интеграл на две части 1-2 и 2-1, в пределах которых тепло Q' подводится, а тепло Q'' отводится, и обозначая температуру рабочего тела на этих участках цикла соответственно одним и двумя штрихами, мы и без рассмотрения цикла Карно получим, что

$$\oint dS = \oint \delta Q/T = \int \delta Q'/T' + \int \delta Q''/T'' = 0, \quad (5)$$

вопреки неравенству (2), если только понятие температуры рабочего тела сохраняет свой смысл. Следовательно, неравенства (2) могут возникнуть только тогда, когда под T' и T'' подразумеваются температуры теплоисточника и теплоприемника в цикле Карно, что недопустимо. Если же считать необратимыми не процессы подвода и отвода тепла, приводящие к их отличию от температуры рабочего тела, а процессы адиабатического расширения и сжатия рабочего тела в цикле Карно, то становится невозможным само разбиение произвольного цикла на ряд элементарных циклов Карно, поскольку в этом случае эти адиабаты неэквидистантны.

Мы не имеем здесь возможности останавливаться на анализе многочисленных возражений против вывода неравенств (2), данного

Р. Клаузиусом. Приведем лишь заключение на этот счет известного физика-термодинамика К. Путилова [3]: «В классических и позднейших произведениях по термодинамике мы не находим не подчиненного статистике безупречно строго обоснования термодинамических неравенств...из невозможности «перпетуум мобиле» второго рода или из других достаточно широких формулировок второго начала...За исключением...доказательства Планка, они подчас оказывались настолько нестрогими, что многие авторы склонны были рассматривать в этой части термодинамики неисправимый логический изъян».

В связи с этой «исключительностью» доказательства М. Планка рассмотрим его более подробно. Представим источник и приемник тепла как термически неоднородную и в целом адиабатически изолированную систему. Примем вслед за М. Планком, что температуры подсистем постоянны и равны соответственно T_1 и $T_2 < T_1$, а количество отведенного от источника в процессе 1-2 тепла Q' равно количеству тепла Q'' , подведенного к приемнику в процессе 3-4, что выражается в равенстве площадей под линиями 1-2 и 3-4 (рис.1).

Рис.1. К доказательству принципа возрастания энтропии по Планку

Учитывая, что теплоты Q' и Q'' зависят только от разности энтропий в этих процессах, а не от их абсолютных величин, совместим для наглядности точки S_3 и S_2 , как это показано на рисунке. Тогда

$$Q' + Q'' = T_1(S_1 - S_2) + T_2(S_4 - S_3) = 0, \quad (6)$$

так что изменение энтропии системы в целом ΔS в результате необратимого теплообмена всегда положительно:

$$\Delta S = Q_1/T_1 + Q_2/T_2 = Q_2(1/T_2 - 1/T_1) > 0. \quad (7)$$

Это обстоятельство обычно «наглядно» демонстрируется возникновением разности энтропий $S_4 - S_1$ на рис.1. Между тем «доказательство» Планка явным образом опирается на представление

о теплоте Q как неуничтожимом флюиде, которого в эпоху господства теории теплорода придерживались Ж. Фурье и С.Карно. Чтобы убедиться в этом, представим выражение (6) в виде:

$$Q' + Q'' = S_2(T_1 - T_2) + U_s'' - U_s', \quad (8)$$

где $U_s' = T_1 S_1$; $U_s'' = T_2 S_2$ – связанная энергия источника тепла в начале и конце процесса необратимого теплообмена.

Несложно заметить, что оба слагаемых этого выражения положительны, поскольку $T_1 > T_2$ и $U_s'' - U_s' > 0$ ввиду рассеяния части упорядоченной энергии термически неоднородной системы при ее термической релаксации в связи с превращением ее в связанную энергию. Таким образом, закона сохранения тепла $Q' + Q'' = \text{const}$, подобного закону сохранения энергии, *не существует*. Это и послужило в свое время причиной крушения теории теплорода. Таким образом, и это доказательство принципа возрастания энтропии является ошибочным.

Особенно очевидным становится это, если теплоты Q' и Q'' выразить через изменение внутренней энергии теплоисточника и теплоприемника ΔU_1 и ΔU_2 . Обозначая энтропии теплоисточника и теплоприемника через S_{II} и S_{III} и учитывая постоянство их температур $T_{II} = T_1$ и $T_{III} = T_2$, найдем, что в силу закона сохранения энергии

$$\Delta U_1 + \Delta U_2 = \Delta(T_{II} S_{II}) + \Delta(T_{III} S_{III}) = 0. \quad (9)$$

Переходя в этом выражении для большей убедительности к понятию свободной энергии Гельмгольца, которая для теплоисточника и теплоприемника равна соответственно $F_{II} = U - T_{II} S_{II}$ и $F_{III} = U - T_{III} S_{III}$, вместо (8) можем написать:

$$\Delta F_{II} + \Delta F_{III} = 0. \quad (10)$$

Таким образом, «доказательство» М. Планка приводит к абсурдному заключению о сохранении свободной энергии Гельмгольца изолированной системы в процессе ее термической релаксации.

Далее, ошибочно и утверждение, что КПД любой необратимой машины меньше, чем у обратимой, если понимать под тепловой машиной все необходимые для ее работы элементы: теплоисточник, рабочее тело и теплоприемник. Представим себе, например, тепловую машину, в которой источником или приемником тепла служат резервуары, содержащие различные идеальные газы при одинаковой температуре. Пусть теперь в процессе работы такой машины мы допускаем смешение этих газов, которое, как известно, протекает изотермически. В таком случае термический КПД рассматриваемой тепловой машины не изменятся, хотя сам по себе процесс смешения в системе был необратимым. Точно так же не

изменится этот КПД и при изотермическом дросселировании идеального газа, служащего источником или приемником тепла, хотя сам этот процесс необратим. Таким образом, к падению КПД ведет далеко не всякая необратимость, а лишь та, которая, как подчеркивал еще С.Карно, приводит к *понижению температуры* без совершения работы. Естественно поэтому, что потери при смешении или дросселировании газов, не приводящие к понижению температуры, не влияют и на термический КПД такой машины.

Чтобы сделать этот вывод особенно убедительным, придем к нему чисто математическим путем, не прибегая вообще к рассмотрению каких-либо конкретных процессов и устройств. Рассмотрим с этой целью произвольную термомеханическую систему, обладающую двумя степенями свободы: термической (обусловленной способностью к нагреву) и механической (обусловленной способностью к упругой деформации). Внутренняя энергия такой системы U как величина экстенсивная является функцией двух экстенсивных аргументов: энтропии S и объема V , т.е. $U = U(S, V)$. Тогда, рассматривая энтропию S как обратную функцию $S = S(U, V)$, найдем, что в изолированных системах ($U, V = \text{const}$) энтропия в принципе не может изменяться, поскольку неизменными остаются все аргументы этой функции:

$$S_{\text{из}} = S(U, V) = \text{const} \quad (11)$$

Таким образом, *общих доказательств принципа возрастания энтропии в рамках равновесной термодинамики не может быть по самому существу дела*. Физически это довольно очевидно: в равновесной термомеханической системе не могут возникнуть процессы релаксации, приводящие к переходу упорядоченной энергии в хаотическую (к рассеянию энергии). Это обстоятельство указывает на необходимость явного учета *неравновесности* исследуемых систем с помощью специфических параметров пространственной неоднородности [4].

Что же касается упомянутых К. Путиловым статистических «доказательств» принципа возрастания энтропии, то следует заметить, то они относятся не к термодинамически, а статистически определенной энтропии, что отнюдь не одно и то же [5]. Кроме того, подавляющее большинство их сводилось лишь к отрицанию неравенства $dS < 0$, т.е. касались доказательства невозможности убывания энтропии. Более того, до сих пор остаются неясными физические причины, приводящие к убыванию функции Больцмана, принимаемой за определение энтропии. В подтверждение этого приведем высказывание известного физика Р.

Кубо [6]: «Если...мы скажем, что в обосновании статистической механики имеется много неясностей, то это может вызвать удивление и недоумение читателя... Но положение действительно таково... Суть проблемы состоит в доказательстве принципа равной вероятности состояний... Многих физиков не удовлетворяет доказательство эргодической теоремы... Одной из центральных проблем статистической физики остается проблема объяснения необратимой природы физических процессов. Эта проблема по сути дела эквивалентна следующей: как можно примирить обратимость микроскопических уравнений движения с кажущейся необратимостью кинетического уравнения?». Без ее решения этих внутренних проблем статистической механики «вопрос о физических основаниях закона монотонного возрастания энтропии остается... открытым [7].

2. Альтернатива принципу возрастания энтропии. Данный выше анализ подводит нас к неизбежному выводу, что принцип возрастания энтропии недоказуем без учета параметров состояния, способных самопроизвольно изменяться в процессе релаксации системы. Иными словами, нельзя учесть необратимость, не учитывая ее причины – неравновесности [8]. Такими параметрами являются, например, степени полноты i -х химических реакций ξ_i в химически реагирующих средах. При этом внутренняя энергия системы U становится функцией не только энтропии S и объема V , но и параметров ξ_i , т.е. $U = U(S, V, \xi_i)$, а энтропия как обратная функция состояния системы принимает вид $S = S(U, V, \xi_i)$. В этом случае изменение энтропии системы S при протекании в ней химических реакций ($\xi_i \neq \text{const}$) в условиях постоянства U и V становится очевидным.

Столь же очевидным стало бы изменение энтропии в процессе релаксации пространственно неоднородных систем, в которых обобщенные потенциалы $\psi_i = \psi_i(\mathbf{r})$, т.е. являются функцией пространственных координат. В таком случае состояние системы в целом зависит от моментов распределения $\mathbf{Z}_i = \Theta_i \Delta \mathbf{r}_i$ экстенсивных переменных Θ_i . Эти моменты характеризуют отклонение распределения i -х экстенсивных свойств системы от однородного (внутренне равновесного), которое выражается в смещении $\Delta \mathbf{r}_i$ центра величины Θ_i от его равновесного положения. Тогда и энтропия такой системы становится их функцией $S = S(U, V, \xi_i, \mathbf{Z}_i)$, изменяясь в процессе релаксации системы [8]. Таким образом, необходимым условием для доказательства принципа возрастания

энтропии является наличие среди ее аргументов параметров ξ_r и Z_i , самопроизвольно изменяющихся при протекании в системе необратимых процессов. Однако тогда отпадает необходимость и в самом этом принципе, поскольку параметры ξ_r и Z_i справляются с этой задачей более эффективно. Они в отличие от энтропии непосредственно указывают на конкретную причину необратимости и к тому же могут отразить не только приближение системы по каждой присущей ей r -й или i -й степени свободы, но и удаление ее от равновесия, что особенно важно для понимания причин эволюции систем, минуя состояние равновесия.

В связи с этим возникает естественный вопрос: что же сделало энтропию «козлом отпущения» за «любые и всякие» потери работоспособности? Ведь энтропия заведомо не являлась единственным параметром, способным отразить самопроизвольное изменение состояния системы. Таким же образом ведут себя, в частности, числа молей N_k k -х продуктов самопроизвольных химических реакций и фазовых переходов, импульсы $M_{k,v,k}$ k -х компонентов в процессе диффузии или затухании турбулентного движения, объем V системы при расширении систему в пустоту, параметры, характеризующие дефекты структуры материалов при их старении, а также все без исключения параметры неравновесности системы и ее пространственной неоднородности. Анализируя этот вопрос, мы вслед за А. А. Гухманом [9] приходим к выводу, что это случилось только в силу субъективных причин. Гораздо больше для этой цели подходила внешняя энергия системы E , которая в соответствии с законом сохранения энергии

$$\mathcal{E} = E + U = \text{const} \quad (12)$$

переходит при необратимых процессах во внутреннюю энергию U , а также свободные энергии Гиббса $G = U + pV - TS$ или Гельмгольца $F = U - TS$, которые переходят при этом в «связанную» энергию TS . В таком случае уже давно стало бы ясным, что рост энтропии – всего лишь часть изменений состояния, обусловленных диссипацией энергии, которая затрагивает все формы внешней и внутренней энергии U :

$$W^\wedge = -\Delta E = \Delta U. \quad (13)$$

Более того, стало бы ясным, что диссипировать может и связанная (с тепловым движением) энергия $U_s = TS$. Весьма убедительным образом это было показано в экспериментах Л. Бровкина с рулонными материалами (бумагой, картоном, резиной), в ходе которых было обнаружено увеличение среднеинтегральной температуры в процессе релаксации термически неоднородной

среды [10]. С этой целью перед свертыванием материала в рулон по всей его длине закладывался термометр сопротивления. После неравномерного нагрева плотно упакованного рулона внешним источником тепла система теплоизолировалась, и регистрировалось изменение сопротивления такого «рассредоточенного» термометра в процессе релаксации рулона. Эти эксперименты выявили значительный подъем температуры тела в начальный период релаксации, когда еще не начало преобладать остывание рулона как целого вследствие его недостаточной теплоизоляции. Для бумаги повышение температуры достигало 17,2%, для резины - 36,4% в зависимости от степени неравномерности нагрева рулона. Это обстоятельство однозначно свидетельствовало о том, что и тело с единственной термической степенью свободы ($U = U_s = TS$) также обладает некоторой упорядоченной энергией, которая в процессе термической релаксации превращается в неупорядоченную энергию, вызывая соответствующее повышение ее среднеинтегральной температуры:

$$dU_s = TdS + SdT. \quad (14)$$

Этот результат показывает, что связанная энергия $U_s = TS$ по своему физическому смыслу соответствует тому, что Р.Клаузиус назвал «полной теплотой тела». Как и последняя, она изменяется как вследствие подвода тепла извне $\delta Q = TdS$, так и совершения внутри системы работы «дисгрегации» диссипативного характера $\delta W^\wedge = SdT$, т.е. выделения в системе теплоты диссипации $Q^\wedge = W^\wedge$ вследствие превращения в нее упорядоченной части внутренней тепловой энергии. Это обстоятельство хорошо понимал еще С. Карно [11], утверждая, что «повсюду, где имеется разность температур, возможно и возникновение «живой силы», т.е. совершения полезной работы. При таком понимании теплоты существование ее экстенсивной меры Θ_s , определяемой делением U_s на абсолютную температуру T и эквивалентной понятию энтропии S

$$\Theta_s = U_s/T = S, \quad (15)$$

становится совершенно очевидным. Становится ясной и причина, по которой Р. Клаузиус назвал параметр S энтропией, что означает «внутреннее превращение», поскольку в адиабатически изолированных системах (где $\delta Q = TdS = 0$) она возрастает лишь вследствие совершения внутренней работы диссипативного характера $W^\wedge = Q^\wedge$, т.е. превращения упорядоченных форм энергии в неупорядоченные. Этим объясняются и сложности с доказательством существования энтропии в равновесных системах, где теплота Q являлась лишь одной из форм энергообмена (наряду с работой), а

преобразование упорядоченной (внешней) энергии системы E в связанную энергию U_s исключалось.

С другой стороны, становится совершенно ясным, что было бы противоестественным ожидать роста энтропии, когда упорядоченная энергия превращается не в тепловую, а в другие формы неупорядоченной энергии, скажем, в потенциальную энергию, зависящую от кристаллической структуры материала или от свойств его поверхности. Известно, например, что при резании металлов количество выделяемого тепла диссипации Q^λ часто оказывается меньше затраченной работы за счет того, что при этом часть упорядоченной энергии источника переходит во внутреннюю энергию стружки. То же наблюдается в процессах дробления тел с кристаллической структурой, когда часть затраченной энергии переходит в поверхностную энергию порошка. Этот факт подтверждается экспериментально по разности изотермических теплот растворения исходного и деформированного материала (таким путем обнаруживается, например, разность теплоемкостей сжатой и недеформированной пружины). В технике это учитывается введением «коэффициента выхода тепла», меньшего единицы. С этих позиций сама идея Р. Клаузиуса и его последователей описать все процессы диссипации параметром лишь одной (термической) степени свободы выглядит по меньшей мере странной.

Однако существующая теория необратимых процессов (ТНП) [12...14] игнорирует это обстоятельство. Она не только исключает возможность возрастания в необратимых процессах «неэнтропийных» составляющих внутренней энергии, но и некорректно учитывает возрастание самой связанной энергии системы TS подменяя в (15) слагаемое SdT уравнением баланса энтропии, предложенным И. Пригожиным [12]:

$$dS = d_e S + d_i S, \quad (16)$$

где $d_e S = \delta Q/T \ll 0$ – так называемая «обратимая» часть изменения энтропии, обусловленная внешним теплообменом δQ ; $d_i S = \delta Q^\lambda/T > 0$ – необратимая часть изменения энтропии, обусловленная выделением в системе тепла диссипации $Q^\lambda = W^\lambda$.

При таком подходе энтропия S и ее «производство» $d_i S/dt$ превращается в универсальную меру «любой и всякой» необратимости. Между тем части $d_e S$ и $d_i S$ не являются полными дифференциалами энтропии. Это противоречит методологии термодинамики, математический аппарат которой базируется, как известно, именно на свойствах полного дифференциала термодинамических параметров и их функций. Отсюда и

ограниченность существующей теории стационарных необратимых процессов (ТНП), важнейшие понятия которой – термодинамические силы X_i и потоки J_i – находятся из выражения «производства энтропии» [13,14]:

$$d_i S/dt = \sum_i X_i J_i > 0, \quad (17)$$

Поскольку $d_i S/dt > 0$, сформулированный таким образом принцип возрастания энтропии предписывает неизбежную деградацию живой и неживой природы, что приводит к «вопиющему противоречию термодинамики с теорией биологической эволюции» [15]. По той же причине ТНП исключает возможность протекания в них наряду с диссипацией процессов «самоорганизации», в которых произведение $X_i J_i$ отрицательно. Таковы, в частности, процессы «восходящей диффузии» (переноса вещества в сторону возрастания его концентрации), явления «сопряжения» химических реакций (протекания реакций в направлении возрастания ее сродства), «активного транспорта» (накопления в органах веществ с большей энергией Гиббса) и т.п. Между тем именно эти процессы и обуславливают кругооборот вещества и энергии в природе [16]. Не способна ТНП отразить и колебательные процессы в природных и технических системах, при которых произведение $X_i J_i$ периодически изменяет свой знак. С ее позиций изолированная система, сохраняющая неизменной энергию, массу, объем, заряд, импульс и его момент, может быть только стационарной. Тем самым в ТНП отрицается существование систем, в которых протекают «противонаправленные» процессы, т.е. одна их область или степень свободы приближается к равновесию, в то время как другая – удаляется от него. Это резко ограничивает возможности приложения термодинамики к проблемам эволюции, делая ее в этом отношении тормозом на пути научного прогресса.

Понимание этого обстоятельства побуждает к отказу от энтропии как критерия необратимости и к переходу к более общим «энергетическим» критериям, позволяющим проследить за эволюцией каждой i -й степени свободы системы в отдельности. Такая возможность давно стала реальностью в связи с введением теорией необратимых процессов в термодинамику изначально чуждого ей понятия силы \mathbf{X}_i как причины возникновения нестатического (протекающего с конечной скоростью) векторного процесса переноса и преобразования соответствующей формы энергии. Следующие шаги в этом направлении сделала *термокинетика* [8] позволившая находить эти силы на более общей основе

$$dE/dt = \sum_i \mathbf{X}_i \cdot \mathbf{J}_i > < 0, \quad (18)$$

а затем и *энергодинамика* [16], придавшая этим силам единый смысл отрицательных градиентов потенциала ψ_i любых (скалярных и векторных, короткодействующих и далекодействующих) полей ($\mathbf{X}_i = -\nabla\psi_i$). При этом основополагающее для ТНП понятие потока \mathbf{J}_i также приобрело единый смысл произведения переносимой величины Θ_i (массы вещества M , его заряда Z , энтропии S , импульса $M\mathbf{v}$ и т.п.) на скорость ее переноса \mathbf{v}_i . Благодаря тому, что эти потоки отражают обобщенную скорость i -го процесса не зависимо от того, чем он обусловлен (релаксацией или совершением полезной работы), появилась возможность исследовать реальные процессы, не исключая из рассмотрения какую-либо (необратимую или обратимую) их часть. Стало возможным отразить не только эволюцию системы в целом, но и каждой ее степени свободы в отдельности, причем как приближение системы к равновесию i -го рода

$$\mathbf{X}_i \cdot \mathbf{J}_i > 0, \quad (19)$$

так и удаление от него

$$\mathbf{X}_i \cdot \mathbf{J}_i < 0. \quad (20)$$

Благодаря этому удается показать, что процессы самоорганизации, казавшиеся противоречащими классической термодинамике, являются на самом деле её следствиями. Поэтому нельзя не считать паралогизмом то обстоятельство, что достижение энтропией максимума до сих пор используется исследователями в качестве единственного критерия эволюции, равновесия и устойчивости термодинамических систем. Достойно сожаления, что и спустя почти четверть века после того, как были предложены эти критерии [4,17], исследователи делают вид, что альтернативного классическому пути исследования проблем эволюции не существует.

Литература

1. Клаузиус Р. Die mechanische Wärmetheorie. Braunschweig, Bd.I, 1876
2. Планк М. Термодинамика. М. Л.: ГИЗ, 1925.
3. Путилов К.А. Термодинамика. – М.: «Наука», 1971.
4. Эткин В. А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Саратов: Изд-во СГУ, 1991. 168с.
5. Эткин В.А. Многоликая энтропия. //Вестник Дома Ученых Хайфы, 2007.Т.11, с.15-20.
6. Кубо Р. Термодинамика. М., Мир, 1970.
7. Ландау Л., Лифшиц И. Статистическая физика. М.: Наука, 1964.

8. Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии). Тольятти, 1999. 228 с.
9. Гухман А.А. Об основаниях термодинамики. Изд. 2-е. - М.: Энергоатомиздат, 1986.
10. Бровкин Л.А. Об эффекте роста измеряемого теплосодержания твердых материалов // Инж.-физ. журнал. 1960. №5; 1962. №6.
11. Карно С. Размышления о движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу // Второе начало термодинамики. М.: Гостехиздат, 1934. С. 17–62.
12. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960, 128 с.
13. Де Гроот С. Р., Мазур Р. Неравновесная термодинамика. М.: Мир, 1964. 456 с.
14. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. – М.: Мир, 1967, 544с.
15. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986.
16. Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). СПб, Наука, 2008, 409 с.
17. Эткин В.А. Эксергия как критерий эволюции, равновесия и устойчивости термодинамических систем. // ЖФХ, 1992. – Т.66. –№ 5. – С. 1205...1212.

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Модель запутанных частиц

Оглавление

1. Введение
 2. Цилиндрическая волна
 3. Конструкция
 4. Эксперименты Зайцева с элементарными частицами бизонами
 5. Запутанные частицы
- Литература

1. Введение

Несмотря на распространенность термина «запутанные частицы», отсутствует строгое определение этого понятия. Поэтому прежде всего скажем, что же мы намерены моделировать. Мы рассмотрим модель таких частиц, которые мгновенно сообщают друг другу некоторую информацию без затрат энергии на прием и передачу этой информации.

2. Цилиндрическая волна

Далее мы будем использовать систему СИ, цилиндрические координаты r, φ, z, t и следующие обозначения:

$$co = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (1)$$

$$si = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (2)$$

где α, χ, ω – некоторые константы, физический смысл которых поясняется в [3, глава 1]. Там доказано, что одним из решений системы уравнений Максвелла является строго цилиндрическая волна, в которой имеются 4 напряженности, векторы которых направлены вдоль радиуса (радиальные) и по окружности (окружные):

$$H_{r.} = h_r(r)co, \quad (3)$$

$$H_{\varphi.} = h_{\varphi}(r)si, \quad (4)$$

$$E_{r.} = e_r(r)si, \quad (5)$$

$$E_{\varphi.} = e_{\varphi}(r)co, \quad (6)$$

где E_r, E_φ – электрические напряженности, H_r, H_φ – магнитные напряженности, $h(r), e(r)$ – функции координаты r следующего вида

$$e_r = e_\varphi = \frac{A}{2} r^{\alpha-1}, \quad (6)$$

$$h_\varphi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (7)$$

$$h_r(r) = -h_\varphi(r), \quad (8)$$

$$\chi = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}, \quad (9)$$

где A – некоторая константа, ε, μ – абсолютные значения электрической и магнитной проницаемости.

Плотность электромагнитной энергии в этой волне

$$W(r) = \varepsilon e_r^2 \quad (10)$$

постоянна во времени и одинакова на всех точках цилиндра данного радиуса.

Поток электромагнитной энергии в этой волне направлен только вдоль оси цилиндра, радиальное излучение отсутствует. Плотность этого потока

$$S_z(r) = e_r h_\varphi = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2 \quad (11)$$

Скорость распространения этого потока

$$v = 1/\sqrt{\mu \varepsilon}. \quad (12)$$

Заметим, что скорость света в вакууме

$$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}, \quad (13)$$

где ε_0, μ_0 – значения ε, μ в вакууме.

Цилиндрическая волна также вращается вокруг своей оси с угловой скоростью

$$\omega_\varphi = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (14)$$

и имеет энергию вращения с плотностью

$$Q(r) = W(r) \left(\frac{\omega r}{\alpha c} \right)^2, \quad (15)$$

что показано в [4].

На рис. 1 в первом окне сверху показана спираль – геометрическое место точек одного значения суммарного вектора $\vec{E}_{r\varphi} = \vec{E}_r + \vec{E}_\varphi$. Во втором окне сверху показана такая же спираль для того случая, когда поток энергии направлен в противоположную сторону. В нижнем окне обе спирали совмещены в одном пространственном цилиндре. Такие же спирали существуют для суммарного вектора $\vec{H}_{r\varphi} = \vec{H}_r + \vec{H}_\varphi$. Шаг спирали

$$\Lambda = \frac{2\pi\alpha}{\chi} r. \quad (16)$$

Противоположно направленные потоки энергии могут существовать в одном физическом цилиндре.

Рис. 1.

3. Конструкция

На рис. 1 показаны конечные точки А и В спиралей. Поместим в эти точки некоторые конструкции под названием «*излучатель-приемник*» – ИП. ИП излучает электромагнитную волну и принимает электромагнитную волну, излученную противоположным ИП. Излученная и принятая волна переносят один и тот же поток энергии. Поэтому такая конструкция не расходует энергию на передачу потока энергии. Энергия расходуется ИП на анализ принятого потока и создание противоположного потока с тем же значением величины потока. Анализ может заключаться в определении величины потока. Величина принятого потока может являться информацией для приемника, на основании которой он может изменить величину посылаемого потока или изменить эту величину в соответствии со своим внутренним состоянием (или, может быть, в соответствии с содержанием информации, принятой в

течении некоторого времени. Таким образом может быть организовано согласованное поведение пары ИП.

Мы получили, можно сказать, запутанную пару ИП. Она запутана с помощью цилиндрической волны, которая может быть сколь угодно протяженной и не теряет энергию по пути. Пара запутанных ИП не тратит энергию для передачи-приема информации.

Но, по сравнению с запутанными частицами, у этой пары есть существенный недостаток – задержка ответа на прием, что вызвано конечной скоростью передачи потока энергии.

4. Эксперименты Зайцева с элементарными частицами бизонами

Зайцев В.П. доказал экспериментально и показал в серии статей журнала ДНА (см., частности, [1, 2]), что существуют солнечные лучи, распространяющиеся со скоростью, много меньшей и много большой скорости света. Среди множества удивительных явлений, полученных в этом фундаментальном открытии, нас для дальнейшего будет интересовать тот факт, что существует 17 лучей, скорости которых определяются следующим образом. Рассмотрим шкалу номеров n этих лучей:

$$n = [-7, -6, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, 8, 9]. \quad (1)$$

Скорость распространения n -луча

$$v_n = \begin{cases} c \cdot F_1 \frac{1}{7-n}, & \text{if } n < 0, \\ c, & \text{if } n = 0, \\ c \cdot F_2 \frac{1}{9-n}, & \text{if } n > 0, \end{cases} \quad (2)$$

где F_1, F_2 - некоторые константы. Самым поразительным в этой формуле является то, что

$$v_9 = \infty. \quad (3)$$

Зайцев объясняет это существованием ранее неизвестных частиц - бизонов, которые излучаются не только фотосферой Солнца, но и иными – земными источниками излучений. Существование частиц – переносчиков излучения основано на всеми признанном факте существования фотонов – переносчиков электромагнитного излучения. Однако у автора имеется и противоположное мнение – утверждение о том, что электрон – физическая иллюзия, а все свойства фотона (из-за которых он появился в науке) могут быть объяснены тем, что электромагнитная волна вращается [4].

Оставаясь в рамках классической электродинамики, мы далее для описания электромагнитных волн со скоростью распространения, отличной от скорости света, будем использовать формулы для определения этой скорости, плотностей энергии и потока энергии (2.12, 2.10, 2.11):

$$v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (1)$$

$$W(r) = \varepsilon e_r^2, \quad (2)$$

$$S(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2. \quad (3)$$

Запишем еще формулу Умова:

$$S(r) = v \cdot W(r). \quad (4)$$

Для существования скоростей необходимо признать, что они распространяются в пространстве с иными проницаемостями μ, ε , отличными от ε_0, μ_0 . Будем называть такое пространство

$\mu\varepsilon$ -пространством,

а величину $\mu \cdot \varepsilon$ будем называть проницаемостью такого пространства. Из экспериментов Зайцева и формул (1-3) следует:

1. несколько $\mu\varepsilon$ -пространств могут существовать в одном физическом пространстве;
2. любой излучатель излучает “веер” 17-ти лучей, распространяющихся в 17-ти $\mu\varepsilon$ -пространствах;
3. с уменьшением проницаемости ($\mu \cdot \varepsilon$) увеличивается скорость волны;
4. вещество X находится в своем $\varepsilon_x \mu_x$ -пространстве;
5. волна, столкнувшись веществом X, переходит в его $\varepsilon_x \mu_x$ -пространство и передает веществу энергию, плотность которой определяется в соответствии с формулами (4, 1):

$$W = \frac{S}{v_x} = S \sqrt{\varepsilon_x \mu_x} \quad (5)$$

независимо от того, из какого пространства пришла волна;

6. в $\mu\varepsilon$ -пространстве с нулевой $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$ скорость является бесконечной – см. (1); такое пространство с нулевой проницаемостью будем назвать непроницаемым; парадоксально то, что именно непроницаемое пространство луч проницает с бесконечной скоростью;
7. плотность энергии луча, проникающего с бесконечной скоростью через непроницаемое пространство, равна нулю, ибо в нем $\varepsilon_0 = 0$ - см. (2);

8. плотность потока энергии в таком луче может быть любой ибо в нем $\varepsilon_0 = 0$, $\mu_0 = 0$ - см – см. формулы (3, 4):

$$S = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2 \equiv \sqrt{\frac{0}{0}} - \text{любая величина,} \quad (6)$$

$$S = v \cdot W = \infty \cdot 0 - \text{любая величина.} \quad (7)$$

5. Запутанные частицы

Из вышесказанного следует, что любой излучатель излучает всему миру, сообщая всему миру о своем существовании. Только это излучение имеет очень малую мощность. Кроме того, не каждый приемник настроен на все частоты. Учитывая это и основываясь на предложенной конструкции, можно утверждать, что

частицы, способные излучать и принимать излучение, а также имеющих общую частоту приема-передачи, являются запутанными, т.е. могут обмениваться мгновенными сообщениями, вне зависимости от расстояния между ними и без затрат энергии.

Очевидно, множество частиц могут входить в “*сообщество частиц, запутанных на определенной частоте*”.

Литература

1. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. ДНА-57, 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7688310>
2. Зайцев В.П. Гипотезы, теоретические модели и экспериментальные работы по регистрации сверхсветовых сигналов. Экспериментальная регистрация лучей сверхсветовой серии q-бизонов и q₀-луча со скоростью, равной бесконечности. (в данном журнале)
3. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла. Version 25, pp. 1–471, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658891>
4. Хмельник С.И. Фотон – физическая иллюзия. Третья энергия электромагнитной волны. ДНА-59, 2024, данный выпуск

Авторы

Зайцев Виктор Парфирьевич, Украина.

za.vik.par@gmail.com

Родился в Украине в 1948 г. в Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт в 1972 г. по специальности «двигатели космических летательных аппаратов». Работал в ряде академических научно-исследовательских институтов, где разрабатывал устройства криогенной техники, газоразрядные метрологические лазеры для гравиметрии и дальнометрии; плазменный шумовой генератор типа «черное тело» в СМ- и ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К (тема диссертационной работы), технологические лазерные установки.

В настоящее время, работая в Институте плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ ХФТИ (Харьков) в должности ведущего инженера-исследователя, участвую в создании ускорителя электронов на основе ранее созданной нами лазерной тераваттной фемтосекундной установки. Со студенческих лет главными научными интересами были вопросы, связанные с разработкой и использованием генераторов газоразрядной плазмы, с генераторами и накопителями энергии. Исследование неэлектромагнитных полей и волн привело к открытию семейства сверхлегких элементарных частиц, названных бизонами. За прошедшие годы (исключая девяностые и нулевые) было сделано более 60-ти публикаций, в том числе в трудах всесоюзных и международных конференций, из них 23 – авторских свидетельства СССР на изобретения.

Колонутов Михаил Георгиевич. *Россия.*

kolonutov@mail.ru

Образование – Инженер путей сообщения – электромеханик (1962), кандидат технических наук (1983), доцент (1989).

Производственная деятельность – Львовская железная дорога (от дежурного электромеханика до главного инженера участка энергоснабжения); главный энергетик строительного треста; шеф-инженер Оргкоммунэнерго. Общий стаж 26 лет.

Преподавательская работа – доцент Новгородского политехнического института; доцент Новгородского государственного университета. Общий стаж 35 лет

Сфера научных интересов – теория электричества.

Публикации по теме – 25 статей, 2 книги (ISBN 978-613-9-93202-3; ISBN 978-613-9-45190-6)

Халецкий Михаил Борисович, *Израиль;*

hal123mih@gmail.com,

<https://halmich>

Окончил Фрунзенский политехнический институт г. Бишкек, Киргизия, по специальности Электрические машины и аппараты. Работал в научно-исследовательском институте электродинамики ФФ ВНИИЭМ последовательно: м.н.с; с.н.с; зав. лабораторией. Учёных степеней не имею, помешал распад СССР. В 1995 г. репатриировался в Израиль. Род занятий – частный предприниматель. В свободное от работы время занимаюсь теорией релятивистской механики и её применением в квантовой физике.

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль.*

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по альтернативной энергетике.

Эткин Валерий Абрамович, *Израиль.*

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).
